

Uniunea Europeană

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

**RAPORT TEHNIC PRIVIND SURSELE BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA SPECIILE MARINE ALOGENE DIN ROMÂNIA,
INCLUSIV A CELOR AFLATE PE LISTA SPECIILOR DE INTERES
PENTRU UNIUNE**

Activitatea A.1.3. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive marine și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive marine

Subactivitatea 1.3.1. Analiza bibliografiei naționale și europene privitoare la speciile alogene marine din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- POPESCU MIRCENI Răzvan Valentin - Expert coordonator național specii marine
- PETRESCU Ana Maria - Expert specii marine
- PETRESCU Iorgu - Expert specii marine
- SURUGIU Victor - Expert specii marine
- BÂLCU Maxim-Jean - Expert suplimentar specii marine
- SAHLEAN Constantin Tiberiu - Expert modelare distribuție specii

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Popescu Mirceni R.V., Petrescu A.M., Petrescu I., Surugiu V., Bâlcu M.J., Sahlean C.T. (2020). *Raport tehnic privind sursele bibliografice referitoare la speciile marine alogene din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Cuprins

Introducere	4
Descrierea etapelor parcurse în vederea realizării subactivității 1.3.1.....	5
Rezultate obținute în urma realizării subactivității 1.3.1.....	11
<i>Anexa 1. Lista surselor bibliografice referitoare la speciile de animale marine invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor de interes pentru Uniune</i>	12
<i>Anexa 2 - Baza de date Microsoft Excel cu informații relevante din literatura privind caracteristicile speciilor marine alogene</i>	25

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.3.1. *Analiza bibliografiei naționale și europene privitoare la speciile alogene marine din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune realizată în cadrul activității 1.3. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive marine și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive marine*, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Subactivitatea 1.3.1. Analiza bibliografiei naționale și europene privitoare la speciile alogene marine din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune reprezintă un pas absolut necesar în realizarea activităților în vederea implementării Reglementării 1143/2014 care prevede o serie de obligații pentru statele membre ale Uniunii Europene [articolele 7(2), 12(1), 24(1) (b) și 24(1) (c)].

Deși, la nivel național, speciile de animale alogene marine sunt cunoscute și studiate, până la momentul realizării subactivității 1.3.1, în România nu a existat o bază de date comprehensivă, actualizată, interogabilă și într-un format care să permită actualizarea și transferul de informație către autorități sau cercetători (de exemplu, format Mendeley). Subactivitatea a fost realizată pentru remedierea acestei situații și pentru centralizarea datelor disponibile privind situația speciilor de animale alogene marine la nivel național.

Pe baza analizei surselor bibliografice identificate și introduse în aplicația Mendeley a fost elaborată **baza de date cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor de animale alogene invazive marine**, care cuprinde 57 specii alogene invazive și potențial invazive identificate în literatura analizată.

Prezentul raport tehnic reprezintă stadiul cunoașterii cercetărilor despre speciile de animale marine alogene din România până la momentul încheierii subactivității 1.3.1. Pentru o permanentă cunoaștere la zi a aspectelor ce privesc speciile de animale marine invazive și potențial invazive din România, în raport sunt incluse și recomandări privind modalitatea de actualizare a bazei de date *Mendeley* cu surse bibliografice

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Descrierea etapelor parcurse în vederea realizării subactivității 1.3.1.

În vederea realizării acestei subactivități au fost parcurse următoarele etape, conform cerințelor proiectului:

1. Interogarea bazelor de date publice (Web of Science, Google Scholar, Scopus, WorldCat, Biblioteca Națională a României etc.) și arhivarea referințelor relevante într-o **bază de date cu resurse bibliografice referitoare la speciile de animale marine alogene din România** cu ajutorul aplicației open source Mendeley.

În urma acestei etape au fost introduse inițial în aplicația Mendeley 284 de citări bibliografice, reprezentând atât literatură științifică cât și literatură gri (cărți, articole științifice, teze de doctorat, lucrări de disertație, rezumate științifice, prezentări la conferințe științifice, diverse rapoarte de proiect, reviste de popularizare, bloguri pe internet). La sfârșit au fost eliminate duplicatele și o serie de citări nerelevante sau incomplete, rămânând **172** de lucrări. În urma acestei etape au fost introduse în aplicația Mendeley **172 de titluri bibliografice**, reprezentând cărți, articole științifice, rezumate științifice, prezentări la conferințe științifice, diverse rapoarte de proiect.

Completarea titlurilor bibliografice s-a efectuat în mod standardizat, urmărind indicațiile din Mendeley (Add, Add Entry Manually etc.), atât din interfața aplicației, cât și din interfața web (de ex., Introducerea mai multor autori prin scrierea unuia sub altul, urmând regula indicată de Mendeley: Nume virgulă Inițiala prenumelui punct, fiecare autor fiind separat prin funcția Enter). Titlurile au fost introduse manual, element cu element, sau prin importarea lucrării în format pdf, însă în acest ultim caz s-a revenit și s-a verificat informația preluată automat de Mendeley pentru a observa corectitudinea și uniformitatea cu titlurile introduse corect. S-a acordat atenție sporită indicării tipului de lucrare bibliografică introdus (articol științific, carte, capitol de carte etc.), precum și asupra introducerii datelor specifice revistelor și jurnalelor științifice (volum, număr, numărul paginilor etc.). Acolo unde a fost posibil a fost inclus și linkul de unde poate fi descărcată lucrarea, util în special pentru literatura gri.

2. Identificarea lucrărilor științifice nepublicate în mediul online (frecvent cărți), pe baza experienței și cunoașterii cercetătorilor implicați în proiect. O parte din lucrările care până în prezent sunt accesibile doar în format tipărit, au fost scanate și arhivate într-un folder pe Google Drive, accesibil pe baza unui link, grupate în subfoldere pe categorii taxonomice (moluște, platelmiți, artropode, anelide, briozoare, celenterate, camptozoare), în foldere individuale pentru fiecare specie în parte. Lucrările (carti, reviste) ce au un volum mare de pagini sunt accesibile doar în format tipărit, în biblioteci; (unele carti nu au putut fi scanate datorită copyright-ului).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

3. Stabilirea structurii **bazei de date cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor de animale marine alogene (*anelide, celenterate, crustacee, ctenofore, moluste, urocordate*)**, care cuprinde informațiile relevante din resursele bibliografice identificate. Datele au fost introduse individual de experți prin intermediul unui formular accesibil în Google Forms (figura 1). Intrările individuale au fost apoi transferate într-un fișier Microsoft Excel, rezultând o bază de date ușor de transferat și manipulat (figura 2).

Colectare date referințe bibliografice
privind speciile alogene invazive în
România - Specii marine

Formularul este dedicat colectării datelor pentru referințele bibliografice privind speciile alogene invazive din categoria SPECII MARINE. Pentru câmpurile în care nu există informațiile solicitate se va completa NA, în special pentru acele câmpuri care sunt marcate ca obligatorii.

* Required

Operator *

Nume și prenume

Your answer

1. Referință bibliografică *

Se introduce Citarea completă din Mendeley

Your answer

2. Specie alogenă semnalată

2.1. Denumire științifică validă în prezent

Your answer

2.2. Denumire științifică utilizată în sursa bibliografică/lucrare *

Your answer

3. Data și localizare semnalare

Figura 1. Formularul din Google Forms cu ajutorul căruia au fost introduse datele.

Analiza pe categorii taxonomice a bibliografiei indică faptul că cea mai ridicată pondere o reprezintă crustaceele cu 44.2% citări, urmate de anelide cu 23.8% și moluste 12.8% pondere a citărilor. Cea mai scăzută pondere a citărilor o prezintă celenteratele cu 7.5% și urocordatele 3.5%) (figura 4)

Figura 3. Dinamica în timp a citărilor referitoare la speciile marine alogene din România.

Figura 4. Ponderea citărilor pe categorii taxonomice – încrengături

Uniunea Europeană

Recomandări privind modalitatea de actualizare a bazei de date *Mendeley* cu surse bibliografice

Aplicația open source Mendeley este un instrument software de gestiune a referințelor bibliografice specializat în colectarea, depozitarea și organizarea referințelor (articole, cărți, teze de doctorat, site-uri web, fișiere PDF, video etc.) și în elaborarea și editarea bibliografiilor ce însoțesc orice documentație sau lucrare de cercetare.

Softul este gratuit și poate fi descărcat ca aplicație pe calculatorul personal disponibil pentru Windows, fiind compatibilă cu editoarele de texte Microsoft Word și OpenOffice. Accesul se poate face de oriunde există un calculator cu acces la Internet.

Aplicația Mendeley permite următoarele:

- exportarea de citări din articole științifice, cărți, site-uri, cataloage etc.;
- generarea automată a bibliografiei;
- organizarea documentelor în foldere în funcție de subiecte, importanță etc.;
- regăsirea unui document pe bază de autori, cuvinte cheie, dar și fragmente din documentele introduse etc.

În vederea organizării bazei de date comune de titluri bibliografice identificate de către experții implicați în subactivitatea 1.3.1., în aplicația Mendeley a fost creat un folder de grup intitulat **A.1.3. Specii marine invazive** în care se regăsește întreaga bază de date de titluri bibliografice referitoare la speciile de animale marine alogene din România identificate.

Grupul permite alăturarea și altor membri pentru a împărtăși resurse bibliografice și a actualiza permanent baza de date.

Reguli de operare în baza de date Mendeley pentru actualizarea surselor bibliografice:

- Din bara cu butoane se accesează butonul „Add” pentru a adăuga documente / titluri bibliografice suplimentare la baza de date curentă. Completarea titlurilor bibliografice se efectuează în mod standardizat, urmând regula indicată de Mendeley: titlurile vor fi introduse manual, element cu element, sau vor fi importate lucrări pdf direct din calculator, însă în acest ultim caz se va verifica informația preluată automat de Mendeley pentru a observa corectitudinea și uniformitatea cu titlurile introduse corect (figura 5).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 5. Captură de ecran cu Mendeley, baza de date deschisă fiind A.1.3. Specii marine invazive din stânga sus indică butonul „Add”. Cercul roșu din dreapta indică butonul prin care se poate introduce manual citarea.

- Se va acorda atenție sporită indicării tipului de lucrare bibliografică introdus (articol științific, carte, capitol de carte etc.), precum și asupra introducerii datelor specifice revistelor și jurnalelor științifice (volum, număr, numărul paginilor etc.).
- Fiecare expert va alcătui un fișier de stocare personal a tuturor resurselor bibliografice identificate. Stocarea se va realiza în format digital de tip pdf. Ulterior toate aceste fișiere vor fi încărcate în Google Drive.
- Articolele introduse în baza de date cu format pdf vor fi denumite după cum urmează: primul autor, anul și unul/două cuvinte din titlul lucrării (de ex.: Gubanova, A. (2000). Occurrence of *Acartia tonsa* Dana in the Black Sea).

Rezultate obținute în urma realizării subactivității 1.3.1.

Conform cerințelor proiectului, în cadrul acestei subactivități rezultatele obținute sunt următoarele:

1. Raport tehnic privind sursele bibliografice referitoare la speciile marine alogene din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniunea Europeană;
2. Baza de date Microsoft Excel cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor marine alogene.

Rezultatele acestei subactivități s-au concretizat prin înregistrarea unui număr de **172 de titluri bibliografice** (Anexa 1), ce includ cărți, articole științifice, rezumate științifice, etc. care fac referire la speciile de animale marine alogene din România, în aplicația open source Mendeley. Majoritatea acestor lucrări științifice au fost arhivate în format pdf, în folderele de stocare a tuturor resurselor bibliografice identificate de către experții implicați în această subactivitate.

În **Anexa 1** este redată *Lista surselor bibliografice obținută cu ajutorul aplicației open source Mendeley*, prin interogarea bazelor de date publice online, a bibliotecilor, atât personale cât și publice, cu resursele bibliografice referitoare la speciile de animale marine alogene din România.

Baza de date cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor de marine alogene (anelide, celenterate, crustacee, ctenofore, moluste, urocordate), obținută în Microsoft Excel, este raportată ca rezultat distinct, așa cum este precizat în Cererea de Finanțare. Această bază de date cuprinde 57 taxoni, inclusiv cei de interes pentru Uniunea Europeană.

Atât pentru baza de date bibliografice, cât și pentru cea a speciilor de animale marine invazive și potențial invazive avem în vedere actualizarea permanentă a informațiilor pe parcursul derulării proiectului.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Anexa 1. Lista surselor bibliografice referitoare la speciile de animale marine invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor de interes pentru Uniune

1. Abaza, V., Dumitrache, C. and Dumitrescu, E. (2010) 'Structure and distribution of the main molluscs from the romanian marine areas designated for their growth and exploitation', *Recherches Marines-Cercetări Marine, INCDM Constanta*, 39, pp. 137–152.
2. Alexandrov, B. *et al.* (2007) 'Trends of aquatic alien species invasions in Ukraine', *Aquatic Invasions*, 2(3), pp. 215–242. doi: 10.3391/ai.2007.2.3.8.
3. Altukhov, D. A., Gubanova, A. D. and Mukhanov, V. S. (2014) 'New invasive copepod *Oithona davisae* Ferrari and Orsi, 1984: seasonal dynamics in Sevastopol Bay and expansion along the Black Sea coasts', *Marine Ecology*, 35, pp. 28–34. doi: 10.1111/maec.12168.
4. Anastasiu, P. *et al.* (2016) 'Country reports: Alien Species in Romania', in Rat, M. *et al.* (eds) *ENESIAS Scientific Reports 1. State of the Art of Alien Species in South-Eastern Europe*. University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia, IBER-BAS, Bulgaria, ESENIAS, pp. 75–89.
5. Ashelby, C. W., Worsfold, T. M. and Fransen, C. H. J. M. (2004) 'First records of the oriental prawn *Palaemon macrodactylus* (Decapoda: Caridea), an alien species in European waters, with a revised key to British Palaemonidae', *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 84(5), pp. 1041–1050. doi: 10.1017/S0025315404010392h.
6. Bacescu, M. (1977) 'Les biocenoses benthiques de la mer Noire, Biologie des eaux saumâtres de la mer Noire, Première Partie', *Institut Roumain de Recherches Marines*, pp. 128–134.
7. Bacescu, M. (1967) '*Rhithropanopeus harrisi* tridentatus (Maitland, 1874)', in *Fauna Republicii Socialiste România. Crustacea. Vol. IV. Fasc. 9. Decapoda*. Bucuresti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, pp. 312–317.
8. Bacescu, M. (1937) 'Cateva animale noi pentru fauna marina romaneasca si unele date biologice asupra lor', in *Buletinul Soc. Naturalistilor din Romania*. Bucuresti: Institutul de Arte Grafice MARVAN S.A.R., pp. 8–19.
9. Bacescu, M. (1952) '*Rhithropanopeus harrisi* tridentatus (Maitland), un crab american pătruns și aclimatizat de curând în lagunele sălcii ale Razelmului', *Buletin Stiintific. Sectiunea de Stiinte Biologice, Agronomice, Geologice si Geografice*, 4(3), pp. 571–578.
10. Băcescu, M. (1967) *Fauna Republicii Socialiste România. Crustacea Decapoda*. Editura Academiei, Bucuresti.
11. Bacescu, M. *et al.* (1965) 'Recherches ecologiques sur les fonds sabloneaux de la Mer Noire (cote roumaine)', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"*, 5, pp. 33–81.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

12. Bacescu, M., Muller, G. I. and Gomoiu, M. T. (1971) 'Decapode- Compozitia calitativa a faunei bentale din Marea Neagra', in *Ecologie Marina*. Bucuresti: Editura Academiei Republicii Socialiste, pp. 227–231.
13. Bardi, J. and Marques, A. C. (2009) 'The invasive hydromedusae *Blackfordia virginica* Mayer, 1910 (Cnidaria: Blackfordiidae) in southern Brazil, with comments on taxonomy and distribution of the genus *Blackfordia*', *Zootaxa*, 2198(August 2009), pp. 41–50. doi: 10.5281/zenodo.189546.
14. Begun, T., Teaca, A. and Gomoiu, M. T. (2010) 'State of macrobenthos within *Modiolus phaseolinus* biocoenosis from Romanian Black Sea continental shelf', *Geo-Eco-Marina*, 16(1), pp. 5–18. doi: 10.1053/ejvs.1998.0661.
15. Belmonte, G. *et al.* (1994) '*Acartia tonsa*: a species new for the Black Sea fauna', *Hydrobiologia*, 292–293(1), pp. 9–15. doi: 10.1007/BF00229917.
16. Blanco-Bercial, L., Álvarez-Marqués, F. and Bucklin, A. (2011) 'Comparative phylogeography and connectivity of sibling species of the marine copepod *Clausocalanus* (Calanoida)', *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*. Elsevier B.V., 404(1–2), pp. 108–115. doi: 10.1016/j.jembe.2011.05.011.
17. Boltachova, N. A. (2008) 'Finding of new alien species *Streblospio gynobranchiata* Rice et Levin, 1998 (Polychaeta: Spionidae) in the Black Sea', *Marine Ecological Journal*, 7(4), p. 12.
18. Boltachova, N. A. and Lisitskaya, E. V. (2014) 'Record of new alien species *Dipolydora quadrilobata* (Jacobi, 1883) (Annelida: Spionidae) on the shelf of Crimea (the Black Sea)', *Marine Ecological Journal*, 13(1), pp. 5–8.
19. Boltachova, N. A., Lisitskaya, E. V. and Podzorova, D. V. (2015) 'The population dynamics and reproduction of *Streblospio gynobranchiata* (Annelida, Spionidae), an alien polychaete worm, in the Sevastopol Bay (the Black Sea)', *Ecologica Montenegrina*, 4, pp. 22–28.
20. Borcea, I. (1926) 'Notes sur les moules et sur le facies ou biocoenoses a moules de la region littorale Roumaine de la Mer Noire', *Ann.Sci.Univ. "Al.I.Cuza" Iasi*, XIV(1–2), pp. 129–139.
21. Borcea, I. (1928) 'Fauna Marii Negre pe litoralul Dobrogei', *Analele Dobrogei*, I(Anul IX), pp. 107–113.
22. Borges, L. M. S. *et al.* (2014) 'Diversity, environmental requirements, and biogeography of bivalve wood-borers (Teredinidae) in European coastal waters', *Frontiers in Zoology*, 11(1), pp. 1–13. doi: 10.1186/1742-9994-11-13.
23. Böttger-Schnack, R., Hagen, W. and Schnack-Schiel, S. B. (2001) 'The microcopepod fauna in the Gulf of Aqaba, Northern Red Sea: Species diversity and distribution of Oncaeidae (Poecilostomatoida)', *Journal of Plankton Research*, 23(9), pp. 1029–1035. doi: 10.1093/plankt/23.9.1029.
24. Bradford-Grieve, J. M. (1994) *The marine fauna of New Zealand: Pelagic Copepoda: Megacalanidae, Calanidae, Paracalanidae, Mecynoceridae, Eucalanidae, Spinocalanidae, Clausocalanidae*, National Institute of Water and Atmospheric Research, Wellington, New Zealand. Wellington.
25. Carlton, J. T. (1987) 'Patterns of transoceanic marine biological invasions in the Pacific Ocean.', *Bulletin of Marine Science*, 41(2), pp. 452–465.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

26. Chang, C. Y. (2014) 'Two New Records of Monstrilloid Copepods (Crustacea) from Korea', *Animal Systematics, Evolution and Diversity*, 30(3), pp. 206–214. doi: 10.5635/ased.2014.30.3.206.
27. Chicharo, M. A. *et al.* (2009) 'Alien species in the guadiana estuary (SE-Portugal/SW-Spain): Blackfordia virginica (Cnidaria, Hydrozoa) and Palaemon macrodactylus (Crustacea, Decapoda): Potential impacts and mitigation measures', *Aquatic Invasions*, 4(3), pp. 501–506. doi: 10.3391/ai.2009.4.3.11.
28. Çinar, M. E. (2016) 'The alien ascidian Styela clava now invading the Sea of Marmara (Tunicata: Ascidiacea)', *ZooKeys*, 2016(563), pp. 1–10. doi: 10.3897/zookeys.563.6836.
29. Çinar, M. E. *et al.* (2009) 'Distribution of polychaete species (Annelida: Polychaeta) on the polluted soft substrate of the Golden Horn Estuary (Sea of Marmara), with special emphasis on alien species', *Cahiers de Biologie Marine*, 50(1), pp. 11–17.
30. Çinar, M. E. *et al.* (2011) 'An updated review of alien species on the coasts of Turkey', *Mediterranean Marine Science*, 12(2), pp. 257–315. doi: 10.12681/mms.34.
31. Çinar, M. E. *et al.* (2005) 'Alien species of spionid polychaetes (Streblospio gynobranchiata and Polydora cornuta) in Izmir Bay, eastern Mediterranean', *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 85(4), pp. 821–827. doi: 10.1017/S0025315405011768.
32. Çinar, M. E. *et al.* (2006) 'Temporal changes of soft-bottom zoobenthic communities in and around Alsancak Harbor (Izmir Bay, Aegean Sea), with special attention to the autecology of exotic species', *Marine Ecology*, 27(3), pp. 229–246. doi: 10.1111/j.1439-0485.2006.00102.x.
33. Çinar, M. E. *et al.* (2005) 'Alien species on the coast of Turkey', *Mediterranean Marine Science*, 6(2), pp. 119–146. doi: <https://doi.org/10.12681/mms.187>.
34. Codreanu, R. and Mack-Firă, V. (1961) 'Sur un Copépode, Sunaristes paguri Hesse 1867 et un Polychète, Polydora ciliata (Johnston) 1838, associés au pagure Diogenes pugilator (Roux) dans la Mer Noire et la Méditerranée. La notion de cryptotropisme', *Rapports et Procès-verbaux des réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée*, 16(2), pp. 471–494.
35. Costello, J. H. *et al.* (2012) 'Transitions of Mnemiopsis leidyi (Ctenophora: Lobata) from a native to an exotic species: A review', *Hydrobiologia*, 690(1), pp. 21–46. doi: 10.1007/s10750-012-1037-9.
36. Çulha, M., Bat, L. and Türk Çulha, S. (2007) 'On the Presence of Melarhapa neritoides (Linnaeus, 1758) (Prosobranchia, Gastropoda, Mollusca) in the Sinop Peninsula (Central Black Sea, Turkey)', *The Journal of Applied Biological Sciences*, 1(2), pp. 41–43.
37. da Rocha, R. M., Zanata, T. B. and Moreno, T. R. (2012) *Chaves de identificação de famílias e gêneros de ascídias de águas rasas no Atlântico, Biota Neotropical*. doi: 10.1590/S1676-06032012000100022.
38. Dagli, E., Çinar, M. E. and Ergen, Z. (2011) 'Spionidae (Annelida: Polychaeta) from the Aegean Sea (eastern Mediterranean)', *Italian Journal of Zoology*, 78(SUPPL. 1), pp. 49–64. doi: 10.1080/11250003.2011.567828.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

39. DAISIE (2015) *Handbook of Alien Species in Europe, Invading Nature - Springer Series in Invasion Ecology*. Springer Netherlands. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
40. Danilov, C.-S. *et al.* (2018) 'Rapana venosa - New exploitable resource at the Romanian Black Sea coast', *Scientific Papers. Series D. Animal Science*, LXI(2), pp. 274–279.
41. Dias, C. O., De Araujo, A. V. and Bonecker, S. L. C. (2019) 'Distribution, diversity, and habitat partitioning of scolecitrichidae species (Copepoda: Calanoida) down to 1,200 m in the southwestern atlantic ocean', *Anais da Academia Brasileira de Ciencias*, 91(1), pp. 1–17. doi: 10.1590/0001-3765201920170973.
42. Dumitrescu, E. (1962) 'Nouvelle contribution à l'étude des Polychètes de la Mer Noire', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'*, (3), pp. 61–68.
43. Faasse, M. and Melchers, M. (2014) 'The exotic jellyfish Blackfordia virginica introduced into the Netherlands (Cnidaria: Hydrozoa)', *Nederlandse Faunistische Mededelingen*, 43, pp. 103–109.
44. Farran, G. P. (1926) 'Biscayan Plankton collected during a Cruise of H.M.S. "Research," 1900.-Part XIV. The Copepoda.', *Journal of the Linnean Society of London, Zoology*, 36(243), pp. 219–310.
45. Ferrari, F. D. and Orsi, J. (1984) 'Oithona davisae, New Species, and Limnoithona sinensis (Burckhardt, 1912) (Copepoda: Oithonidae) From the Sacramento-san Joaquin Estuary, California', *Journal of Crustacean Biology*, 4(1), pp. 106–126. doi: 10.2307/1547900.
46. Galil, B. S. *et al.* (2014) 'International arrivals: Widespread bioinvasions in European Seas', *Ethology Ecology and Evolution*, 26(2–3), pp. 152–171. doi: 10.1080/03949370.2014.897651.
47. GBIF (2020) *GBIF Occurrence Download*. Available at: <https://doi.org/10.15468/dl.4c5z2t> (Accessed: 18 July 2020).
48. Giesbrecht, W. (1892) *Systematik und Faunistik der pelagischen Copepoden des Golfes von Neapel und der angrenzenden Meeres-Abschnitte. Fauna und Flora des Golfes von Neapel und der Angrenzenden Meeres-Abschnitte, Herausgegeben von der Zoologischen Station zu Neapel*. Berlin: Verlag Von R. Friedlander & Sohn.
49. Goldstien, S. J., Schiel, D. R. and Gemmel, N. J. (2010) 'Regional connectivity and coastal expansion: Differentiating pre-border and post-border vectors for the invasive tunicate Styela clava', *Molecular Ecology*, 19(5), pp. 874–885. doi: 10.1111/j.1365-294X.2010.04527.x.
50. Gollasch, S. and Riemann-Zurneck, K. (1996) 'Transoceanic dispersal of benthic macrofauna: Haliplanella luciae (Verrill, 1898) (Anthozoa, Actiniaria) found on a ship's hull in a shipyard dock in Hamburg Harbour, Germany', *Helgolander Meeresuntersuchungen*, 50(2), pp. 253–258. doi: 10.1007/BF02367154.
51. Gomiou, M.-T. *et al.* (2002) 'The Black Sea- A recipient, donor and transit area for alien species', in Leppakoski, E.; Gollasch, S.; Olenin, S. (ed.) *Invasive aquatic species of Europe: Distribution, impacts, and management*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 341–350.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

52. Gomoiu, M.-T. and Petran, A. (1973) 'Dynamics of the settlement of the bivalve *Mya arenaria* L. on the Romanian shore of the Black Sea', *Cercetări Marine*, 5/6, pp. 263–289.
53. Gomoiu, M.-T. and Porumb, I. (1969) 'Mya arenaria L. bivalve recently penetrated into the Black Sea', *Revue Roumaine de biologie-Zoologie*, 14(3), pp. 199–202.
54. Gomoiu, M.-T. and Skolka, M. (1996) 'Changements recents dans la biodiversite de la mer Noire du aux immigrants', *GEO-ECO-MARINA*, I, pp. 34–47.
55. Gomoiu, M.-T. and Skolka, M. (1997) 'A new Gastropod-Opisthobranch at the Romanian Black Sea Coast', *GEO-ECO-MARINA*, 2, pp. 201–203.
56. Gomoiu, M.-T. and Skolka, M. (1998) 'Creșterea biodiversității prin imigrare-Noi specii în fauna României', *Ann. Univ. "Ovidius" Constanța, Seria Biologie-Ecologie*, II(Anul II), pp. 181–202.
57. Gonçalves, A. M. M. *et al.* (2010) 'Spatial and temporal distribution of harpacticoid copepods in Mondego estuary', *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 90(7), pp. 1279–1290. doi: 10.1017/S002531541000041X.
58. Grossu, A. V. (1976) 'Teredo (Teredo) navalis Linne 1758, Mollusca Bivalvia', in *Fauna României*, 3(2). Bucuresti: Editura Academiei, Bucuresti, pp. 404–405.
59. Grossu, A. V. (1993) 'The catalogue of the molluscs from Romania', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'*, XXXIII, pp. 291–366.
60. Grossu, A. V. (1986) 'Genul Rapana', in *Gastropoda Romaniae 1, Prosobranchia și Opisthobranchia*. Bucuresti: Editura Litera, pp. 350–351.
61. Gubanova, A. (2000) 'Occurrence of *Acartia tonsa* Dana in the Black Sea. Was it introduced from the Mediterranean?', *Mediterranean Marine Science*, 1(1), pp. 105–109. doi: 10.12681/mms.281.
62. Gubanova, A. *et al.* (2014) 'Species composition of Black Sea marine planktonic copepods', *Journal of Marine Systems*, 135(July), pp. 44–52. doi: 10.1016/j.jmarsys.2013.12.004.
63. Gutu, M. (1980) 'Recent changes in the Decapod fauna of the Romanian Black Sea littoral', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'*, 21, pp. 103–109.
64. Gutu, M. and Marinescu., A. (1979) 'Polydora ciliata (Polychaeta) perfor le gastéropode Rapana thomasiana de la Mer Noire', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa'*, 20(1), pp. 35–41.
65. Hancock, Z. B., Goeke, J. A. and Wicksten, M. K. (2017) 'A sea anemone of many names: A review of the taxonomy and distribution of the invasive actinarian *Diadumene lineata* (Diadumenidae), with records of its reappearance on the Texas coast', *ZooKeys*, 2017(706), pp. 1–15. doi: 10.3897/zookeys.706.19848.
66. Häussermann, V. *et al.* (2015) 'First record of the sea anemone *Diadumene lineata* (Verrill, 1869) from the Chilean coast (Cnidaria, Anthozoa, Actiniaria)', *Spixiana*, 38(1), pp. 39–42.
67. Haven, D. S. and Whitcomb, J. P. (1983) 'The origin and extent of oyster reefs in the James River, Virginia', *Journal of Shellfish Research*, 3(2), pp. 141–151.

MINISTERUL MEDIULUI.
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

68. Haydar, D. *et al.* (2010) 'Introduced or glacial relict? Phylogeography of the cryptogenic ascidian *Molgula manhattensis* De Kay, 1843 (Ascidiacea, Pleurogona). Diversity and Distributions. 17.', in *Diversity and Distributions*, pp. 120–135.
69. Henry, D. P. and Mclaughlin, P. A. (1975) 'The Barnacles of the Balanus Amphitrite complex (Cirripedia, Thoracica)', *Zoologische Verhandelingen*, 141(1), pp. 3–254. Available at: <https://www.repository.naturalis.nl/record/317846>.
70. Karachle, P. K. *et al.* (2017) 'Setting-up a billboard of marine invasive species in the ESENIAS area: current situation and future expectancies', *Acta Adriatica*, 58(3), pp. 429–458.
71. Kevrekidis, K. and Galil, B. S. (2003) 'Decapoda and Stomatopoda (Crustacea) of Rodos island (Greece) and the Erythrean expansion NW of the Levantine sea', *Mediterranean Marine Science*, 4(1), pp. 57–66.
72. Kideys, A. E. (2002) 'The Comb Jelly *Mnemiopsis leidyi* in the Black Sea', in *Invasive Aquatic Species of Europe. Distribution, Impacts and Management*. Dordrecht: Springer Netherlands, pp. 56–61. doi: 10.1007/978-94-015-9956-6_6.
73. Knowler, D. (2005) 'Reassessing the costs of biological invasion: *Mnemiopsis leidyi* in the Black sea', *Ecological Economics*, 52(2), pp. 187–199. doi: 10.1016/j.ecolecon.2004.06.013.
74. Krapal, A.-M. *et al.* (2019) 'Wild Pacific oyster *Magallana gigas* (Thunberg, 1793) populations in Romanian Black Sea waters - friend or foe?', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"*, 62(2), pp. 175–183. doi: 10.3897/travaux.62.e49074.
75. Krapal, A.-M. *et al.* (2015) 'Molecular confirmation on the presence of *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906) (Mollusca: Bivalvia: Arcidae) in the Black Sea / Confirmarea moleculară a prezenței speciei *Anadara kagoshimensis* (Tokunaga, 1906) (Mollusca: Bivalvia: Arcidae) în Marea Neagră', *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"*, 57(1), pp. 9–12. doi: 10.2478/travmu-2014-0001.
76. Kvach, Y. (2009) 'First report of *Saduria* (*Mesidotea*) entomon (Linnaeus, 1758) (Isopoda:Chaetiliidae) in the Black Sea', *Aquatic Invasions*, 4(2), pp. 393–395. doi: 10.3391/ai.2009.4.2.17.
77. Lavesque, N. *et al.* (2010) 'Recent expansion of the oriental shrimp *Palaemon macrodactylus* (Crustacea: Decapoda) on the western coasts of France', *Aquatic Invasions*, 5(SUPPL. 1), pp. 103–108. doi: 10.3391/ai.2010.5.S1.021.
78. Leppäkoski, E. and Olenin, S. (2000) 'Non-native species and rates of spread: lessons from the brackish Baltic Sea', *Biological Invasions*, 2(2), pp. 151–163. doi: 10.1023/A:1010052809567.
79. Manoleli, D. (1969) 'Contribution à l'étude de la dynamique des Polychètes du littoral roumain devant la Station de Recherches Marines d'Agigea', *Lucrările Stațiunii de Cercetări Marine "Prof. Ioan Borcea" Agigea*, 3, pp. 77–82.
80. Manoleli, D. (1967) 'Date ecologice asupra polichetelor litoralului românesc al Mării Negre în dreptul Stațiunii Zoologice Marine Agigea', *Studii și Cercetări de Biologie. Seria Zoologie*, 19(6), pp. 509–514.
81. Marcus, A. (1957) 'Donnees sur la variation saisonniere des copepodes pelagiques dans les eaux roumaines de la Mer Noire', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"*, I, pp. 299–303.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

82. Marcus, A. (1960) 'Harpacticoide gasite in planctonul Marii Negre', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"*, 2, pp. 165–176.
83. Marcus, A. and Por, F. (1960) 'Copepodele unei probe din biotopul de stanci de la Yalta (Crimeea)', *Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"*, 2, pp. 145–163.
84. Marinov, T. (1960) 'Vārhu nahodkata na Mercierella enigmatica Fauvel (Polychaeta) po Bālgarskoto Cernomorsko kraibrejje [On the finding of Mercierella enigmatica Fauvel Polychaeta along the Bulgarian Black Sea coast]', *Izvestia na Zoologicheskii Institut, Bulgarska Akademia nauk, Sofia*, 9, pp. 405–409.
85. Martinelli, J. C. *et al.* (2020) 'Confirmation of the shell-boring oyster parasite *Polydora websteri* (Polychaeta: Spionidae) in Washington State, USA', *Scientific Reports*, 10(1), pp. 1–14. doi: 10.1038/s41598-020-60805-w.
86. Mastrototaro, F., Matarrese, A. and D'Onghia, G. (2003) 'Occurrence of *Musculista senhousia* (Mollusca: Bivalvia) in the Taranto seas (eastern-central Mediterranean Sea)', *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 83(6), pp. 1279–1280. doi: 10.1017/S002531540300866X.
87. McAlice, B. J. (1985) 'On the Male of *Monstrilla Helgolandica* Claus (Copepoda, Monstrilloida)', *Journal of Crustacean Biology*, 5(4), pp. 627–634. doi: 10.2307/1548240.
88. McDermott, J. J. (1998) 'The western Pacific brachyuran (*Hemigrapsus sanguineus*: Grapsidae), in its new habitat along the Atlantic coast of the United States: Geographic distribution and ecology', *ICES Journal of Marine Science*, 55(2), pp. 289–298. doi: 10.1006/jmsc.1997.0273.
89. Micu, D. (2004) 'Annotated checklist of the marine Mollusca from the Romanian Black Sea', in International Workshop on the Black Sea Benthos. Istanbul, pp. 89–152.
90. Micu, D. and Micu, S. (2004) 'A new type of macrozoobenthic community from the rocky bottoms of the Black Sea', in Öztürk, B., Mokievsky, V. O., and Topaloğlu, B. (eds) *International Workshop on the Black Sea Benthos. 18-23 April 2004. Istanbul-Turkey*. Istanbul, pp. 75–88.
91. Micu, D. and Niță, V. (2009) 'First record of the Asian prawn *Palaemon macrodactylus* Rathbun, 1902 (Caridea: Palaemonoidea: Palaemonidae) from the Black Sea', *Aquatic Invasions*, 4(4), pp. 597–604. doi: 10.3391/ai.2009.4.4.5.
92. Micu, D., Nita, V. and Todorova, V. (2010) 'First record of Say's mud crab *Dyspanopeus sayi* (Brachyura: Xanthoidea: Panopeidae) from the Black Sea', *Marine Biodiversity Records*, 3, pp. 1–6. doi: 10.1017/s1755267210000308.
93. Micu, D., Niță, V. and Todorova, V. (2010) 'First record of the Japanese shore crab *Hemigrapsus sanguineus* (de Haan, 1835) (Brachyura: Grapsoidea: Varunidae) from the Black Sea', *Aquatic Invasions*, 5(2), pp. S1–S4.
94. Micu, S. and Abaza, V. (2004) 'Changes in Biodiversity of Decapods (Decapoda , Crustacea) from Romanian Black Sea Coast', *Ann. St.Univ."Al.I.Cuza" Iași S. Biologie animala*, L(January), pp. 17–26.
95. Micu, S. and Micu, D. (2006) 'Proposed IUCN Regional Status of All Crustacea: Decapoda from the Romanian Black Sea', *Ann. St.Univ."Al.I.Cuza" Iași S. Biologie animala*, LII, pp. 7–38.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

96. Mihneva, V. and Stefanova, K. (2013) 'The non-native copepod *Oithona davisae* (Ferrari F.D. and Orsi, 1984) in the western Black Sea: Seasonal and annual abundance variability', *BioInvasions Records*, 2(2), pp. 119–124. doi: 10.3391/bir.2013.2.2.04.
97. Mills, C. E. and Sommer, F. (1995) 'Invertebrate introductions in marine habitats: two species of hydromedusae (Cnidaria) native to the Black Sea, *Maeotias inexpectata* and *Blackfordia virginica*, invade San Francisco Bay', *Marine Biology*, 122(2), pp. 279–288. doi: 10.1007/BF00348941.
98. Mitov, P. G. (2019) 'Eurypanopeus depressus (Smith, 1869) (Brachyura: Panopeidae) - A New Alien Species for the Bulgarian Black Sea Coast', *Acta Zoologica Bulgarica*, 71(2), pp. 253–266.
99. Moore, S. J. (1987) 'Redescription of the leptomedusan *Blackfordia virginica*', *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 67(2), pp. 287–291. doi: 10.1017/S0025315400026606.
100. Muller, G. I., Skolka, H. V. and Gomoiu, M.-T. (1965) 'Elemente noi sau rare din fauna Marii Negre (Malacobdella, Kellicottia, Limapontia, Chthamalus)', *Ann. St.Univ. "Al.I.Cuza" Iași (Serie Noua), Sectiunea II (St. Nat. a. Biologie)*, Tom XI(2).
101. Murina, V. V., Selifonova, Z. P. and Melnik, V. F. (2008) 'Finding of polychaete *Streblospio* sp. (Polychaeta: Spionidae) in the Novorossiysk port of the Black Sea', *Marine Ecological Journal*, 7(1), p. 46.
102. Mustata, G. et al. (2002) 'The Biodiversity of the Black Sea', in *Lucrările Stațiunii Biologice Marine "Prof.dr. Ioan Borcea"*, pp. 37–44.
103. Nehring, S. (2011) 'Invasion History and Success of the American Blue Crab *Callinectes sapidus* in European and Adjacent Waters', in Galil, S. B., Clark, P.F., Carlton, J. T. (ed.) *In the Wrong Place – Alien Marine Crustaceans: Distribution, Biology and Impacts*. Nature - Springer Series in Invasion Ecology 6, pp. 607–624.
104. Nita, V. (2008) 'The macrozoobenthic communities in the rocky midlittoral zone, Constantza city area, between 2004 and 2005', *Cercetari Marine - Recherches Marines*, 38.
105. Nita, V. and Ursache, C. (2010) 'Considerations on the benthonic macro fauna on the mid-littoral rocks in the Marine Reserve „2 Mai - Vama Veche” (Black Sea)', *Cercetari Marine - Recherches Marines*, 39, pp. 1–10.
106. Otel, V. (2004) 'The presence of *Eriocheir sinensis* Milne Edwards, 1835 (Crustacea, Decapoda) in the Danube Delta Biosphere Reserve area', *Anal. Șt. I.D.D.*, 10(January 1999), pp. 3–9.
107. Paavola, M., Olenin, S. and Leppäkoski, E. (2005) 'Are invasive species most successful in habitats of low native species richness across European brackish water seas?', *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 64(4), pp. 738–750. doi: 10.1016/j.ecss.2005.03.021.
108. Palomares-García, R. J., Gómez-Gutiérrez, J. and Robinson, C. J. (2013) 'Winter and summer vertical distribution of epipelagic copepods in the Gulf of California', *Journal of Plankton Research*, 35(5), pp. 1009–1026. doi: 10.1093/plankt/fbt052.
109. Papadopol, N. C. and Curlisca, A. (2016) 'The North American Blue Crab, *Callinectes sapidus* has a tendency to become a common species in Romanian waters', in *Sustainable use, protection of animal world and forest management in the*

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

- context of climate change, Ediția IX, 12-13 octombrie 2016, Chișinău: Institutul de Zoologie. Chisinau, pp. 217–218.*
110. Papadopol, N. C., Nicolaev, S. and Radu, G. (2003) ‘O nouă semnalare a crabului albastru (*Callinectes sapidus* Rathbun, 1896) în apele marine ale României’, *Revista „Marea Noastră”*, 1(46), p. 27.
 111. Petran, A. and Moldoveanu, M. (1994) ‘Post-invasion ecological impact of the Atlantic ctenophore *Mnemiopsis leidyi* Agassiz, 1865 on the zooplankton from the Romanian Black Sea waters.’, *Cercetări marine / Recherches marines IRCM Constanta*, 27–28, pp. 135–157.
 112. Petrescu, A.-M. *et al.* (2011) ‘Xenodiversity of decapod species (Crustacea: Decapoda: Reptantia) from the Romanian waters’, *Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle ‘Grigore Antipa’*, 53(1), pp. 91–101. doi: 10.2478/v10191-010-0006-7.
 113. Petrescu, I. and Balasescu, A. M. (1995) ‘Contributions to the knowledge of decapod fauna (Crustacea) from the Romanian coast of the Black Sea’, *Travaux du Muséum d’Histoire Naturelle ‘Grigore Antipa’*, 35, pp. 99–146.
 114. Petrescu, I., Papadopol, N. and Nicolaev, S. (2000) ‘O nouă specie pentru fauna de decapode din apele marine românești, *Callinectes sapidus* Rathbun 1896’, *Ann. Univ. ”Ovidius” Constanța, Seria Biologie- Ecologie*, 4, pp. 222–228.
 115. Petrescu, I., Petrescu, A.-M. and Popescu-Mirceni, R. (2016) ‘First record of *Eurypanopeus depressus* (Smith, 1869) (Brachyura, Panopeidae) from the Black Sea’, *Crustaceana*, 89(2), pp. 141–149. doi: 10.1163/15685403-00003519.
 116. Pitis, I. and Lacatusu, V. (1971) ‘Pollution biologique de l’eau du port de Constantza (mer Noire) avec *Mercierella enigmatica*’, *Rapports et Procès-verbaux des réunions de la Commission Internationale pour l’Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée*, 20(3), pp. 287–288.
 117. Porumb, F. (1994) ‘Le zooplancton des eaux roumaines de la Mer Noire’, *Cercetări marine*, 27–28, pp. 159–252.
 118. Porumb, F. (1959) ‘*Rathkea octopunctata* (M. Sars) o noua meduza pentru apele romanesti ale Marii Negre’, *Comunicarile Academiei R.P.R.* Bucuresti, 9(10), pp. 1037–1040.
 119. Porumb, F. (1959) ‘Asupra prezenței larvei de *Verruca* (Cirripedae Pedunculata) în apele românești ale Mării Negre’, in *Lucrarile Sesiunii Științifice (15-17 septembrie 1956) a Stațiunii Zoologice Marine ”Prof. Ioan Borcea,, Agigea*, pp. 311–312.
 120. Porumb, F. (1980) ‘Presence de quelques especes mediteraneennes dans le zooplancton Mer Noire’, *Revue Roumaine de biologie, Série Biologie animale*, 25(2), pp. 167–170.
 121. Porumb, F. (1961) ‘Contribution to the knowledge of the Fam. Monstrillidae from the Romanian Littoral of the Black Sea (Contributii la cunoasterea Fam.Monstrillidae din dreptul litoralului romanesc al Marii Negre).’, *Comunicarile Academiei R.P.R.*, 11,10, pp. 1223 – 1231.
 122. Porumb, F. and Andriescu, I. (1964) ‘Sur la presence du deux copepodes dans la cavite paleale des moules (*Mytilus galloprovincialis* Lmk.) dans les eaux roumaines de la Mer Noire’, *Ann.Sci.Univ. ”Al.I.Cuza” Iasi*, sect.2(10, 1), pp. 93 – 100.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

123. Preda, C. *et al.* (2012) 'Early detection of potentially invasive invertebrate species in *Mytilus galloprovincialis* Lamarck, 1819 dominated communities in harbours', *Helgoland Marine Research*, 66(4), pp. 545–556. doi: 10.1007/s10152-012-0290-7.
124. Radashevsky, V. I. and Selifonova, Z. P. (2013) 'Records of *Polydora cornuta* and *Streblospio gynobranchiata* (Annelida, Spionidae) from the Black Sea', *Mediterranean Marine Science*, 14(2), pp. 261–269.
125. Rata, V., Gasparotti, C. and Rusu, L. (2018) 'Ballast Water Management in the Black Sea's Ports', *Journal of Marine Science and Engineering*, 6(2), p. 69. doi: 10.3390/jmse6020069.
126. Raykov, V. St., Lepage, M. and Pérez-Domínguez, R. (2010) 'First record of oriental shrimp, *Palaemon macrodactylus* Rathbun, 1902 in Varna Lake, Bulgaria', *Aquatic Invasions*, 5(SUPPL. 1), pp. S91–S95. doi: 10.3391/ai.2010.5.S1.019.
127. Read, G. B. (2010) 'Comparison and history of *Polydora websteri* and *P. haswelli* (Polychaeta: Spionidae) as mud-blister worms in New Zealand shellfish', *New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research*, 44(2), pp. 83–100. doi: 10.1080/00288330.2010.482969.
128. Rice, S. A. and Levin, L. A. (1998) '*Streblospio gynobranchiata*, a new spionid polychaete species (Annelida: Polychaeta) from Florida and the Gulf of Mexico with an analysis of phylogenetic relationships within the genus *Streblospio*', *Proceedings of The Biological Society of Washington*, 111(3), pp. 694–707.
129. Şahin, G. K. and Çinar, M. E. (2012) 'A check-list of polychaete species (Annelida: Polychaeta) from the Black Sea', *Journal of Black Sea / Mediterranean Environment*, 18(1), pp. 10–48
130. Shiganova, T. A. (1997) 'Mnemiopsis Leidyi Abundance in the Black Sea and Its Impact on the Pelagic Community', in *Sensitivity to Change: Black Sea, Baltic Sea and North Sea*. Dordrecht: Springer Netherlands, pp. 117–129. doi: 10.1007/978-94-011-5758-2_10.
131. Shiganova, T. A. (1998) 'Invasion of the Black Sea by the ctenophore *Mnemiopsis leidyi* and recent changes in pelagic community structure', *Fisheries Oceanography*, 7(3-4), pp. 305–310. doi: 10.1046/j.1365-2419.1998.00080.x.
132. Shiganova, T. A. *et al.* (2019) 'Patterns of invasive ctenophore *Mnemiopsis leidyi* distribution and variability in different recipient environments of the Eurasian seas: A review', *Marine Environmental Research*. Elsevier Ltd, 152, p. 104791. doi: 10.1016/j.marenvres.2019.104791.
133. Shiganova, T. and Malej, A. (2009) 'Native and non-native ctenophores in the Gulf of Trieste, Northern Adriatic Sea', *Journal of Plankton Research*, 31(1), pp. 61–71. doi: 10.1093/plankt/fbn102.
134. Shiganova, T. *et al.* (2001) 'Population development of the invader ctenophore *Mnemiopsis leidyi* , in the Black Sea and in other seas of the Mediterranean basin', *Marine Biology*, 139(3), pp. 431–445. doi: 10.1007/s002270100554.
135. Shurova, N. M. and Losovskaya, G. V. (2003) 'New Data on the Distribution of the Black Sea invasive species *Mercierella enigmatica*', *Vestnik zoologii*, 37(6), pp. 77–78.
136. Simakova, U. V., Zalota, A. K. and Spiridonov, V. A. (2017) 'Genetic analysis of population structure of alien North American mud crab *Rhithropanopeus harrisi*

Uniunea Europeană

- (Gould, 1841) in the Black Sea–Caspian region’, *Russian Journal of Biological Invasions*, 8(2), pp. 168–177. doi: 10.1134/S2075111717020096.
137. Simboura, N. *et al.* (2008) ‘First occurrence of the invasive alien species *Polydora cornuta* bosc, 1802 (polychaeta: Spionidae) on the coast of Greece (Elefsis Bay; Aegean Sea)’, *Mediterranean Marine Science*, 9(2), pp. 119–124. doi: 10.12681/mms.138.
138. Skolka, M. and Gomoiu, M.-T. (2004) *Specii invazive în Marea Neagră*. Constanța: Ovidius University Press.
139. Skolka, M. and Preda, C. (2011) ‘Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast - Present and perspectives’, *Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle ‘Grigore Antipa’*, 53(1), pp. 443–467. doi: 10.2478/v10191-010-0031-6.
140. Skolka, M. *et al.* (2010) *Specii invazive marine, dulcicole și terestre*.
141. Spiridonov, V. A. and Zalota, A. K. (2017) ‘Understanding and forecasting dispersal of non-indigenous marine decapods (Crustacea: Decapoda) in East European and North Asian waters’, *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 97(3), pp. 1–21. doi: 10.1017/S0025315417000169.
142. Statkevich, S. V. (2019) ‘Distribution of the alien species mud crab *Rhithropanopeus harrisi* in the coastal zone and inland waters of Crimea’, in *The V International Symposium Invasion of Alien Species in Holarctic / V-ый Международный симпозиум ‘Чужеродные виды в Голарктике. Борок-V’*, p. p.122.
143. Streftaris, N. and Zenetos, A. (2006) ‘Alien marine species in the Mediterranean - the 100 “worst invasives” and their impact’, *Mediterranean Marine Science*, 7(1), pp. 87–118. doi: 10.12681/mms.180.
144. Suárez-Morales, E. and Escamilla, J. B. (2001) ‘Taxonomic report on some monstrilloids (Copepoda, Monstrilloida) from southeast Mexico with the description of a new species of *Monstrilla*’, *Journal of Natural History*, 35(10), pp. 1433–1445. doi: 10.1080/002229301317067629.
145. Suárez-Morales, E., Fleeger, J. W. and Montagna, P. A. (2018) ‘Free-living Copepoda (Crustacea) of the Gulf of Mexico’, in *Gulf of Mexico Origin, Waters, and Biota. I*, pp. 841–869.
146. Surugiu, V. (2005) ‘Community Structure of Polychaetes Inhabiting Shallow-Waters in the Cape Midia – Cape Tuzla Area (Romanian Coast ’, *Studii și Cercetări Științifice – Seria Biologie*, 10, pp. 63–68.
147. Surugiu, V. (2000) ‘Des modifications survenues dans la structure des peuplements d’Annélides Polychètes d’Agigea dans les 30 dernières années’, *Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, seria Biologie animală*, 46, pp. 73–81.
148. Surugiu, V. (2005) ‘Inventory of inshore polychaetes from the Romanian coast (Black Sea)’, *Mediterranean Marine Science*, 6(1), pp. 51–73. doi: 10.12681/mms.193.
149. Surugiu, V. (2006) ‘New data on the polychaete fauna from the Romanian coast of the Black Sea’, in Mustață, G. (ed.) *Lucrările Conferinței Naționale Biodiversitate și impact antropic în Marea Neagră și în ecosistemele litorale ale Mării Negre*. Iași: Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, pp. 47–56.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

150. Surugiu, V. (2012) 'Systematics and ecology of species of the Polydora-complex (Polychaeta: Spionidae) of the Black Sea', *Zootaxa*, (3518), pp. 45–65. doi: 10.11646/zootaxa.3518.1.3.
151. Surugiu, V. (2003) 'Near-shore polychaete assemblages of the southern sector of the Romanian Black Sea littoral', *Revue Roumaine de Biologie, Série de Biologie Animale*, 48(1–2), pp. 55–67.
152. Surugiu, V. (2002) 'The vertical distribution of polychaetes in the upper sublittoral from the Romanian Black sea coast: a multivariate approach', in *Lucrările Sesiunii Științifice „Viața în apă și pe pământ în mileniul III”*, pp. 150–157.
153. Surugiu, V. (2008) *Populațiile de polichete de la litoralul românesc al Mării Negre*. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”.
154. Surugiu, V. and Zamfirescu, Ș. (2004) 'Quantitative Analysis of Macrozoobenthic Communities of Mangalia Bay', *Studii și Cercetări Științifice – Seria Biologie. Universitatea din Bacau*, 9, pp. 48–53.
155. Syomin, V. L. *et al.* (2016) 'Introduction of species of genus *Marenzelleria* Mensil, 1896 (Polychaeta: Spionidae) in the Don River delta and Taganrog Bay', *Russian Journal of Biological Invasions*. Maik Nauka Publishing / Springer SBM, 7(2), pp. 174–181. doi: 10.1134/S2075111716020107.
156. Syomin, V. L., Sikorski, A. V. and Savikin, A. I. (2017) 'Streblospio cf. gynobranchiata (Polychaeta, Spionidae) from the eastern part of Taganrog Bay', *Zoologicheskii Zhurnal*, 96(1), pp. 119–120. doi: 10.7868/S0044513417010160.
157. Syomin, V. *et al.* (2017) 'The invasion of the genus *Marenzelleria* (Polychaeta: Spionidae) into the Don River mouth and the Taganrog Bay: Morphological and genetic study', in *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*. Cambridge University Press, pp. 975–984. doi: 10.1017/S0025315417001114.
158. Taheri, M. *et al.* (2009) 'Population changes and reproduction of an alien spionid polychaete, *Streblospio gynobranchiata*, in shallow waters of the south Caspian Sea', *Marine Biodiversity Records*, 2(e40), pp. 1–5. doi: 10.1017/s1755267208000201.
159. Teaca, A., Begun, T. and Muresan, M. (2015) 'Assessment of Soft-Bottom Communities and Ecological Quality Status Surrounding Constanta and Mangalia Ports (Black Sea)', in Stylios, C. *et al.* (eds) *Sustainable Development of Sea-Corridors and Coastal Waters*. Springer International Publishing, Switzerland, pp. 67–74. doi: 10.1007/978-3-319-11385-2_7.
160. Țigănuș, V. (1986) 'Structure des peuplements de Polychètes de substrat sableux sous condition de forte eutrophisation en Mer Noire', *Rapports et Procès-verbaux des réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée*, 30(2), p. 20.
161. Țigănuș, V. (1988) 'Distribution des peuplements des Polychètes les plus fréquentes du secteur marin devant les embouchures du Danube', *Rapports et Procès-verbaux des réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée*, 31(2), p. 23.
162. Timofeev, V. A., Simakova, U. V. and Spiridonov, V. A. (2019) 'The First Finding of the Oriental Shrimp *Palaemon macrodactylus* Rathbun, 1902 (Crustacea: Decapoda, Palaemonidae) in the Territorial Waters of Russia in the Azov–Black Sea

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

- Basin', *Russian Journal of Biological Invasions*, 10(2), pp. 192–198. doi: 10.1134/S2075111719020139.
163. Todorova, V. P. and Panayotova, M. D. (2006) 'Alien aquatic fauna from the Bulgarian Black Sea and coastal lakes – an inventory of introductions and impacts', in *NEOBIOTA. From Ecology to Conservation. 4th European Conference on Biological Invasions, Vienna (Austria)*. Vienna, pp. 251–252.
164. Trichkova, T. *et al.* (2017) 'The Chinese mitten crab *Eriocheir sinensis* H. Milne Edwards, 1853 (Crustacea: Decapoda: Varunidae), a new invasive Alien Species to the Bulgarian Fauna', *Acta Zoologica Bulgarica*, Suppl. 9, pp. 149–154.
165. Tyler-Walters, K. and Hiscock, H. (2003) *Mya arenaria Sand gaper. Marine Life Information Network: Biology and Sensitivity Key Information Reviews*, [online]. Plymouth: Marine Biological Association of the United Kingdom. Available at: <https://www.marlin.ac.uk/species/detail/1404>.
166. Vidjak, O. and Bojanić, N. (2009) 'Species composition and distribution patterns of the family Corycaeidae Dana, 1852 (Copepoda: Cyclopoida) in the middle Adriatic Sea', *Marine Biology Research*, 5(5), pp. 427–440. doi: 10.1080/17451000802603629.
167. Vladymyrov, V. *et al.* (2011) 'A basin-wide Black Sea *Mnemiopsis leidyi* database', *Aquatic Invasions*, 6(1), pp. 115–122. doi: 10.3391/ai.2011.6.1.15.
168. Weisse, T. *et al.* (2002) 'Biomass and size composition of the Comb Jelly *Mnemiopsis* sp. in the north-western Black Sea during spring 1997 and summer 1995', *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 54(3), pp. 423–437. doi: 10.1006/ecss.2000.0656.
169. Wi, J. H., Kim, D. H. and Soh, H. Y. (2013) 'Three species of *Agetus* (Copepoda, Cyclopoida, Corycaeidae) new to Korean taxa', *Ocean Science Journal*, 48(4), pp. 399–418. doi: 10.1007/s12601-013-0035-9.
170. Wilson, C. B. (1932) *The copepods of the Woods Hole region, Massachusetts, Smithsonian Institution. United States National Museum*. Washington: U.S. Government Printing Office.
171. Zaitsev, Y. and Ozturk, B. (2001) *Exotic species in the Aegean, Marmara, Black, Azov and Caspian Seas, Turkish Marine Research Foundation, Istanbul*. Istanbul: Otis Gratlk Matbaa A.S. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
172. Zalota, A. K., Spiridonov, V. A. and Kolyuchkina, G. A. (2016) 'In situ observations and census of invasive mud crab *Rhithropanopeus harrisi* (Crustacea: Decapoda: Panopeidae) applied in the Black Sea and the Sea of Azov', *Arthropoda Selecta*, 25(1), pp. 39–62. doi: 10.15298/arthscl.25.1.04.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Anexa 2 - Baza de date Microsoft Excel cu informații relevante din literatura privind caracteristicile speciilor marine alogene

Nr.	1. Referenț bibliografică	2.1. Denumire științifică validă în prezent	2.2. Denumire științifică uzitată în sursa bibliografică/referență	3.1. Data (zi/lună/an)	3.2. Mențiuni referitoare la repere toponimice			3.3. Latitudine	3.4. Longitudine	4.1. Grad confidență	4.2. Explicat grad confidență argumentare incertitudinii	5.1. Mențiuni cab. pstrătoare	5.2. Mențiuni cab. pstrătoare - detaliat suplimentare furnizate de autor	5.3. Mențiuni privind abundența și distribuția exemplarelor/populației	5.4. Mențiuni privind stadiul de invazivitate în momentul semnării	5.5. Explicat suplimentare privind stadiul de invazivitate conform de autor	5.6. Mențiuni impact ecologic	5.7. Mențiuni impact economic	5.8. Mențiuni impact științific	5.9. Grad confidență impact (valori conform normelor)	5.10. Explicat grad confidență/incertitudinii
					Localitate	Zonă	Indicații toponimice (lat/longitudine)														
1	Tinea, A., Rippen, T. and Marston, M. (2015) 'Assessment of Soft-Bottom Communities and Ecological Quality Status Surrounding Constanta and Mangalia Ports (Black Sea)', in Sjölym, C. et al. (eds) Sustainable Development of Sea Coasts and Coastal Waters, Springer International Publishing, Switzerland, pp. 67-74. doi: 10.1007/978-3-319-11862-7	<i>Streblospio gunnarschiana</i> Rice & Levin, 1998	<i>Streblospio gunnarschiana</i> Rice & Levin, 1998	08/04/2011	2 Mai	Constanta	Stația MA05, 17 m adâncime	43.77480	28.603470	Ridicât	Nivel ridicat de expertiză taxonomică a celui care a identificat materialul.	Asociere cu un mijloc/vechit de transport. Dispersat natural secundar	NA	636.4 ex./m ²	E. populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraelevație și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specie a fost inclusă în „100 worst invaders” în the Mediterranean Sea (Sfeterari & Zetsov, 2006)	Impact local, populație subabundantă în specia în unele porturi poluate sau în habitatele degradate	NA	NA	Mediu	In lucrare nu sunt date informații privind impactul speciei. Este doar prima menționare a speciei în România.
2	Karacklı, F. K. et al. (2017) 'Setting-up a habitat of marine invasive species in the EBENAS area: current situation and future expectations', Acta Adriatica, 58(3), pp. 429-458.	<i>Streblospio gunnarschiana</i> Rice & Levin, 1998	<i>Streblospio gunnarschiana</i> Rice & Levin, 1998	01/08/2012	Tufa	Constanta	30.6 m adâncime	43.99675	28.70880	Ridicât	Nivel ridicat de expertiză taxonomică a celui care a identificat materialul.	Asociere cu un mijloc/vechit de transport. Dispersat natural secundar	Autorii menționează introducerea probabilă a speciei cu apă de balast a navelor	34740 ex./m ²	E. populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraelevație și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specie a fost inclusă în „100 worst invaders” în the Mediterranean Sea (Sfeterari & Zetsov, 2006)	Impact local, populație subabundantă în specia în unele porturi poluate sau în habitatele degradate	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare invadate.
3	Karacklı, F. K. et al. (2017) 'Setting-up a habitat of marine invasive species in the EBENAS area: current situation and future expectations', Acta Adriatica, 58(3), pp. 429-458.	<i>Streblospio gunnarschiana</i> Rice & Levin, 1998	<i>Streblospio gunnarschiana</i> Rice & Levin, 1998	01/02/2015	Gara Portului	Tulcea	35.6 m adâncime	44.59910	29.58870	Ridicât	Nivel ridicat de expertiză taxonomică a celui care a identificat materialul.	Asociere cu un mijloc/vechit de transport. Dispersat natural secundar	Autorii menționează introducerea probabilă a speciei cu apă de balast a navelor	34740 ex./m ²	E. populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraelevație și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specie a fost inclusă în „100 worst invaders” în the Mediterranean Sea (Sfeterari & Zetsov, 2006)	Impact local, populație subabundantă în specia în unele porturi poluate sau în habitatele degradate	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare invadate.
4	Karacklı, F. K. et al. (2017) 'Setting-up a habitat of marine invasive species in the EBENAS area: current situation and future expectations', Acta Adriatica, 58(3), pp. 429-458.	<i>Streblospio gunnarschiana</i> Rice & Levin, 1998	<i>Streblospio gunnarschiana</i> Rice & Levin, 1998	01/08/2015	Gara Portului	Tulcea	19.3 m adâncime	44.62041	29.09342	Ridicât	Nivel ridicat de expertiză taxonomică a celui care a identificat materialul.	Asociere cu un mijloc/vechit de transport. Dispersat natural secundar	Autorii menționează introducerea probabilă a speciei cu apă de balast a navelor	34740 ex./m ²	E. populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraelevație și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specie a fost inclusă în „100 worst invaders” în the Mediterranean Sea (Sfeterari & Zetsov, 2006)	Impact local, populație subabundantă în specia în unele porturi poluate sau în habitatele degradate	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare invadate.
5	Karacklı, F. K. et al. (2017) 'Setting-up a habitat of marine invasive species in the EBENAS area: current situation and future expectations', Acta Adriatica, 58(3), pp. 429-458.	<i>Streblospio gunnarschiana</i> Rice & Levin, 1998	<i>Streblospio gunnarschiana</i> Rice & Levin, 1998	01/08/2015	Sulina	Tulcea	14.4 m adâncime	45.08824	29.73609	Ridicât	Nivel ridicat de expertiză taxonomică a celui care a identificat materialul.	Asociere cu un mijloc/vechit de transport. Dispersat natural secundar	Autorii menționează introducerea probabilă a speciei cu apă de balast a navelor	34740 ex./m ²	E. populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraelevație și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specie a fost inclusă în „100 worst invaders” în the Mediterranean Sea (Sfeterari & Zetsov, 2006)	Impact local, populație subabundantă în specia în unele porturi poluate sau în habitatele degradate	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare invadate.
6	Karacklı, F. K. et al. (2017) 'Setting-up a habitat of marine invasive species in the EBENAS area: current situation and future expectations', Acta Adriatica, 58(3), pp. 429-458.	<i>Streblospio gunnarschiana</i> Rice & Levin, 1998	<i>Streblospio gunnarschiana</i> Rice & Levin, 1998	01/11/2015	Mangalia	Constanta	18.1 m adâncime	43.81038	28.61918	Ridicât	Nivel ridicat de expertiză taxonomică a celui care a identificat materialul.	Asociere cu un mijloc/vechit de transport. Dispersat natural secundar	Autorii menționează introducerea probabilă a speciei cu apă de balast a navelor	34740 ex./m ²	E. populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraelevație și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specie a fost inclusă în „100 worst invaders” în the Mediterranean Sea (Sfeterari & Zetsov, 2006)	Impact local, populație subabundantă în specia în unele porturi poluate sau în habitatele degradate	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare invadate.
7	Karacklı, F. K. et al. (2017) 'Setting-up a habitat of marine invasive species in the EBENAS area: current situation and future expectations', Acta Adriatica, 58(3), pp. 429-458.	<i>Streblospio gunnarschiana</i> Rice & Levin, 1998	<i>Streblospio gunnarschiana</i> Rice & Levin, 1998	01/06/2016	Constanta	Constanta	25.5 m adâncime	44.20394	28.75364	Ridicât	Nivel ridicat de expertiză taxonomică a celui care a identificat materialul.	Asociere cu un mijloc/vechit de transport. Dispersat natural secundar	Autorii menționează introducerea probabilă a speciei cu apă de balast a navelor	34740 ex./m ²	E. populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraelevație și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specie a fost inclusă în „100 worst invaders” în the Mediterranean Sea (Sfeterari & Zetsov, 2006)	Impact local, populație subabundantă în specia în unele porturi poluate sau în habitatele degradate	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare invadate.
8	Saragiu, V. (date nepublicate)	<i>Streblospio gunnarschiana</i> Rice & Levin, 1998	<i>Streblospio gunnarschiana</i> Rice & Levin, 1998	28/08/2014	Agișca	Constanta	Portul Constanta Sud - Agișca, 3.5 m adâncime, nău detritic	44.079480	28.640650	Ridicât	Nivel ridicat de expertiză taxonomică a celui care a identificat materialul.	Asociere cu un mijloc/vechit de transport. Dispersat natural secundar	Autorii menționează introducerea probabilă a speciei cu apă de balast a navelor	NA	E. populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraelevație și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specie a fost inclusă în „100 worst invaders” în the Mediterranean Sea (Sfeterari & Zetsov, 2006)	Impact local, populație subabundantă în specia în unele porturi poluate sau în habitatele degradate	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare invadate.
9	Dambrova, E. (1962) Nouvelle contribution à l'étude des Polydora de la Mer Noire', Travail du Muséum d'Histoire Naturelle "Géorges Antipa", (1), pp. 61-68.	<i>Ficopomatia enigmatica</i> Fauvel, 1923	<i>Mericostella enigmatica</i> Fauvel	NA	Constanta	Constanta	Portul Constanta	NA	NA	Ridicât	Nivel ridicat de expertiză taxonomică a celui care a identificat materialul.	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	Specie a fost găsită în epibiont unei nave maritime	Mii de indivizi	E. populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraelevație și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specie a fost clasificată pe locul 51 (rang 45 din „100 worst” alien species în Europa (Nantvig et al., 2018))	Impact local, populație subabundantă în specia în unele porturi care au fost invaziv și salinitate ridicată	NA	NA	Mediu	In lucrare nu sunt date informații privind impactul speciei, fiind prima menționare a speciei în România.
10	Pilo, L. and Laudoni, V. (1971) 'Pollution biologique de l'eau de mer de Constanta (mer Noire) avec <i>Mericostella enigmatica</i> ', Rapport et Procès-verbal des réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée, 20(3), pp. 287-288.	<i>Ficopomatia enigmatica</i> Fauvel, 1923	<i>Mericostella enigmatica</i> Fauvel, 1923	14/05/2005	Constanta	Constanta	Portul Constanta	NA	NA	Ridicât	Simularea speciei în zona respectivă este bine documentată (comunicare verificabilă pe baza informațiilor date în lucrarea respectivă)	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	Specie formată coloni pe coxă navelor	Numai de 6 kg/m ²	E. populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraelevație și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specie a fost clasificată pe locul 51 (rang 45 din „100 worst” alien species în Europa (Nantvig et al., 2018))	Impact local, populație subabundantă în specia în unele porturi care au fost invaziv și salinitate ridicată	NA	NA	Ridicât	Autorii consideră de este vorba de o „poluare biologică” cu această specie.
11	Moulet, D. (1987) 'Data ecologie asexual polidicticile litorali (constatare de Miti) Năgure în dreptul Stației Zoologice Marine Agișca', Studiul al Cercetării de Biologie, Seria Zoologică, 19(6), pp. 509-514.	<i>Ficopomatia enigmatica</i> Fauvel, 1923	<i>Mericostella enigmatica</i>	28/09/1966	Agișca	Constanta	Un stâlp din lemn de scândură (10-150 m) portat de valuri, în dreptul pescăriei de la Agișca	NA	NA	Ridicât	Nivel ridicat de expertiză taxonomică a celui care a identificat materialul.	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	Specie a fost găsită în epibiont unui stâlp de lemn portat de valuri	6-7 m din stâlp polidictic, obținut prin lămurirea din lemn în loc a lămurii pe întregul stâlp	E. populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraelevație și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specie a fost clasificată pe locul 51 (rang 45 din „100 worst” alien species în Europa (Nantvig et al., 2018))	Impact local, populație subabundantă în specia în unele porturi care au fost invaziv și salinitate ridicată	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare invadate.
12	Moulet, D. (1989) 'Contribution à l'étude de la dynamique des Polydora du littoral méditerranéen de la Station de Recherches "Marius D'Agajac", Laboratoire Station de Coquilles Marines "Prof. Ion Borcea" Agișca, 3, pp. 77-82.	<i>Ficopomatia enigmatica</i> Fauvel, 1923	<i>Mericostella enigmatica</i>	26/02/1987-18/11/1967	Agișca	Constanta	Agișca	44.082129	28.641469	Ridicât	Nivel ridicat de expertiză taxonomică a celui care a identificat materialul.	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	NA	S-a întâlnit foarte rar în dreptul cunilor aderenți parțialmente la substrat, fragmente de indivizi sau tuburi calcaree	E. populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraelevație și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specie a fost clasificată pe locul 51 (rang 45 din „100 worst” alien species în Europa (Nantvig et al., 2018))	Impact local, populație subabundantă în specia în unele porturi care au fost invaziv și salinitate ridicată	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare invadate.
13	Saragiu, V. (date nepublicate)	<i>Ficopomatia enigmatica</i> Fauvel, 1923	<i>Ficopomatia enigmatica</i> Fauvel, 1923	28/07/1974	NA	NA	Marea Neagră, Laguna Sinic, Probota, 12 m, bunc. mării	NA	NA	Ridicât	Nivel ridicat de expertiză taxonomică a celui care a identificat materialul.	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	NA	E. populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraelevație și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specie a fost clasificată pe locul 51 (rang 45 din „100 worst” alien species în Europa (Nantvig et al., 2018))	Impact local, populație subabundantă în specia în unele porturi care au fost invaziv și salinitate ridicată	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare invadate.	
14	Saragiu, V. (2008) Populație de polidictic la nivelul comunei de Mări Neagră, Izaj-Facultatea Universității „Alexandru Ioan Cuza”.	<i>Ficopomatia enigmatica</i> Fauvel, 1923	<i>Ficopomatia enigmatica</i> Fauvel, 1923	17/12/2004	NA	Constanta	În apropierea ecluzei Canalului Dunăre - Marea Neagră, 9.2 m adâncime.	44.100440	28.635800	Ridicât	Simularea speciei în zona respectivă este bine documentată (comunicare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă)	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	În epibiont de pe coxă navelor	178 ex./m ²	E. populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraelevație și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specie a fost clasificată pe locul 51 (rang 45 din „100 worst” alien species în Europa (Nantvig et al., 2018))	Impact local, populație subabundantă în specia în unele porturi care au fost invaziv și salinitate ridicată	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare invadate.
15	Saragiu, V. (2008) Populație de polidictic la nivelul comunei de Mări Neagră, Izaj-Facultatea Universității „Alexandru Ioan Cuza”.	<i>Ficopomatia enigmatica</i> Fauvel, 1923	<i>Ficopomatia enigmatica</i> Fauvel, 1923	08/08/1999	NA	Constanta	Canalul Dunăre - Marea Neagră, între ecluză și zăua portului Constanta Sud - Agișca, 3 m adâncime	44.099302	28.630144	Ridicât	Simularea speciei în zona respectivă este bine documentată (comunicare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă)	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	În epibiont constructoare hidroelectrice ale CEMDN de aici. Poate forma pseudocilii	4 exemplare întâlnite	E. populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraelevație și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specie a fost clasificată pe locul 51 (rang 45 din „100 worst” alien species în Europa (Nantvig et al., 2018))	Impact local, populație subabundantă în specia în unele porturi care au fost invaziv și salinitate ridicată	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare invadate.
16	Saragiu, V. (2008) Populație de polidictic la nivelul comunei de Mări Neagră, Izaj-Facultatea Universității „Alexandru Ioan Cuza”.	<i>Ficopomatia enigmatica</i> Fauvel, 1923	<i>Ficopomatia enigmatica</i> Fauvel, 1923	23/04/2000	Mangalia	Constanta	Lavul Mangalia, 0.3 m adâncime	43.812058	28.518090	Ridicât	Simularea speciei în zona respectivă este bine documentată (comunicare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă)	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	Pe partea submersă a țigărilor de aici. Poate forma pseudocilii	NA	E. populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersază, supraelevație și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specie a fost clasificată pe locul 51 (rang 45 din „100 worst” alien species în Europa (Nantvig et al., 2018))	Impact local, populație subabundantă în specia în unele porturi care au fost invaziv și salinitate ridicată	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare invadate.

17	Sargina, V. (2000) Populațiile de polidiplonice la nivelul comunei „Mări Nege”. Izd. Editura Universităţii „Al.I. Cuza Iași”.	<i>Fycopomata enigmaticus</i> (Favrel, 1923)	<i>Fycopomata enigmaticus</i> (Favrel, 1923)	21.06/2000	Mangalia	Constanța	Lacul Mangalia	43.83125	28.51961	Ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bază documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă)	Asocierie cu un mijloc/vechic de transport	Specia este o componentă importantă a faunei-algi marine venite din alte zone de lăni	Numerosa tuburi gode cu aspect recifal	E. Populație complet învâsăit cu indivizi ai speciei care se dispensează, suprafețelor și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Specia a fost clasată pe locul 51 (rang 45) din „100 worst” altele speciei în Europa (Narvig et al., 2010)	Impact local, populațiile subadulte în speciile în ansele portuare cu ape înșirate și salinitate redusă. Poate avea impact asupra comunităților de specii nativ.	Impact negativ prin formarea unor epifaune grase pe partea submersă a navele, ceea ce are ca rezultat creșterea gradului și rezistenței hidroclimatică a acestora, urmate de scăderea vitezei de deplasare și creșterea consumului de combustibil.	NA	Mediu	No există studii privind impactul speciei în România
18	Sargina, V. (2000) Populațiile de polidiplonice de la nivelul comunei „Mări Nege”. Izd. Editura Universităţii „Al.I. Cuza Iași”.	<i>Fycopomata enigmaticus</i> (Favrel, 1923)	<i>Fycopomata enigmaticus</i> (Favrel, 1923)	16.09/2000	Agapia	Constanța	În epifauna unei salpae marine ce a stăvilit timp de luni la portul Constanța Sud - Agapia	41.09790	26.64190	Ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bază documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă)	Asocierie cu un mijloc/vechic de transport	Specia este o componentă importantă a faunei-algi marine venite din alte zone de lăni	120.000 cu m ³	E. Populație complet învâsăit cu indivizi ai speciei care se dispensează, suprafețelor și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Specia a fost clasată pe locul 51 (rang 45) din „100 worst” altele speciei în Europa (Narvig et al., 2010)	Impact local, populațiile subadulte în speciile în ansele portuare cu ape înșirate și salinitate redusă. Poate avea impact asupra comunităților de specii nativ.	Impact negativ prin formarea unor epifaune grase pe partea submersă a navele, ceea ce are ca rezultat creșterea gradului și rezistenței hidroclimatică a acestora, urmate de scăderea vitezei de deplasare și creșterea consumului de combustibil.	NA	Mediu	No există studii privind impactul speciei în România
19	Micu, D. and Micu, S. (2004) 'A new type of macrobenthic community from the rocky bottom of the Black Sea', in Ozlak, B., Mikolajczyk, V. G., and Topinka, B. (eds) International Workshop on the Black Sea Benthos, 18-21 April 2004, Istanbul-Turkey, Istanbul, pp. 75-85.	<i>Fycopomata enigmaticus</i> (Favrel, 1923)	<i>Fycopomata enigmaticus</i> (Favrel, 1923)	01.01/2002-01.05/2002	Evrore Nord	Constanța	Portul turistic Belona	44.06207	26.64204	Ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bază documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă)	Asocierie cu un mijloc/vechic de transport	NA	Recife compacte de 50 cm grosime pe pereții verticali și cheourii	E. Populație complet învâsăit cu indivizi ai speciei care se dispensează, suprafețelor și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Conform autorilor, nu prezintă comportament agresiv și reprezintă o amenințare pentru speciile nativ.	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare învâdate.	
20	Sargina, V. (date nepublicate)	<i>Fycopomata enigmaticus</i> (Favrel, 1923)	<i>Fycopomata enigmaticus</i> (Favrel, 1923)	24.06/2013	Mangalia	Constanța	Coada lacului Mangalia, 0.3 m adâncime, substrat pietros nalt	43.81204	28.51831	Ridicat	Niv ridicat de exportul taxonomic a celui care a descoperit materialul	Asocierie cu un mijloc/vechic de transport	Specia este o componentă importantă a faunei-algi marine venite din alte zone de lăni	1 individ	E. Populație complet învâsăit cu indivizi ai speciei care se dispensează, suprafețelor și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Specia a fost clasată pe locul 51 (rang 45) din „100 worst” altele speciei în Europa (Narvig et al., 2010)	Impact local, populațiile subadulte în speciile în ansele portuare cu ape înșirate și salinitate redusă. Poate avea impact asupra comunităților de specii nativ.	Impact negativ prin formarea unor epifaune grase pe partea submersă a navele, ceea ce are ca rezultat creșterea gradului și rezistenței hidroclimatică a acestora, urmate de scăderea vitezei de deplasare și creșterea consumului de combustibil.	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare învâdate.
21	Proda, C. et al. (2012) 'Early detection of potentially invasive invertebrate species in Mytilus galloprovincialis Linnæus, 1819 dominated communities in harbours', <i>Highland Marine Research</i> , 66(4), pp. 545-556. doi: 10.1007/s10152-012-0290-7.	<i>Fycopomata enigmaticus</i> (Favrel, 1923)	<i>Fycopomata enigmaticus</i> (Favrel, 1923)	01.12/2008-01.12/2010	Constanța	Constanța	Portul Constanța, 12 m adâncime	44.14570	26.66796	Ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bază documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă)	Asocierie cu un mijloc/vechic de transport	Fixată pe coxa navelor	Indivizi înclaiți sau grupuri de maximum 15 indivizi fixați pe cochiliile midiei	E. Populație complet învâsăit cu indivizi ai speciei care se dispensează, suprafețelor și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Specia a fost clasată pe locul 51 (rang 45) din „100 worst” altele speciei în Europa (Narvig et al., 2010)	Impact local, populațiile subadulte în speciile în ansele portuare cu ape înșirate și salinitate redusă. Poate avea impact asupra comunităților de specii nativ.	Impact negativ prin formarea unor epifaune grase pe partea submersă a navele, ceea ce are ca rezultat creșterea gradului și rezistenței hidroclimatică a acestora, urmate de scăderea vitezei de deplasare și creșterea consumului de combustibil.	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare învâdate.
22	Proda, C. et al. (2012) 'Early detection of potentially invasive invertebrate species in Mytilus galloprovincialis Linnæus, 1819 dominated communities in harbours', <i>Highland Marine Research</i> , 66(4), pp. 545-556. doi: 10.1007/s10152-012-0290-7.	<i>Fycopomata enigmaticus</i> (Favrel, 1923)	<i>Fycopomata enigmaticus</i> (Favrel, 1923)	01.12/2008-01.12/2010	Constanța	Constanța	Portul Constanța, 5 m adâncime	44.160670	26.658235	Ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bază documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă)	Asocierie cu un mijloc/vechic de transport	Fixată pe coxa navelor	Indivizi înclaiți sau grupuri de maximum 15 indivizi fixați pe cochiliile midiei	E. Populație complet învâsăit cu indivizi ai speciei care se dispensează, suprafețelor și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Specia a fost clasată pe locul 51 (rang 45) din „100 worst” altele speciei în Europa (Narvig et al., 2010)	Impact local, populațiile subadulte în speciile în ansele portuare cu ape înșirate și salinitate redusă. Poate avea impact asupra comunităților de specii nativ.	Impact negativ prin formarea unor epifaune grase pe partea submersă a navele, ceea ce are ca rezultat creșterea gradului și rezistenței hidroclimatică a acestora, urmate de scăderea vitezei de deplasare și creșterea consumului de combustibil.	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare învâdate.
23	Proda, C. et al. (2012) 'Early detection of potentially invasive invertebrate species in Mytilus galloprovincialis Linnæus, 1819 dominated communities in harbours', <i>Highland Marine Research</i> , 66(4), pp. 545-556. doi: 10.1007/s10152-012-0290-7.	<i>Fycopomata enigmaticus</i> (Favrel, 1923)	<i>Fycopomata enigmaticus</i> (Favrel, 1923)	01.12/2008-01.12/2010	Constanța	Constanța	Portul Constanța, 8 m adâncime	44.16952	26.65945	Ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bază documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă)	Asocierie cu un mijloc/vechic de transport	Fixată pe coxa navelor	Indivizi înclaiți sau grupuri de maximum 15 indivizi fixați pe cochiliile midiei	E. Populație complet învâsăit cu indivizi ai speciei care se dispensează, suprafețelor și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Specia a fost clasată pe locul 51 (rang 45) din „100 worst” altele speciei în Europa (Narvig et al., 2010)	Impact local, populațiile subadulte în speciile în ansele portuare cu ape înșirate și salinitate redusă. Poate avea impact asupra comunităților de specii nativ.	Impact negativ prin formarea unor epifaune grase pe partea submersă a navele, ceea ce are ca rezultat creșterea gradului și rezistenței hidroclimatică a acestora, urmate de scăderea vitezei de deplasare și creșterea consumului de combustibil.	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare învâdate.
24	Sargina, V. (2012) 'Systematics and ecology of species of the Polydora-complex (Polydora: Spionidae) of the Black Sea', <i>Zootaxa</i> , 3518), pp. 45-65. doi: 10.11646/zootaxa.3518.1.3.	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobs, 1883)	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobs, 1883)	20/08/2003	Evrore Nord	Constanța	10 m adâncime	NA	NA	Ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bază documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă) sau prezenta în anualele colecții publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării	Asocierie cu un mijloc/vechic de transport	NA	1 individ	E. Populație complet învâsăit cu indivizi ai speciei care se dispensează, suprafețelor și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	No sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
25	Sargina, V. (2012) 'Systematics and ecology of species of the Polydora-complex (Polydora: Spionidae) of the Black Sea', <i>Zootaxa</i> , 3518), pp. 45-65. doi: 10.11646/zootaxa.3518.1.3.	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobs, 1883)	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobs, 1883)	20/08/2003	Tuda	Constanța	10 m adâncime	NA	NA	Ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bază documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă) sau prezenta în anualele colecții publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării	Asocierie cu un mijloc/vechic de transport	NA	6 indivizi	E. Populație complet învâsăit cu indivizi ai speciei care se dispensează, suprafețelor și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	No sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
26	Sargina, V. (2012) 'Systematics and ecology of species of the Polydora-complex (Polydora: Spionidae) of the Black Sea', <i>Zootaxa</i> , 3518), pp. 45-65. doi: 10.11646/zootaxa.3518.1.3.	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobs, 1883)	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobs, 1883)	20/04/2007	Mangalia	Constanța	33,5 m adâncime	NA	NA	Ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bază documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă) sau prezenta în anualele colecții publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării	Asocierie cu un mijloc/vechic de transport	NA	2 indivizi	E. Populație complet învâsăit cu indivizi ai speciei care se dispensează, suprafețelor și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	No sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
27	Sargina, V. (2012) 'Systematics and ecology of species of the Polydora-complex (Polydora: Spionidae) of the Black Sea', <i>Zootaxa</i> , 3518), pp. 45-65. doi: 10.11646/zootaxa.3518.1.3.	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobs, 1883)	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobs, 1883)	10/08/2007	Constanța	Constanța	Profil Constanța, 60,3 m adâncime	44.22281	26.613831	Ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bază documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă) sau prezenta în anualele colecții publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării	Asocierie cu un mijloc/vechic de transport	NA	2 indivizi	E. Populație complet învâsăit cu indivizi ai speciei care se dispensează, suprafețelor și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	No sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
28	Sargina, V. (2012) 'Systematics and ecology of species of the Polydora-complex (Polydora: Spionidae) of the Black Sea', <i>Zootaxa</i> , 3518), pp. 45-65. doi: 10.11646/zootaxa.3518.1.3.	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobs, 1883)	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobs, 1883)	11/08/2007	Navodari	Constanța	Profil Navodari, 56 m adâncime	44.321490	29.50406	Ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bază documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă) sau prezenta în anualele colecții publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării	Asocierie cu un mijloc/vechic de transport	NA	99 indivizi	E. Populație complet învâsăit cu indivizi ai speciei care se dispensează, suprafețelor și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	No sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
29	Sargina, V. (2012) 'Systematics and ecology of species of the Polydora-complex (Polydora: Spionidae) of the Black Sea', <i>Zootaxa</i> , 3518), pp. 45-65. doi: 10.11646/zootaxa.3518.1.3.	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobs, 1883)	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobs, 1883)	11/08/2007	Navodari	Constanța	Profil Navodari, 54,5 m adâncime	44.32156	29.55882	Ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bază documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă) sau prezenta în anualele colecții publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării	Asocierie cu un mijloc/vechic de transport	NA	357 indivizi	E. Populație complet învâsăit cu indivizi ai speciei care se dispensează, suprafețelor și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	No sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
30	Sargina, V. (2012) 'Systematics and ecology of species of the Polydora-complex (Polydora: Spionidae) of the Black Sea', <i>Zootaxa</i> , 3518), pp. 45-65. doi: 10.11646/zootaxa.3518.1.3.	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobs, 1883)	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobs, 1883)	11/08/2007	Constanța	Constanța	Profil Constanța, 60,0 m adâncime	44.188167	29.676162	Ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bază documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă) sau prezenta în anualele colecții publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării	Asocierie cu un mijloc/vechic de transport	NA	1 individ	E. Populație complet învâsăit cu indivizi ai speciei care se dispensează, suprafețelor și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	No sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
31	Sargina, V. (2012) 'Systematics and ecology of species of the Polydora-complex (Polydora: Spionidae) of the Black Sea', <i>Zootaxa</i> , 3518), pp. 45-65. doi: 10.11646/zootaxa.3518.1.3.	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobs, 1883)	<i>Dipolydora quadrilobata</i> (Jacobs, 1883)	07/04/2008	Gara Portului	Tulcea	Profil Gara Portului, 50,1 m adâncime	44.64163	29.66490	Ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bază documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă) sau prezenta în anualele colecții publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării	Asocierie cu un mijloc/vechic de transport	NA	114 indivizi	E. Populație complet învâsăit cu indivizi ai speciei care se dispensează, suprafețelor și se reproduce în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	No sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.

49	Codreanu, R. and Mack-Frūk, V. (1961) "Sur un Copépode, Smarivica pagani Hesse 1867 et un Polychète, Polydora citata (Johnson) 1838, associés au pagure Diogenes pagulifer (Roux) dans la Mer Noire et la Méditerranée. La notation de «cryptoprosopon»; Rapports et Procès-verbaux des réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée, 1623, pp. 27-31.	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	<i>Polydora citata</i> (Johnson) 1838	30.08/1955	Agișea	Constanța	NA	NA	NA	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vech de transport	NA	1 exemplar	E populatie complet avansată cu indivizi ai speciilor care se dispersază, superviventele se reproduc în mui multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specia a fost inclusă în „100 worst invertebrates” in the Mediterranean Sea (Stefanis & Zenetos, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Prima reculare a speciei în România
50	Codreanu, R. and Mack-Frūk, V. (1961) "Sur un Copépode, Smarivica pagani Hesse 1867 et un Polychète, Polydora citata (Johnson) 1838, associés au pagure Diogenes pagulifer (Roux) dans la Mer Noire et la Méditerranée. La notation de «cryptoprosopon»; Rapports et Procès-verbaux des réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée, 1623, pp. 27-31.	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	<i>Polydora citata</i> (Johnson) 1838	01.09/1955	Agișea	Constanța	NA	NA	NA	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vech de transport	NA	2 exemplare	E populatie complet avansată cu indivizi ai speciilor care se dispersază, superviventele se reproduc în mui multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specia a fost inclusă în „100 worst invertebrates” in the Mediterranean Sea (Stefanis & Zenetos, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate.
51	Codreanu, R. and Mack-Frūk, V. (1961) "Sur un Copépode, Smarivica pagani Hesse 1867 et un Polychète, Polydora citata (Johnson) 1838, associés au pagure Diogenes pagulifer (Roux) dans la Mer Noire et la Méditerranée. La notation de «cryptoprosopon»; Rapports et Procès-verbaux des réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée, 1623, pp. 27-31.	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	<i>Polydora citata</i> (Johnson) 1838	15.08/1957	23 August	Constanța	NA	NA	NA	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vech de transport	NA	2 exemplare	E populatie complet avansată cu indivizi ai speciilor care se dispersază, superviventele se reproduc în mui multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specia a fost inclusă în „100 worst invertebrates” in the Mediterranean Sea (Stefanis & Zenetos, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate.
52	Figulus, V. (1960) "Structure des peuplements de Polychètes de substrat cailloux sous condition de forte eutrophication en Mer Noire"; Rapports et Procès-verbaux des réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée, 1623, p. 28.	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	<i>Polydora citata</i> Johnston	01.01/1963-01.01/1965	NA	NA	NA	NA	NA	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vech de transport	NA	205-18129 ex. m ⁻²	E populatie complet avansată cu indivizi ai speciilor care se dispersază, superviventele se reproduc în mui multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specia a fost inclusă în „100 worst invertebrates” in the Mediterranean Sea (Stefanis & Zenetos, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate.
53	Figulus, V. (1960) "Distribution des peuplements des Polychètes les plus fréquents de secteur marin devant les embouchures de Danube"; Rapports et Procès-verbaux des réunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée, 1623, p. 29.	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	<i>Polydora citata</i> (Johnson) Ammann	01.01/1968-01.01/1967	NA	NA	NA	NA	NA	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vech de transport	NA	18000 ex. m ⁻²	E populatie complet avansată cu indivizi ai speciilor care se dispersază, superviventele se reproduc în mui multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specia a fost inclusă în „100 worst invertebrates” in the Mediterranean Sea (Stefanis & Zenetos, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate.
54	Saragiu, V. (2000) Populatie de polichete de la litoral românesc al Mării Negre. Faună Universităţii „Al.I. Cuza Iaşi, Cua”.	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	28.09/1995	Porumbita	Constanța	Statia 2, 3-3,5 m adâncime	44.62878	28.94972	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vech de transport	NA	2 indivizi	E populatie complet avansată cu indivizi ai speciilor care se dispersază, superviventele se reproduc în mui multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specia a fost inclusă în „100 worst invertebrates” in the Mediterranean Sea (Stefanis & Zenetos, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate.
55	Saragiu, V. (2000) Populatie de polichete de la litoral românesc al Mării Negre. Faună Universităţii „Al.I. Cuza Iaşi, Cua”.	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	07.08/1997	Cap Media	Constanța	0,5 m adâncime	44.35202	28.69277	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vech de transport	NA	3 indivizi	E populatie complet avansată cu indivizi ai speciilor care se dispersază, superviventele se reproduc în mui multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specia a fost inclusă în „100 worst invertebrates” in the Mediterranean Sea (Stefanis & Zenetos, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate.
56	Saragiu, V. (2000) Populatie de polichete de la litoral românesc al Mării Negre. Faună Universităţii „Al.I. Cuza Iaşi, Cua”.	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	31.08/1998	Navodari	Constanța	2,5 m adâncime	44.31487	28.63780	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vech de transport	NA	21 indivizi	E populatie complet avansată cu indivizi ai speciilor care se dispersază, superviventele se reproduc în mui multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specia a fost inclusă în „100 worst invertebrates” in the Mediterranean Sea (Stefanis & Zenetos, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate.
57	Saragiu, V. (2000) Populatie de polichete de la litoral românesc al Mării Negre. Faună Universităţii „Al.I. Cuza Iaşi, Cua”.	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	31.08/1998	Plaja Modern	Constanța	4 m adâncime	44.18211	28.65856	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vech de transport	NA	1 individ	E populatie complet avansată cu indivizi ai speciilor care se dispersază, superviventele se reproduc în mui multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specia a fost inclusă în „100 worst invertebrates” in the Mediterranean Sea (Stefanis & Zenetos, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate.
58	Saragiu, V. (2000) Populatie de polichete de la litoral românesc al Mării Negre. Faună Universităţii „Al.I. Cuza Iaşi, Cua”.	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	16.08/1994	Agișea	Constanța	Portul Costanța Sud - Agișea, 0,2 m adâncime	44.09000	28.64194	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vech de transport	NA	1 individ	E populatie complet avansată cu indivizi ai speciilor care se dispersază, superviventele se reproduc în mui multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specia a fost inclusă în „100 worst invertebrates” in the Mediterranean Sea (Stefanis & Zenetos, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate.
59	Saragiu, V. (2000) Populatie de polichete de la litoral românesc al Mării Negre. Faună Universităţii „Al.I. Cuza Iaşi, Cua”.	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	17.12/1994	NA	Constanța	Canalul Dandru - Marea Neagră, între estul și nord-estul Costanța Sud - Agișea, 0,2 m adâncime	44.09920	28.62626	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vech de transport	NA	6 indivizi	E populatie complet avansată cu indivizi ai speciilor care se dispersază, superviventele se reproduc în mui multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specia a fost inclusă în „100 worst invertebrates” in the Mediterranean Sea (Stefanis & Zenetos, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate.
60	Saragiu, V. (2000) Populatie de polichete de la litoral românesc al Mării Negre. Faună Universităţii „Al.I. Cuza Iaşi, Cua”.	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	03.07/1997	Agișea	Constanța	1 m adâncime	44.08277	28.64147	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vech de transport	NA	8 indivizi	E populatie complet avansată cu indivizi ai speciilor care se dispersază, superviventele se reproduc în mui multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specia a fost inclusă în „100 worst invertebrates” in the Mediterranean Sea (Stefanis & Zenetos, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate.
61	Saragiu, V. (2000) Populatie de polichete de la litoral românesc al Mării Negre. Faună Universităţii „Al.I. Cuza Iaşi, Cua”.	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	27.09/1997	Agișea	Constanța	6 m adâncime	44.08083	28.65764	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vech de transport	NA	3 indivizi	E populatie complet avansată cu indivizi ai speciilor care se dispersază, superviventele se reproduc în mui multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specia a fost inclusă în „100 worst invertebrates” in the Mediterranean Sea (Stefanis & Zenetos, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate.
62	Saragiu, V. (2000) Populatie de polichete de la litoral românesc al Mării Negre. Faună Universităţii „Al.I. Cuza Iaşi, Cua”.	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	25.06/1998	Agișea	Constanța	10 m adâncime	44.08917	28.65639	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vech de transport	NA	24 indivizi	E populatie complet avansată cu indivizi ai speciilor care se dispersază, superviventele se reproduc în mui multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specia a fost inclusă în „100 worst invertebrates” in the Mediterranean Sea (Stefanis & Zenetos, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate.
63	Saragiu, V. (2000) Populatie de polichete de la litoral românesc al Mării Negre. Faună Universităţii „Al.I. Cuza Iaşi, Cua”.	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	23.08/1998	Agișea	Constanța	17 m adâncime	44.08888	28.68385	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vech de transport	NA	8 indivizi	E populatie complet avansată cu indivizi ai speciilor care se dispersază, superviventele se reproduc în mui multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specia a fost inclusă în „100 worst invertebrates” in the Mediterranean Sea (Stefanis & Zenetos, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate.
64	Saragiu, V. (2000) Populatie de polichete de la litoral românesc al Mării Negre. Faună Universităţii „Al.I. Cuza Iaşi, Cua”.	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	29.08/1998	Agișea	Constanța	7 m adâncime	44.08639	28.65726	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vech de transport	NA	15 indivizi	E populatie complet avansată cu indivizi ai speciilor care se dispersază, superviventele se reproduc în mui multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specia a fost inclusă în „100 worst invertebrates” in the Mediterranean Sea (Stefanis & Zenetos, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate.
65	Saragiu, V. (2000) Populatie de polichete de la litoral românesc al Mării Negre. Faună Universităţii „Al.I. Cuza Iaşi, Cua”.	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	01.08/1997	Etova Nord	Constanța	5 m adâncime	44.06383	28.64500	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vech de transport	NA	11 indivizi	E populatie complet avansată cu indivizi ai speciilor care se dispersază, superviventele se reproduc în mui multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specia a fost inclusă în „100 worst invertebrates” in the Mediterranean Sea (Stefanis & Zenetos, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate.
66	Saragiu, V. (2000) Populatie de polichete de la litoral românesc al Mării Negre. Faună Universităţii „Al.I. Cuza Iaşi, Cua”.	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	<i>Polydora cornuta</i> Bosc, 1802	05.08/1997	Etova Nord	Constanța	4 m adâncime	44.05422	28.64411	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vech de transport	NA	1 individ	E populatie complet avansată cu indivizi ai speciilor care se dispersază, superviventele se reproduc în mui multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate.	Specia a fost inclusă în „100 worst invertebrates” in the Mediterranean Sea (Stefanis & Zenetos, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate.

103	Saraghi, V. (2006) 'New data on the polytane fauna from the Romanian coast of the Black Sea'. in Măntău, G. ed.) Lucrările Conferinței Naționale de Ecologie și Impact Ambiental în Marea Neagră și în Sistemul Ecologic de Mări Negre. Iași: Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, pp. 47-56.	<i>Polychaeta cornuta Bosc, 1802</i>	<i>Polychaeta cornuta Bosc, 1802</i>	20/06/2006	Eforie Sud	Constanța	1 m adâncime	NA	NA	Ridicari	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe documentații (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă) sau prezenta în anuarele colectivi publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării.	Asocierii cu un mijloc/vech de transport	NA	1 individ	E. populație complet avansată cu indivizi ai speciei care se dispersază, supra-reprezentativ și se reproduce în mări multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Specia a fost inclusă în „100 worst seaweeds” în the Mediterranean Sea (Sferdaru & Zencov, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Căutări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare având.			
104	Saraghi, V. (2012) 'Systematics and ecology of species of the Polychaeta-complex (Polychaeta: Spionidae) of the Black Sea'. Zoologica, 151(8), pp. 45-65. doi: 10.11646/zootaxa.3518.1.3.	<i>Polychaeta cornuta Bosc, 1802</i>	<i>Polychaeta cornuta Bosc, 1802</i>	08/08/1999	NA	Constanța	Canalul Dunării - Marea Neagră, între estuarii și râul portului Constanța Sud - Agigea. 3 m adâncime	44.099502	26.630144	Ridicari	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe documentații (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă) sau prezenta în anuarele colectivi publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării.	Asocierii cu un mijloc/vech de transport	NA	2 exemplare	E. populație complet avansată cu indivizi ai speciei care se dispersază, supra-reprezentativ și se reproduce în mări multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Specia a fost inclusă în „100 worst seaweeds” în the Mediterranean Sea (Sferdaru & Zencov, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Căutări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare având.			
105	Saraghi, V. (2012) 'Systematics and ecology of species of the Polychaeta-complex (Polychaeta: Spionidae) of the Black Sea'. Zoologica, 151(8), pp. 45-65. doi: 10.11646/zootaxa.3518.1.3.	<i>Polychaeta cornuta Bosc, 1802</i>	<i>Polychaeta cornuta Bosc, 1802</i>	05/08/2003	Agigea	Constanța	4 m adâncime	44.082610	26.643420	Ridicari	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe documentații (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă) sau prezenta în anuarele colectivi publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării.	Asocierii cu un mijloc/vech de transport	NA	41 indivizi	E. populație complet avansată cu indivizi ai speciei care se dispersază, supra-reprezentativ și se reproduce în mări multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Specia a fost inclusă în „100 worst seaweeds” în the Mediterranean Sea (Sferdaru & Zencov, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Căutări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare având.			
106	Saraghi, V. (2012) 'Systematics and ecology of species of the Polychaeta-complex (Polychaeta: Spionidae) of the Black Sea'. Zoologica, 151(8), pp. 45-65. doi: 10.11646/zootaxa.3518.1.3.	<i>Polychaeta cornuta Bosc, 1802</i>	<i>Polychaeta cornuta Bosc, 1802</i>	21/03/2008	Gara Portului	Tulcea	26.2 m adâncime	44.959984	29.194096	Ridicari	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe documentații (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă) sau prezenta în anuarele colectivi publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării.	Asocierii cu un mijloc/vech de transport	NA	1 exemplar	E. populație complet avansată cu indivizi ai speciei care se dispersază, supra-reprezentativ și se reproduce în mări multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Specia a fost inclusă în „100 worst seaweeds” în the Mediterranean Sea (Sferdaru & Zencov, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Căutări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare având.			
107	Saraghi, V. (2012) 'Systematics and ecology of species of the Polychaeta-complex (Polychaeta: Spionidae) of the Black Sea'. Zoologica, 151(8), pp. 45-65. doi: 10.11646/zootaxa.3518.1.3.	<i>Polychaeta cornuta Bosc, 1802</i>	<i>Polychaeta cornuta Bosc, 1802</i>	11/06/2008	Mangalia	Constanța	14.2 m adâncime	41.820638	26.615704	Ridicari	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe documentații (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă) sau prezenta în anuarele colectivi publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării.	Asocierii cu un mijloc/vech de transport	NA	23 indivizi	E. populație complet avansată cu indivizi ai speciei care se dispersază, supra-reprezentativ și se reproduce în mări multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Specia a fost inclusă în „100 worst seaweeds” în the Mediterranean Sea (Sferdaru & Zencov, 2006)	NA	NA	NA	Mediu	Căutări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare având.			
108	Štolka, M. et al. (2010) 'Specii invazive marine: dilema cu rezolvare'. Editura Universității de Științe, Cluj-Napoca.	<i>Amphibalanus improvisus (Darnes, 1854)</i>	<i>Balanus improvisus Darnes, 1854</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe alte semnalări în zone învecinate și similară din punctul de vedere al habitabilor favorabile. Lucrările conține fișe de prezentare a speciilor.	Asocierii cu un mijloc/vech de transport	folding pe carea navei în apă de balast, cu epibiont pe scurtoare importante	Atlantic coast of Europe, Baltic, Black and Caspian Seas; Atlantic to Europe; Marea Baltică, Neagră și Caspică; Africa, Japonia, Australia, Noua Zeelandă, Cuna Pacifică a Americii	E. populație complet avansată cu indivizi ai speciei care se dispersază, supra-reprezentativ și se reproduce în mări multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Poate domina comunitățile, atunci în competiție pentru hrana și spațiu. Modifică habitatul/infundățiile subacvatic și adâncii	Cross-contaminare pe conductele de alimentare cu apă și a radiatoarelor/șchioabelor de încălzire, pe conductele subacvatic și pe carena navei	NA	NA	NA	Mediu	Căutări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare având.	
109	Štolka, M. and Goswami, M.-T. (2004) 'Specii invazive în Marea Neagră'. Constanța: Ovidius University Press.	<i>Amphibalanus improvisus (Darnes, 1854)</i>	<i>Balanus improvisus Darnes, 1854</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe alte semnalări în zone învecinate și similară din punctul de vedere al habitabilor favorabile. Lucrările de referință.	Asocierii cu un mijloc/vech de transport	pe călăi transportatoare șurtoare/folding	Specie cosmopolită, prezintă tot pe globe în Marea Neagră și este prezintă peste tot în zonele libere.	E. populație complet avansată cu indivizi ai speciei care se dispersază, supra-reprezentativ și se reproduce în mări multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	larvele și ouăle născușilor sezonului stadii larvare ale poligam polipului (Podgopolska, 1946).	folding	NA	Mediu	Căutări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare având.			
110	Mareu, A. (1957) 'Thèses sur la variation saisonnière des copépodes pélagiques dans les eaux côtières de la Mer Noire'. Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle 'Vigoret Antipyr', 1, pp. 299-303.	<i>Oithona similis Claus, 1866</i>	<i>Oithona similis</i>	01.01.1955-01.01.1956	NA	Constanța	Limă Est	NA	NA	Ridicari	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe documentații (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă) sau prezenta în anuarele colectivi publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării.	NA	NA	Marea Neagră	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Scaut	Nu sunt disponibile căutări, dar impactul este estimat de către expert.
111	Štolka, M. and Goswami, M.-T. (2004) 'Specii invazive în Marea Neagră'. Constanța: Ovidius University Press.	<i>Chthamalus stellatus (Fals. 1792)</i>	<i>Chthamalus stellatus Pali 1795.</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe alte semnalări în zone învecinate și similară din punctul de vedere al habitabilor favorabile. Lucrările de referință.	Asocierii cu un mijloc/vech de transport	folding	Marea Neagră	C2. Specimens ale unor specii algenice și algale în mediul natural, care supra-reprezentativ și se reproduce în medii naturale, fără a forma o nouă comunitate.	E. populație complet avansată cu indivizi ai speciei care se dispersază, supra-reprezentativ și se reproduce în mări multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	se ritma localitate, fără să dezvolte populații de masă	modificarea structurii asociatelor marine benthice	NA	NA	Mediu	Căutări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare având.		
112	Štolka, M. and Goswami, M.-T. (2004) 'Specii invazive în Marea Neagră'. Constanța: Ovidius University Press.	<i>Amphibalanus charonius (Gould, 1847)</i>	<i>Balanus charonius Gould, 1847</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe alte semnalări în zone învecinate și similară din punctul de vedere al habitabilor favorabile. Lucrările de referință.	Asocierii cu un mijloc/vech de transport	folding	Marea Neagră	C2. Specimens ale unor specii algenice și algale în mediul natural, care supra-reprezentativ și se reproduce în mări multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	E. populație complet avansată cu indivizi ai speciei care se dispersază, supra-reprezentativ și se reproduce în mări multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	algenice cosmopolite benthice na a stadiilor timpurii în România, fiind a speciei elidate rapid în Marea Neagră și ritma localitate, fără să dezvolte populații de masă	modificarea structurii asociatelor marine benthice	NA	NA	Mediu	Căutări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare având.		
113	Abukhan, D. A., Gabanova, A. D. and Mikhalin, V. S. (2014) 'New invasive copepod Oithona darwinii Ferrari and Ovi, 1984 expansion along the Black Sea coast'. Marine Ecology, 35, pp. 28-34. doi: 10.1111/mec.12168.	<i>Oithona darwinii Ferrari & Ovi, 1984</i>	<i>Oithona darwinii Ferrari & Ovi, 1984</i>	01/09/2010	Constanța	Constanța	(Staniu 5)	NA	NA	Ridicari	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe documentații (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă) sau prezenta în anuarele colectivi publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării. Material colectat în st. 5	Asocierii cu un mijloc/vech de transport	apa de balast a navei	Gulf of Suez, portul, Novorossiysk, G. Taganrog, Baginotia, Yalta, GI, Indonozia, G. Vama, Odessa, Constanța	E. populație complet avansată cu indivizi ai speciei care se dispersază, supra-reprezentativ și se reproduce în mări multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Marea Mediterană în diferite condiții de mediu primar specii cu supra-reprezentativ și se reproduce în mări multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Se presupune că are o impact ecologic în România, fiind a speciei elidate rapid în Marea Neagră, unde specia este în creștere și are un impact asupra stadiilor larvare	O singura referință la literatura științifică, în anumele Statii 5, Constanța	NA	NA	Mediu	Nu sunt disponibile căutări, dar impactul este estimat de către expert.		
114	Petrescu, I., Petrescu, A.-M. and Popescu-Mircea, R. (2016) 'First record of Eurytemora depressa (Smith, 1869) (Bryozoa, Pannopoda) from the Black Sea'. Christiania, 19(2), pp. 141-149. doi: 10.1163/15685403.0000350.	<i>Eurytemora depressa (Smith, 1869)</i>	<i>Eurytemora depressa (Smith, 1869)</i>	NA	NA	Constanța	Cip Singi	44.216797	26.644594	Mediu	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe alte semnalări în zone învecinate și similară din punctul de vedere al habitabilor favorabile. Lucrările de referință.	Asocierii cu un mijloc/vech de transport	trafic comercial direct (Atlantici de Vest și balastul Mării Negre) și apă de balast	1 individ ♂	C1. Specimens ale unor specii algenice și algale în mediul natural, care supra-reprezentativ și se reproduce în medii naturale, fără a forma o nouă comunitate.	Specie introdusă accidental în balastul Mării Negre în 2009, primă apariție în Europa	NA	NA	NA	Scaut	Nu sunt disponibile căutări, dar impactul este estimat de către expert.			
115	Micu, D., Nău, V. and Todorescu, V. (2010) 'First record of Say's mid crab (Dyspanopeus sayi) from the Black Sea'. Biodiversity Review, 3, pp. 1-6. doi: 10.1017/175267210000308.	<i>Dyspanopeus sayi (Smith, 1869)</i>	<i>Dyspanopeus sayi (Smith, 1869)</i>	05/09/2009-21/09/2010	Constanța	Constanța	Portul Constanța	44.0083	26.62044	Scaut	Lucrări publicate-specia poate fi confundată cu Eurytemora depressa este necesar analiza integrității materialului identificat în articol	Asocierii cu un mijloc/vech de transport	trafic comercial direct (Atlantici de Vest și balastul Mării Negre) și apă de balast	58 indivizi	C1. Specimens ale unor specii algenice și algale în mediul natural, care supra-reprezentativ și se reproduce în medii naturale, fără a forma o nouă comunitate.	Specie introdusă accidental în balastul Mării Negre în 2009, primă apariție în Europa	Anonim menționarea posibilă competentitate cu Rhithropanopeus harrisi și cu Rapana venosa	NA	NA	NA	Mediu	Nu sunt disponibile căutări, dar impactul este estimat de către expert.		
116	Micu, D., Nău, V. and Todorescu, V. (2010) 'First record of Say's mid crab (Dyspanopeus sayi) from the Black Sea'. Biodiversity Review, 3, pp. 1-6. doi: 10.1017/175267210000308.	<i>Eurytemora depressa (Smith, 1869)</i>	<i>Dyspanopeus sayi (Smith, 1869)</i>	07/09/2009-10/10/2009	Agigea	Constanța	Agigea	44.083611	26.64722	Scaut	Lucrări publicate-specia poate fi confundată cu Eurytemora depressa este necesar analiza integrității materialului identificat în articol	Asocierii cu un mijloc/vech de transport	trafic comercial direct (Atlantici de Vest și balastul Mării Negre) și apă de balast	48 indivizi	C1. Specimens ale unor specii algenice și algale în mediul natural, care supra-reprezentativ și se reproduce în medii naturale, fără a forma o nouă comunitate.	Specie introdusă accidental în balastul Mării Negre în 2009, primă apariție în Europa	Anonim menționarea posibilă competentitate cu Rhithropanopeus harrisi și cu Rapana venosa	NA	NA	NA	Mediu	Nu sunt disponibile căutări, dar impactul este estimat de către expert.		
117	Băcescu, M. (1952) 'Rhithropanopeus harrisi (Montagu) - un crab invaziv peșters în acvicultura de curățat în lagunele sălci ale Râului Buzău'. Bolletin Științific, Secțiunea de Științe Biologice, Agronomice, Geologice și Geografice, 4(3), pp. 571-579.	<i>Rhithropanopeus harrisi (Montagu)</i>	<i>Rhithropanopeus harrisi ridentatus (Montagu)</i>	01/12/1950	Răzvanul Mare (Insula Galbena)	Tulcea	Răzvanul Mare (Insula Galbena)	NA	NA	Mediu	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe alte semnalări în zone învecinate și similară din punctul de vedere al habitabilor favorabile. Lucrările de referință.	Asocierii cu un mijloc/vech de transport	Autorul menționarea paratenderea dintr-un limuzin Bughiu în stadiul de larva planctonică	42 indivizi	C1. Specimens ale unor specii algenice și algale în mediul natural, care supra-reprezentativ și se reproduce în medii naturale, fără a forma o nouă comunitate.	Date viziunilor din România; colecta de Mălaia Băcescu	Autorul menționarea un aspect ecologic benefic, poate constitui hrana speciilor locale de pești	NA	NA	NA	Scaut	Nu sunt disponibile căutări, dar impactul este estimat de către expert.		
118	Băcescu, M. (1952) 'Rhithropanopeus harrisi (Montagu) - un crab invaziv peșters în acvicultura de curățat în lagunele sălci ale Râului Buzău'. Bolletin Științific, Secțiunea de Științe Biologice, Agronomice, Geologice și Geografice, 4(3), pp. 571-579.	<i>Rhithropanopeus harrisi (Montagu)</i>	<i>Rhithropanopeus harrisi ridentatus (Montagu)</i>	01/09/1951	Enisa	Tulcea	Enisa	NA	NA	Mediu	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe alte semnalări în zone învecinate și similară din punctul de vedere al habitabilor favorabile. Lucrările de referință.	Asocierii cu un mijloc/vech de transport	Autorul menționarea paratenderea dintr-un limuzin Bughiu în stadiul de larva planctonică	mai multe ex.	C1. Specimens ale unor specii algenice și algale în mediul natural, care supra-reprezentativ și se reproduce în medii naturale, fără a forma o nouă comunitate.	Date viziunilor din România; colecta de V. Zoniakovsky	Autorul menționarea un aspect ecologic benefic, poate constitui hrana speciilor locale de pești	NA	NA	Mediu	Căutări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare având.			
119	Băcescu, M. (1952) 'Rhithropanopeus harrisi (Montagu) - un crab invaziv peșters în acvicultura de curățat în lagunele sălci ale Râului Buzău'. Bolletin Științific, Secțiunea de Științe Biologice, Agronomice, Geologice și Geografice, 4(3), pp. 571-579.	<i>Rhithropanopeus harrisi (Montagu)</i>	<i>Rhithropanopeus harrisi ridentatus (Montagu)</i>	14/09/1951	Băbada și canalul Enisa	Tulcea	Băbada și canalul Enisa	NA	NA	Mediu	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe alte semnalări în zone învecinate și similară din punctul de vedere al habitabilor favorabile. Lucrările de referință.	Asocierii cu un mijloc/vech de transport	Autorul menționarea paratenderea dintr-un limuzin Bughiu în stadiul de larva planctonică	4 jovanii	C1. Specimens ale unor specii algenice și algale în mediul natural, care supra-reprezentativ și se reproduce în medii naturale, fără a forma o nouă comunitate.	Date viziunilor din România; colecta de Lada Bădoianu	Autorul menționarea un aspect ecologic benefic, poate constitui hrana speciilor locale de pești	NA	NA	NA	Mediu	Căutări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare având.		
120	Băcescu, M. (1952) 'Rhithropanopeus harrisi (Montagu) - un crab invaziv peșters în acvicultura de curățat în lagunele sălci ale Râului Buzău'. Bolletin Științific, Secțiunea de Științe Biologice, Agronomice, Geologice și Geografice, 4(3), pp. 571-579.	<i>Rhithropanopeus harrisi (Montagu)</i>	<i>Rhithropanopeus harrisi ridentatus (Montagu)</i>	08/01/1950	Sarici	Tulcea	Răzvanul Mare	NA	NA	Mediu	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe alte semnalări în zone învecinate și similară din punctul de vedere al habitabilor favorabile. Lucrările de referință.	Asocierii cu un mijloc/vech de transport	Autorul menționarea paratenderea dintr-un limuzin Bughiu în stadiul de larva planctonică	larve (civrea)	C1. Specimens ale unor specii algenice și algale în mediul natural, care supra-reprezentativ și se reproduce în medii naturale, fără a forma o nouă comunitate.	Date viziunilor din România; colecta de Rodica Loane	Autorul menționarea un aspect ecologic benefic, poate constitui hrana speciilor locale de pești	NA	NA	Mediu	Căutări din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare având.			

125	Bucsa, M., Müller, G. I. and Gionoiu, T. (1971) "Decopula - Comparația calității și cantității faunei Marine Negre și Eoligie Marina. București: Editura Academică Republicii Socialiste, pp. 227-231.	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	<i>Rhithropanopeus harrisi tridentatus</i> (Mulsant)	01.01.1971	NA	NA	spele Rominesti (NV, V)	NA	NA	Ridicat	Simularea speciei în zona respectivă este bazată pe documentații (comulare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă) sau prezenta în anumite colecții publice a unor exemplare (colocite în momentul semnalării). Lucrare publicată.	Asociere cu un mijloc/vech. de transport	Specie non-afanată, fără a fi menționată din Medicinara	NA	C1: specimene ale unor specii adugate scăpate în mediul natural, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Date originale din România, Colecția de Muzei București a coboalei meșterilor Petrescu & Balacescu (1966).	Autorei menționează un impact ecologic benefic, poate constitui bunuri specifice locale de post.	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentate în alte regiuni similare având: Impactul este estimat de către experți
126	Gionu, M. (1989) "Recent changes in the Decopula fauna of the Romanian Black Sea littoral". <i>Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle, Varghese Anipii</i> , 2, pp. 103-109.	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	<i>Rhithropanopeus harrisi tridentatus</i> (Mulsant)	01.01.1990	NA	NA	spele Rominesti	NA	NA	Ridicat	Simularea speciei în zona respectivă este bazată pe documentații (comulare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă) sau prezenta în anumite colecții publice a unor exemplare (colocite în momentul semnalării). Lucrare publicată, review, date originale.	Asociere cu un mijloc/vech. de transport	NA	Populația a rămas apăsată în perioada 1955-1956, ulterior în anul 1936 acesta se afla în extincție, noua	C1: specimene ale unor specii adugate scăpate în mediul natural, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	Autorei menționează că o cauza a scăderii populației acuminat de subsistență, pierderi în mediul de viață	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentate în alte regiuni similare având: Impactul este estimat de către experți
127	Petrescu, I. and Balacescu, A. M. (1995) "Contributions to the knowledge of the decopula fauna (Crustacea) from the Romanian coast of the Black Sea". <i>Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle "Varghese Anipii"</i> , 35, pp. 99-146.	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	<i>Rhithropanopeus harrisi tridentatus</i> (Mulsant)	01.01.1990	Sinoce	Talcea	Sinoce	NA	NA	Ridicat	Simularea speciei în zona respectivă este bazată pe documentații (comulare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă) sau prezenta în anumite colecții publice a unor exemplare (colocite în momentul semnalării). Lucrare publicată, date originale, obs. forgi Petrescu	Asociere cu un mijloc/vech. de transport	NA	Distrubție vastă, dar izolată	C1: specimene ale unor specii adugate scăpate în mediul natural, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentate în alte regiuni similare având: Impactul este estimat de către experți
128	Petrescu, I. and Balacescu, A. M. (1995) "Contributions to the knowledge of the decopula fauna (Crustacea) from the Romanian coast of the Black Sea". <i>Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle "Varghese Anipii"</i> , 35, pp. 99-146.	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	<i>Rhithropanopeus harrisi tridentatus</i> (Mulsant)	30/04/1994	Comana	Costanța	Intre bunji port și Cămin	44.184768	28.656070	Ridicat	Simularea speciei în zona respectivă este bazată pe documentații (comulare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă) sau prezenta în anumite colecții publice a unor exemplare (colocite în momentul semnalării). Lucrare publicată, date originale, obs. forgi Petrescu	Asociere cu un mijloc/vech. de transport	NA	2 indivizi, Distrubție vastă, dar izolată	C1: specimene ale unor specii adugate scăpate în mediul natural, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentate în alte regiuni similare având: Impactul este estimat de către experți
129	Petrescu, I. and Balacescu, A. M. (1995) "Contributions to the knowledge of the decopula fauna (Crustacea) from the Romanian coast of the Black Sea". <i>Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle "Varghese Anipii"</i> , 35, pp. 99-146.	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	<i>Rhithropanopeus harrisi tridentatus</i> (Mulsant)	27/07/1994	Agișca	Costanța	Agișca (simplu bunji dar izolat) (porți Costanța) (altre Elone Nord)	NA	NA	Ridicat	Simularea speciei în zona respectivă este bazată pe documentații (comulare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă) sau prezenta în anumite colecții publice a unor exemplare (colocite în momentul semnalării). Lucrare publicată, date originale, obs. forgi Petrescu	Asociere cu un mijloc/vech. de transport	NA	4 indivizi, Distrubție vastă, dar izolată	C1: specimene ale unor specii adugate scăpate în mediul natural, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentate în alte regiuni similare având: Impactul este estimat de către experți
130	Petrescu, I. and Balacescu, A. M. (1995) "Contributions to the knowledge of the decopula fauna (Crustacea) from the Romanian coast of the Black Sea". <i>Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle "Varghese Anipii"</i> , 35, pp. 99-146.	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	<i>Rhithropanopeus harrisi tridentatus</i> (Mulsant)	08/03/1994	Mangalia	Costanța	golf în fața Sântoahăi	NA	NA	Ridicat	Simularea speciei în zona respectivă este bazată pe documentații (comulare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă) sau prezenta în anumite colecții publice a unor exemplare (colocite în momentul semnalării). Lucrare publicată, date originale, obs. forgi Petrescu	Asociere cu un mijloc/vech. de transport	NA	1 indivizi, Distrubție vastă, dar izolată	C1: specimene ale unor specii adugate scăpate în mediul natural, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentate în alte regiuni similare având: Impactul este estimat de către experți
131	Petrescu, I. and Balacescu, A. M. (1995) "Contributions to the knowledge of the decopula fauna (Crustacea) from the Romanian coast of the Black Sea". <i>Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle "Varghese Anipii"</i> , 35, pp. 99-146.	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	<i>Rhithropanopeus harrisi tridentatus</i> (Mulsant)	08/04/1994	2 Mai	Costanța	2 Mai (port Mangalia, harg S)	NA	NA	Ridicat	Simularea speciei în zona respectivă este bazată pe documentații (comulare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă) sau prezenta în anumite colecții publice a unor exemplare (colocite în momentul semnalării). Lucrare publicată, date originale, obs. forgi Petrescu	Asociere cu un mijloc/vech. de transport	NA	2 indivizi, Distrubție vastă, dar izolată	C1: specimene ale unor specii adugate scăpate în mediul natural, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Sczut	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către experți
132	Petrescu, I. and Balacescu, A. M. (1995) "Contributions to the knowledge of the decopula fauna (Crustacea) from the Romanian coast of the Black Sea". <i>Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle "Varghese Anipii"</i> , 35, pp. 99-146.	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	<i>Rhithropanopeus harrisi tridentatus</i> (Mulsant)	08/04/1994	2 Mai	Costanța	2 Mai	NA	NA	Ridicat	Simularea speciei în zona respectivă este bazată pe documentații (comulare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă) sau prezenta în anumite colecții publice a unor exemplare (colocite în momentul semnalării). Lucrare publicată, date originale, obs. forgi Petrescu	Asociere cu un mijloc/vech. de transport	NA	22 indivizi, Distrubție vastă, dar izolată	C1: specimene ale unor specii adugate scăpate în mediul natural, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentate în alte regiuni similare având: Impactul este estimat de către experți
133	Petrescu, I. and Balacescu, A. M. (1995) "Contributions to the knowledge of the decopula fauna (Crustacea) from the Romanian coast of the Black Sea". <i>Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle "Varghese Anipii"</i> , 35, pp. 99-146.	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	<i>Rhithropanopeus harrisi tridentatus</i> (Mulsant)	08/05/1994	Vama Veche	Costanța	Vama Veche	NA	NA	Ridicat	Simularea speciei în zona respectivă este bazată pe documentații (comulare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă) sau prezenta în anumite colecții publice a unor exemplare (colocite în momentul semnalării). Lucrare publicată, date originale, obs. forgi Petrescu	Asociere cu un mijloc/vech. de transport	NA	1 indivizi, Distrubție vastă, dar izolată	C1: specimene ale unor specii adugate scăpate în mediul natural, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentate în alte regiuni similare având: Impactul este estimat de către experți
134	Preda, C. et al. (2012) "Early detection of potentially invasive invertebrate species in shallow gulf-provincias Litoralul, 1819 dominated communities in harbors", <i>Highland Marine Research</i> , 6(4), pp. 545-556. doi: 10.1007/s10182-012-0296-7.	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	<i>Rhithropanopeus harrisi tridentatus</i> (Mulsant)	01.12.2008-01.01.2011	Comana	Costanța	Portul Costanța	44.145701	28.667796	Mediu	Simularea speciei în zona respectivă este bazată pe alte semnale în zone învecinate și similare din punct de vedere al habitatului favorabil. Lucrare publicată, foto fotografii.	Asociere cu un mijloc/vech. de transport	NA	mai abundent comparativ cu speciile autohtone de balnear	C1: specimene ale unor specii adugate scăpate în mediul natural, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Sczut	Impactul este estimat de către experți
135	Preda, C. et al. (2012) "Early detection of potentially invasive invertebrate species in shallow gulf-provincias Litoralul, 1819 dominated communities in harbors", <i>Highland Marine Research</i> , 6(4), pp. 545-556. doi: 10.1007/s10182-012-0296-7.	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	<i>Rhithropanopeus harrisi tridentatus</i> (Mulsant)	01.12.2008-01.01.2011	Comana	Costanța	Portul Costanța	44.160670	28.638235	Mediu	Simularea speciei în zona respectivă este bazată pe alte semnale în zone învecinate și similare din punct de vedere al habitatului favorabil. Lucrare publicată, foto fotografii.	Asociere cu un mijloc/vech. de transport	NA	mai abundent comparativ cu speciile autohtone de balnear	C1: specimene ale unor specii adugate scăpate în mediul natural, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Sczut	Impactul este estimat de către experți
136	Preda, C. et al. (2012) "Early detection of potentially invasive invertebrate species in shallow gulf-provincias Litoralul, 1819 dominated communities in harbors", <i>Highland Marine Research</i> , 6(4), pp. 545-556. doi: 10.1007/s10182-012-0296-7.	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	<i>Rhithropanopeus harrisi tridentatus</i> (Mulsant)	01.12.2008-01.01.2011	Comana	Costanța	Portul Costanța	44.169762	28.650940	Mediu	Simularea speciei în zona respectivă este bazată pe alte semnale în zone învecinate și similare din punct de vedere al habitatului favorabil. Lucrare publicată, foto fotografii.	Asociere cu un mijloc/vech. de transport	NA	mai abundent comparativ cu speciile autohtone de balnear	C1: specimene ale unor specii adugate scăpate în mediul natural, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Sczut	Impactul este estimat de către experți
137	Gionoiu, M. T. and Skiba, M. (1996) "Changements récents dans la biocenose de la mer Noire du sud-ouest". <i>GEO-EKO-MARENA</i> , 1, pp. 34-47.	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	<i>Rhithropanopeus harrisi tridentatus</i> (Mulsant, 1874)	NA	NA	Costanța, Talcea	Razliu-Sinoce, Agișca, Cap Midiu, Tabacari, Bahadaj (București, 1987)	NA	NA	Ridicat	Simularea speciei în zona respectivă este bazată pe documentații (comulare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă) sau prezenta în anumite colecții publice a unor exemplare (colocite în momentul semnalării). Lucrare publicată, review	Asociere cu un mijloc/vech. de transport	NA	Autorei menționează prezenta speciei în Europa la începutul secolului XX, iar în Laguna Razliu-Sinoce după colonizarea acestora pe coastele bulgarești de Mări Negre	C1: specimene ale unor specii adugate scăpate în mediul natural, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Mediu	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentate în alte regiuni similare având: Impactul este estimat de către experți
138	Sarguș, V. and Zărnescu, S. (2004) "Quantitative Analysis of Macrozoobenthic Communities of Mangalia Bay". <i>Studia et Cercetări Științifice - Știința Biologică, Universitatea din Botoșani</i> , 9, pp. 48-53.	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	<i>Rhithropanopeus harrisi tridentatus</i> (Mulsant, 1871)	23/04/2000	Mangalia	Costanța	Golful Mangalia	43.80261	28.57711	Sczut	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentate în România. Lucrare publicată, foto fotografii.	NA	NA	abundentă redusă	C1: specimene ale unor specii adugate scăpate în mediul natural, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	restrețea biomasă, îndărțarea poluării, servesc ca baze trofice pentru predatorii mari	NA	NA	Sczut	Impactul este estimat de către experți
139	Sarguș, V. and Zărnescu, S. (2004) "Quantitative Analysis of Macrozoobenthic Communities of Mangalia Bay". <i>Studia et Cercetări Științifice - Știința Biologică, Universitatea din Botoșani</i> , 9, pp. 48-53.	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	<i>Rhithropanopeus harrisi tridentatus</i> (Mulsant, 1874)	24/04/2000	Mangalia	Costanța	Golful Mangalia	43.80806	28.531917	Sczut	Citări din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentate în România. Lucrare publicată, foto fotografii.	NA	NA	abundentă redusă	C1: specimene ale unor specii adugate scăpate în mediul natural, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	restrețea biomasă, îndărțarea poluării, servesc ca baze trofice pentru predatorii mari	NA	NA	Sczut	Impactul este estimat de către experți

150	Micu, D. and Micu, S. (2004) 'A new type of macrozoobenthic community from the rocky bottoms of the Black Sea', in Ozirik, B., Măkresky, V. O., and Topalghi, B. (eds) International Workshop on the Black Sea Benthos, 18-21 April 2004, Istanbul-Turkey. Istanbul, pp. 75-88.	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	05/03/2002	NA	Constanța	Canal Dunare-Marea Neagră	NA	NA	Scant	Ciata din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate în România. Lucrare publicată, fara fotografii	NA	NA	NA	C1: speciunile ale unor specii alungite scapate în mediul natural, care s'au propagat, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Scant	Impactul este estimat de către expert	
151	Micu, D. and Micu, S. (2004) 'A new type of macrozoobenthic community from the rocky bottoms of the Black Sea', in Ozirik, B., Măkresky, V. O., and Topalghi, B. (eds) International Workshop on the Black Sea Benthos, 18-21 April 2004, Istanbul-Turkey. Istanbul, pp. 75-88.	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	05/03/2002	Agjea	Constanța	Port Constanța Sud-Agjea	NA	NA	Scant	Ciata din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate în România. Lucrare publicată, fara fotografii	NA	NA	NA	C1: speciunile ale unor specii alungite scapate în mediul natural, care s'au propagat, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Scant	Impactul este estimat de către expert	
152	Micu, D. and Micu, S. (2004) 'A new type of macrozoobenthic community from the rocky bottoms of the Black Sea', in Ozirik, B., Măkresky, V. O., and Topalghi, B. (eds) International Workshop on the Black Sea Benthos, 18-21 April 2004, Istanbul-Turkey. Istanbul, pp. 75-88.	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	05/03/2002	Eforie Nord	Constanța	Port Belona	NA	NA	Scant	Ciata din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate în România. Lucrare publicată, fara fotografii	NA	NA	NA	C1: speciunile ale unor specii alungite scapate în mediul natural, care s'au propagat, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Scant	Impactul este estimat de către expert	
153	Micu, S. and Micu, D. (2006) 'Proposed IUCN Regional Status of All Crustacea Discovered from the Romanian Black Sea', Ann. St. Univ. "Al.I. Cuza" Iași S. Biologie animala, 1(1), pp. 1-38.	<i>Rhithropanopeus harrisi tridentatus</i> (Mulland)	01/01/2006	NA	Constanța, Tulcea	Razliu-Sino-Crenova	NA	NA	Ridicat	Simularea speciilor în zona respectivă este bazată pe documentații (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă) sau prezenta în anualele colectii publice a unor exemplare colectate în momentul semnării. Lucrare publicată, review	NA	NA	NA	Amteri menționează starea de specie alungită și o creștere a populației (fara date concrete)	C1: speciunile ale unor specii alungite scapate în mediul natural, care s'au propagat, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Mediu	Ciata din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate. Impactul este estimat de către expert
154	Gomoiu, M.-T. and Skolka, M. (1997) 'A new Gammarid-Quadrastichidae at the Romanian Black Sea Coast', CIOA-ICCO-MARENA, 2, pp. 201-203.	<i>Rhithropanopeus harrisi</i> (Gould, 1841)	01/11/1997	Mamaia	Constanța	Golful Mamaia	NA	NA	Scant	Ciata din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate în România. Lucrare publicată, fara fotografii	Asocierii cu un mijloc/vechile de transport	NA	NA	specia este prezenta în asociere cu albe specii invazive, Crustacee observate în Baltașu Imperoș	C1: speciunile ale unor specii alungite scapate în mediul natural, care s'au propagat, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Mediu	Ciata din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate. Impactul este estimat de către expert
155	Petrescu, I., Papadopol, N. and Nicolae, S. (2000) 'O nouă specie pentru fauna de decapode din apele marine românești', <i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896. Ann. Univ. "Ovidius" Constanța, Seria Biologie-Ecologie, 4, pp. 222-228.	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	30/03/1999	Mangalia	Constanța	Mangalia	NA	NA	Ridicat	Simularea speciilor în zona respectivă este bazată pe documentații (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă) sau prezenta în anualele colectii publice a unor exemplare colectate în momentul semnării. Lucrare publicată, fotografii originale	Dispersie naturală secundară	NA	1 individ. Amteri menționează extinderea rapidă a speciilor în marea Neagră	C1: speciunile ale unor specii alungite scapate în mediul natural, care s'au propagat, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile.	Date originale din România- prima semnalare	NA	NA	NA	Mediu	Ciata din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate. Impactul este estimat de către expert	
156	Petrescu, I., Papadopol, N. and Nicolae, S. (2000) 'O nouă specie pentru fauna de decapode din apele marine românești', <i>Callinectes sapidus</i> Rathbun 1896. Ann. Univ. "Ovidius" Constanța, Seria Biologie-Ecologie, 4, pp. 222-228.	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	01/08/1998	23 August	Constanța	23 August	NA	NA	Ridicat	Simularea speciilor în zona respectivă este bazată pe documentații (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă) sau prezenta în anualele colectii publice a unor exemplare colectate în momentul semnării. Lucrare publicată, fotografii originale	Dispersie naturală secundară	NA	2 indivizi. Amteri menționează extinderea rapidă a speciilor în marea Neagră	C1: speciunile ale unor specii alungite scapate în mediul natural, care s'au propagat, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile.	Date originale din România- prima semnalare	NA	NA	NA	Mediu	Ciata din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate. Impactul este estimat de către expert	
157	Papadopol, N. C., Nicolae, S. and Radu, G. (2001) 'O nouă semnalare a crustaceului albitus (<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896) în apele marine ale României', Revista "Marea Neagră", 1(46), p. 37	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	11/02/2002	Mangalia	Constanța	Cap Aurora	41.84239	26.603883	Ridicat	Simularea speciilor în zona respectivă este bazată pe documentații (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă) sau prezenta în anualele colectii publice a unor exemplare colectate în momentul semnării. Lucrare publicată, fotografii originale	Dispersie naturală secundară	NA	1 individ	C1: speciunile ale unor specii alungite scapate în mediul natural, care s'au propagat, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile.	Date originale din România-Colectat de Nicolae Papadopol	NA	NA	NA	Mediu	Ciata din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate. Impactul este estimat de către expert	
158	Papadopol, N. C. and Ciutacu, A. (2016) 'The North American Blue Crab, <i>Callinectes sapidus</i> has a tendency to become a common species in Romanian waters', in Sustainable use, protection of animal world and environment in the context of climate change, Editia IX, 12-13 octombrie 2016, Chișinău. Institutul de Zoologie, Chișinău, pp. 217-218.	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	01/01/2003	23 August	Constanța	23 August	NA	NA	Ridicat	Simularea speciilor în zona respectivă este bazată pe documentații (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă) sau prezenta în anualele colectii publice a unor exemplare colectate în momentul semnării. Lucrare publicată, fotografii originale	Dispersie naturală secundară	NA	Amteri menționează populația mare a speciilor în marea Neagră	C1: speciunile ale unor specii alungite scapate în mediul natural, care s'au propagat, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Mediu	Ciata din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate. Impactul este estimat de către expert	
159	Micu, S. and Micu, D. (2006) 'Proposed IUCN Regional Status of All Crustacea Discovered from the Romanian Black Sea', Ann. St. Univ. "Al.I. Cuza" Iași S. Biologie animala, 1(1), pp. 7-38.	<i>Callinectes sapidus</i> Rathbun, 1896	01/01/2000	Agjea	Constanța	Agjea	NA	NA	Ridicat	Simularea speciilor în zona respectivă este bazată pe documentații (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă) sau prezenta în anualele colectii publice a unor exemplare colectate în momentul semnării. Lucrare publicată, fotografii originale	Dispersie naturală secundară	NA	NA	C1: speciunile ale unor specii alungite scapate în mediul natural, care s'au propagat, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Mediu	Ciata din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate. Impactul este estimat de către expert	
160	Micu, D. and Niga, V. (2009) 'First record of the Asian prawn <i>Palaeomon macrodactylus</i> Rathbun, 1902 (Caridea: Palaemonidae) from the Black Sea', <i>Aquatic Invasions</i> , 4(4), pp. 597-604. doi: 10.3391/ai.2009.4.4.5	<i>Palaeomon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	21/09/2009	NA	Tulcea	Perșina	44.611667	28.30889	Ridicat	Simularea speciilor în zona respectivă este bazată pe documentații (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă) sau prezenta în anualele colectii publice a unor exemplare colectate în momentul semnării. Lucrare publicată, fotografii originale	Asocierii cu un mijloc/vechile de transport	NA	59 indivizi. Amteri menționează populația mare a speciilor în marea Neagră	C1: speciunile ale unor specii alungite scapate în mediul natural, care s'au propagat, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Mediu	Ciata din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate. Impactul este estimat de către expert	
161	Micu, D. and Niga, V. (2009) 'First record of the Asian prawn <i>Palaeomon macrodactylus</i> Rathbun, 1902 (Caridea: Palaemonidae) from the Black Sea', <i>Aquatic Invasions</i> , 4(4), pp. 597-604. doi: 10.3391/ai.2009.4.4.5	<i>Palaeomon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	21/09/2009	NA	Tulcea	Elghiol	44.50944	28.00944	Ridicat	Simularea speciilor în zona respectivă este bazată pe documentații (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă) sau prezenta în anualele colectii publice a unor exemplare colectate în momentul semnării. Lucrare publicată, fotografii originale	Asocierii cu un mijloc/vechile de transport	NA	68 indivizi. Amteri menționează populația mare a speciilor în marea Neagră	C1: speciunile ale unor specii alungite scapate în mediul natural, care s'au propagat, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Mediu	Ciata din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate. Impactul este estimat de către expert	
162	Micu, D. and Niga, V. (2009) 'First record of the Asian prawn <i>Palaeomon macrodactylus</i> Rathbun, 1902 (Caridea: Palaemonidae) from the Black Sea', <i>Aquatic Invasions</i> , 4(4), pp. 597-604. doi: 10.3391/ai.2009.4.4.5	<i>Palaeomon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	20/09/2009	NA	Constanța	Cap Media	44.32611	28.62750	Ridicat	Simularea speciilor în zona respectivă este bazată pe documentații (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă) sau prezenta în anualele colectii publice a unor exemplare colectate în momentul semnării. Lucrare publicată, fotografii originale	Asocierii cu un mijloc/vechile de transport	NA	157 indivizi. Amteri menționează populația mare a speciilor în marea Neagră	C1: speciunile ale unor specii alungite scapate în mediul natural, care s'au propagat, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Mediu	Ciata din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate. Impactul este estimat de către expert	
163	Micu, D. and Niga, V. (2009) 'First record of the Asian prawn <i>Palaeomon macrodactylus</i> Rathbun, 1902 (Caridea: Palaemonidae) from the Black Sea', <i>Aquatic Invasions</i> , 4(4), pp. 597-604. doi: 10.3391/ai.2009.4.4.5	<i>Palaeomon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	02/09/2009	Mamaia	Constanța	Golful Mamaia	44.21944	28.61444	Ridicat	Simularea speciilor în zona respectivă este bazată pe documentații (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă) sau prezenta în anualele colectii publice a unor exemplare colectate în momentul semnării. Lucrare publicată, fotografii originale	Asocierii cu un mijloc/vechile de transport	NA	25 indivizi. Amteri menționează populația mare a speciilor în marea Neagră	C1: speciunile ale unor specii alungite scapate în mediul natural, care s'au propagat, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Mediu	Ciata din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate. Impactul este estimat de către expert	
164	Micu, D. and Micu, S. (2004) 'A new type of macrozoobenthic community from the rocky bottoms of the Black Sea', in Ozirik, B., Măkresky, V. O., and Topalghi, B. (eds) International Workshop on the Black Sea Benthos, 18-21 April 2004, Istanbul-Turkey. Istanbul, pp. 75-88.	<i>Palaeomon macrodactylus</i> Rathbun, 1902	03/05/2002	Constanța	Constanța	Portul Constanța	44.09944	28.62578	Ridicat	Simularea speciilor în zona respectivă este bazată pe documentații (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în literatura respectivă) sau prezenta în anualele colectii publice a unor exemplare colectate în momentul semnării. Lucrare publicată, fotografii originale	Asocierii cu un mijloc/vechile de transport	NA	41 indivizi. Amteri menționează populația mare a speciilor în marea Neagră	C1: speciunile ale unor specii alungite scapate în mediul natural, care s'au propagat, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile.	Date originale din România	NA	NA	NA	Mediu	Ciata din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare avizate. Impactul este estimat de către expert	

165	Micu, D. and Năg, V. (2009) 'First record of the Asian prawn Palaemon macrorychus Rabbin, 1902 (Crustacea: Palaemonidae) from the Black Sea', Aquatic Invasions, 4(4), pp. 597-604. doi: 10.3391/ai.2009.4.4.5.	<i>Palaemon macrorychus</i> Rabbin, 1902	<i>Palaemon macrorychus</i> Rabbin, 1902	11/09/2009	NA	Constanța	Eforie-Port	44.063611	28.62222	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vehicul de transport	NA	83 indivizi. Autorii menționează păstrarea speciilor prin apă de balneu a navelor comerciale; specia fost comensală în 2005 în portul Rotonda.	C1: specimene ale unor specii adugate sălpahe în medii naturale, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile	Dare originale din România	NA	NA	NA	Mediu	Căști din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare invadate. Impactul este estimat de către experți	
166	Micu, D. and Năg, V. (2009) 'First record of the Asian prawn Palaemon macrorychus Rabbin, 1902 (Crustacea: Palaemonidae) from the Black Sea', Aquatic Invasions, 4(4), pp. 597-604. doi: 10.3391/ai.2009.4.4.5.	<i>Palaemon macrorychus</i> Rabbin, 1902	<i>Palaemon macrorychus</i> Rabbin, 1902	15/09/2009	Constanța	Mangalia	Lac Mangalia	43.82200	28.51944	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vehicul de transport	NA	115 indivizi. Autorii menționează păstrarea speciilor prin apă de balneu a navelor comerciale; specia fost comensală în 2005 în portul Rotonda.	C1: specimene ale unor specii adugate sălpahe în medii naturale, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile	Dare originale din România	NA	NA	NA	Mediu	Căști din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare invadate. Impactul este estimat de către experți	
167	Micu, D. and Năg, V. (2009) 'First record of the Asian prawn Palaemon macrorychus Rabbin, 1902 (Crustacea: Palaemonidae) from the Black Sea', Aquatic Invasions, 4(4), pp. 597-604. doi: 10.3391/ai.2009.4.4.5.	<i>Palaemon macrorychus</i> Rabbin, 1902	<i>Palaemon macrorychus</i> Rabbin, 1902	05/09/2009	Constanța	Constanța	Portul Constanța	44.09944	28.62578	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vehicul de transport	NA	202 indivizi. Autorii menționează păstrarea speciilor prin apă de balneu a navelor comerciale; specia fost comensală în 2005 în portul Rotonda.	C1: specimene ale unor specii adugate sălpahe în medii naturale, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile	Dare originale din România	NA	NA	NA	Mediu	Căști din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare invadate. Impactul este estimat de către experți	
168	Micu, D., Năg, V. and Todoseva, V. (2010) 'First record of the Japanese shore crab Hemigrapsus sanguineus (De Haan, 1835 [in De Haan, 1833 (1835)] (Decapoda: Grapsoidae: Varunidae) from the Black Sea', Aquatic Invasions Magazine, 5(2), pp. 31-34.	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835 [in De Haan, 1833 (1835)])	<i>Hemigrapsus sanguineus</i> (De Haan, 1835 [in De Haan, 1833 (1835)])	27/08/2008	Constanța	Constanța	Portul Tomis	44.66078	28.60278	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vehicul de transport	NA	1 individ. Autorii stipulează specia introdusă și specia în studiu larve de care subsecventual s-a înlocuit/are acumula în acți pe de dimensiuni stabile	C1: specimene ale unor specii adugate sălpahe în medii naturale, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile	Dare originale din România	NA	NA	NA	Mediu	Căști din lucrări publicate referitoare la impactul speciilor documentate în alte regiuni similare invadate. Impactul este estimat de către experți	
169	Stolka, M. and Gomon, M.-T. (2004) Specii invazive în Marea Neagră. Constanța: Ovidius University Press.	<i>Sphaeroma walkei</i> Sjöbbing, 1905	<i>Sphaeroma walkei</i> Sjöbbing, 1905	08/01/2004	Constanța	Constanța	Portul Constanța	NA	NA	Scant	Asociere cu un mijloc/vehicul de transport	prin intermediul exemplarelor din foaie (acești specii a fost identificat în asociție cu foaie identificate fotografic)	Numeroase	C1: specimene ale unor specii adugate sălpahe în medii naturale, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile	posibil să apară în asociție cu ambiozoa de pe subșard dar	NA	NA	NA	Scant	Impactul este estimat de către experți	
170	Kiyak, Y. (2009) 'First report of Saduria (Mediterranean) in the Black Sea', Aquatic Invasions, 4(2), pp. 393-395. doi: 10.3391/ai.2009.4.2.17.	<i>Saduria entomon</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Saduria (Mediterranean) entomon</i> (Linnaeus, 1758)	01/09/2009	NA	NA	Lăisford/Golfd Odessa, Ucraina	46.33333	27.70000	Scant	Asociere cu un mijloc/vehicul de transport	introducere accidentală prin apa de balneu din Marea Baltică	Numeroase	C1: specimene ale unor specii adugate sălpahe în medii naturale, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	Scant	Impactul este estimat de către experți; posibilitate mare de pătrundere în România	
171	Fernex, F. (1979) 'Nouveaux peuplements larves de Vermea (Cirripedia: Pedunculata) la spèce introduit au Mali Neagr', in Biologie Marine. Simpozium (15-17 septembrie 1976) a Statului Zoologic Marine "Prof. Ivan Băneș, Agiba, pp. 111-113.	<i>Vermea spongiferi</i> Darwin, 1854	<i>Vermea spongiferi</i> (Darwin, 1854)	01/01/1959	NA	Constanța	Aghiza-Eforie Sud	NA	NA	Scant	Asociere cu un mijloc/vehicul de transport	introducere accidentală prin apa de balneu	Numeroase larve	C1: Specimene ale unor specii adugate sălpahe în medii naturale, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective, dar nu se reproduc în respective locuri unde au fost introduse	Autoriza menționarea necerțitoria unor studii referitoare la adaptabilitatea speciilor în diferite medii, nu au fost semnalati adulti, sunt necesare	NA	NA	NA	NA	Scant	Impactul este estimat de către experți; nu a mai fost semnalat din 1959 (Băneș et al., 1971)
172	Stolka, M. and Gomon, M.-T. (2004) Specii invazive în Marea Neagră. Constanța: Ovidius University Press.	<i>Balanus eburneus</i> Gould, 1841	<i>Balanus eburneus</i> Gould, 1841	01/01/2004	NA	NA	Marea Neagră	NA	NA	Scant	Asociere cu un mijloc/vehicul de transport	posibilitate să se lăture pe roșca straturilor repetate prin foaie/la navele	abundenta	C1: Specimene ale unor specii adugate sălpahe în medii naturale, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	Scant	Impactul este estimat de către experți	
173	Zaher, Y. and Omak, B. (2001) 'Exotic species in the Aegean, Marmara, Black, Azov and Caspian Seas', Turkish Marine Research Foundation, Istanbul, Istanbul, Ois Growth Media, A.S. doi: 10.1017/C0978107410241094.	<i>Balanus eburneus</i> Gould, 1841	<i>Balanus eburneus</i> Gould, 1841	01/01/1892	NA	NA	Marea Neagră	NA	NA	Scant	Asociere cu un mijloc/vehicul de transport	Introducere prin apă de balneu în studiul de larve peștii sau în studiul de adulți prin biofouling-antare de cocca navale) introdus în Marea Neagră în 1892(OSTROUMOV, 1892).	rar	NA	NA	NA	NA	NA	Scant	Impactul este estimat de către experți	
174	Băneș, M., Mihăi, G. I. and Gomon, M. T. (1971) 'Descripție Compoziția culturală a faunei benthice din Marea Neagră', in Ecologie-Marina. București: Editura Academiei Republicii Socialiste, pp. 272-281.	<i>Balanus amphitrite</i> Darwin, 1854	<i>Balanus amphitrite</i> Darwin, 1854	01/01/1971	NA	NA	Marea Neagră, Insula Săpăta	NA	NA	Scant	Asociere cu un mijloc/vehicul de transport	Observație: Acad Mihai Băneș, Mălar, Constanța	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Scant	Impactul este estimat de către experți	
175	Gomon, M.-T. and Stolka, M. (1996) 'Changes in recent data in the biodiversity of the sea Năg de ara invazivă', GEO-EURO-MARINA, 1, pp. 34-47.	<i>Balanus amphitrite</i> Darwin, 1854	<i>Balanus amphitrite</i> Darwin, 1854	01/01/1996	NA	NA	Sul Mării Negre	NA	NA	Scant	Asociere cu un mijloc/vehicul de transport	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
176	Proda, C. et al. (2012) 'Early detection of potentially invasive invertebrate species in Măltreș gulf-provinciului Lăneș, 1819 dominated communities in harbours', HighLand Marine Research, 9(6), pp. 545-556. doi: 10.1007/10152-012-0206-7.	<i>Balanus amphitrite</i> Darwin, 1854	<i>Balanus amphitrite</i> Darwin, 1854	20/10/2010	Constanța	Constanța	Port Constanța	44.169762	28.650945	Scant	Asociere cu un mijloc/vehicul de transport	componenta a comunității de foaie	rar	C1: Specimene ale unor specii adugate sălpahe în medii naturale, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective, dar nu se reproduc în respective locuri unde au fost introduse.	Specii pot intra în competiție cu Balanus rostratus	NA	NA	NA	NA	Scant	Impactul este estimat de către experți
177	Stolka, M. and Gomon, M.-T. (2004) Specii invazive în Marea Neagră. Constanța: Ovidius University Press.	<i>Balanus amphitrite</i> Darwin, 1854	<i>Balanus amphitrite</i> Darwin, 1854	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Scant	Asociere cu un mijloc/vehicul de transport	prezintă în Maldive, caștele de vase ale Africii, caștele aliașie și pacifice ale Americii, Australiei, Oceanului Indian, marile Esternului Orient	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Scant	Impactul este estimat de către experți	
178	Băneș, I. (1926) 'Note sur les moules et sur les faunes ou biocoenoses à moules de la région littorale Roumaine de la Mer Noire', Ann. Sci. Univ. "Al.I. Cuza" Iași, XXV(1-2), pp. 129-139.	<i>Balanus improvisus</i> Darwin, 1854	<i>Balanus improvisus</i> Darwin, 1854	01/01/1927	Constanța	Constanța	Portul Constanța	NA	NA	Scant	Asociere cu un mijloc/vehicul de transport	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
179	Băneș, M. et al. (1965) 'Recherches zoologiques sur les fonds sablonneux de la Mer Noire (cote roumaine)', Travaux du Institut d'Hydrobiologie "Georgiu Asachi", 5, pp. 33-81.	<i>Balanus improvisus</i> Darwin, 1854	<i>Balanus improvisus</i> Darwin, 1854	01/01/1962	Mamaia	Constanța	Golful Mamaia (Suișghiol)	NA	NA	Scant	Asociere cu un mijloc/vehicul de transport	NA	larve naușă și cipiți	C1: specimene ale unor specii adugate sălpahe în medii naturale, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	Scant	Impactul este estimat de către experți	
180	Băneș, M., Mihăi, G. I. and Gomon, M. T. (1971) 'Descripție Compoziția culturală a faunei benthice din Marea Neagră', in Ecologie-Marina. București: Editura Academiei Republicii Socialiste, pp. 272-281.	<i>Balanus improvisus</i> Darwin, 1854	<i>Balanus improvisus</i> Darwin, 1854	01/01/1971	NA	Telcea	Lacul Rădini	NA	NA	Scant	Asociere cu un mijloc/vehicul de transport	NA	NA	C1: specimene ale unor specii adugate sălpahe în medii naturale, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile	sphroze puternice pe stâlpii portuar și pe cocca navelor ce condia la grădara acestora; efect năușar asupra corăbilor de cocca	NA	NA	NA	NA	Scant	Impactul este estimat de către experți
181	Proda, C. et al. (2012) 'Early detection of potentially invasive invertebrate species in Măltreș gulf-provinciului Lăneș, 1819 dominated communities in harbours', HighLand Marine Research, 9(6), pp. 545-556. doi: 10.1007/10152-012-0206-7.	<i>Balanus improvisus</i> Darwin, 1854	<i>Balanus improvisus</i> Darwin, 1854	20/10/2010	Constanța	Constanța	Portul Constanța	44.145701	28.667786	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vehicul de transport	foaie	specie abundenta în Port	C1: specimene ale unor specii adugate sălpahe în medii naturale, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	Scant	Impactul este estimat de către experți	
182	Proda, C. et al. (2012) 'Early detection of potentially invasive invertebrate species in Măltreș gulf-provinciului Lăneș, 1819 dominated communities in harbours', HighLand Marine Research, 9(6), pp. 545-556. doi: 10.1007/10152-012-0206-7.	<i>Balanus improvisus</i> Darwin, 1854	<i>Balanus improvisus</i> Darwin, 1854	01/12/2008-01/01/2011	Constanța	Constanța	Portul Constanța	44.160670	28.65255	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vehicul de transport	foaie	specie abundenta în Port	C1: specimene ale unor specii adugate sălpahe în medii naturale, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	Scant	Impactul este estimat de către experți	
183	Proda, C. et al. (2012) 'Early detection of potentially invasive invertebrate species in Măltreș gulf-provinciului Lăneș, 1819 dominated communities in harbours', HighLand Marine Research, 9(6), pp. 545-556. doi: 10.1007/10152-012-0206-7.	<i>Balanus improvisus</i> Darwin, 1854	<i>Balanus improvisus</i> Darwin, 1854	20/10/2010	Constanța	Constanța	Portul Constanța	44.169762	28.650940	Ridicau	Asociere cu un mijloc/vehicul de transport	foaie	specie abundenta în Port	C1: specimene ale unor specii adugate sălpahe în medii naturale, care supra-repătesc, se reproduc în medii respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	Scant	Impactul este estimat de către experți	

203	Parab, F. (1994) 'Le zooplancton des eaux romaines de la Mer Noire', Cercetări marine, 27-28, pp. 159-252.	<i>Agerus typicus Krøyer, 1849</i>	<i>Agerus typicus Krøyer, 1849</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe albe semnalul în zone învecinate și similare din punctul de vedere al habitaculului favorabil	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
204	Parab, F. (1994) 'Le zooplancton des eaux romaines de la Mer Noire', Cercetări marine, 27-28, pp. 159-252.	<i>Corycaeus classii Dahl F., 1894</i>	<i>Corycaeus classii Dahl F., 1894</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe albe semnalul în zone învecinate și similare din punctul de vedere al habitaculului favorabil	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
205	Parab, F. (1994) 'Le zooplancton des eaux romaines de la Mer Noire', Cercetări marine, 27-28, pp. 159-252.	<i>Paracalanus nanus Sars G.O., 1925</i>	<i>Paracalanus nanus G. O. Sars, 1907</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe albe semnalul în zone învecinate și similare din punctul de vedere al habitaculului favorabil	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
206	Parab, F. (1980) 'Presence de quelques especes mediterraneennes dans le zooplancton Mer Noire', Revue Roumaine de biologie, Sctie Biologie animale, 25(2), pp. 167-170.	<i>Oncina mediterranea (Class, 1863)</i>	<i>Oncina mediterranea Class</i>	09/11/1978-15/11/1978	NA	NA	NA	Costinești-Delta Dunării	43.959702	29.141781	Ridicau	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă sau prezenta în anualele colectii publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării)	NA	1	funda	NA	Scant	NA sunt disponibile cărți, dar impactul este estimat de către expert.									
207	Parab, F. (1994) 'Le zooplancton des eaux romaines de la Mer Noire', Cercetări marine, 27-28, pp. 159-252.	<i>Oncina mediterranea (Class, 1863)</i>	<i>Oncina mediterranea (Class, 1863)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe albe semnalul în zone învecinate și similare din punctul de vedere al habitaculului favorabil	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
208	Parab, F. (1994) 'Le zooplancton des eaux romaines de la Mer Noire', Cercetări marine, 27-28, pp. 159-252.	<i>Unicosocerca furjeffi (Class, 1863)</i>	<i>Unicosocerca furjeffi (Class, 1863)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe albe semnalul în zone învecinate și similare din punctul de vedere al habitaculului favorabil	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
209	Parab, F. (1994) 'Le zooplancton des eaux romaines de la Mer Noire', Cercetări marine, 27-28, pp. 159-252.	<i>Euterpina acroformis (Dana, 1847)</i>	<i>Euterpina acroformis Dana, 1847</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe albe semnalul în zone învecinate și similare din punctul de vedere al habitaculului favorabil	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
210	Parab, F. (1994) 'Le zooplancton des eaux romaines de la Mer Noire', Cercetări marine, 27-28, pp. 159-252.	<i>Microrastella rosea (Dana, 1847)</i>	<i>Microrastella rosea (Dana, 1847)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe albe semnalul în zone învecinate și similare din punctul de vedere al habitaculului favorabil	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
211	Parab, F. (1994) 'Le zooplancton des eaux romaines de la Mer Noire', Cercetări marine, 27-28, pp. 159-252.	<i>Mesocalanus tonsicorini (Dana, 1849)</i>	<i>Mesocalanus tonsicorini (Dana, 1849)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe albe semnalul în zone învecinate și similare din punctul de vedere al habitaculului favorabil	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
212	Parab, F. (1994) 'Le zooplancton des eaux romaines de la Mer Noire', Cercetări marine, 27-28, pp. 159-252.	<i>Calocalanus arcaicorini (Dana, 1849)</i>	<i>Calocalanus arcaicorini (Dana, 1849)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe albe semnalul în zone învecinate și similare din punctul de vedere al habitaculului favorabil	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
213	Parab, F. (1980) 'Presence de quelques especes mediterraneennes dans le zooplancton Mer Noire', Revue Roumaine de biologie, Sctie Biologie animale, 25(2), pp. 167-170.	<i>Calocalanus parvus (Dana, 1852)</i>	<i>Calocalanus parvus Dana</i>	09/11/1978-15/11/1978	NA	NA	NA	Costinești-Delta Dunării	43.959603	29.141780	Ridicau	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă sau prezenta în anualele colectii publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării)	NA	2	funda	NA	Scant	NA sunt disponibile cărți, dar impactul este estimat de către expert.									
214	Parab, F. (1994) 'Le zooplancton des eaux romaines de la Mer Noire', Cercetări marine, 27-28, pp. 159-252.	<i>Calocalanus parvus (Dana, 1852)</i>	<i>Calocalanus parvus Dana, 1852</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe albe semnalul în zone învecinate și similare din punctul de vedere al habitaculului favorabil	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
215	Parab, F. (1994) 'Le zooplancton des eaux romaines de la Mer Noire', Cercetări marine, 27-28, pp. 159-252.	<i>Calocalanus parvicornis Farran, 1936</i>	<i>Calocalanus parvicornis Farran, 1936</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe albe semnalul în zone învecinate și similare din punctul de vedere al habitaculului favorabil	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
216	Parab, F. (1994) 'Le zooplancton des eaux romaines de la Mer Noire', Cercetări marine, 27-28, pp. 159-252.	<i>Calocalanus tenuis Farran, 1929</i>	<i>Calocalanus tenuis Farran, 1929</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe albe semnalul în zone învecinate și similare din punctul de vedere al habitaculului favorabil	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
217	Parab, F. (1980) 'Presence de quelques especes mediterraneennes dans le zooplancton Mer Noire', Revue Roumaine de biologie, Sctie Biologie animale, 25(2), pp. 167-170.	<i>Calocalanus plumulosus (Class, 1863)</i>	<i>Calocalanus plumulosus Class</i>	09/11/1978-15/11/1978	NA	NA	NA	Costinești-Delta Dunării	43.959603	29.141780	Ridicau	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă sau prezenta în anualele colectii publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării)	NA	1	funda	NA	Scant	NA sunt disponibile cărți, dar impactul este estimat de către expert.									
218	Parab, F. (1994) 'Le zooplancton des eaux romaines de la Mer Noire', Cercetări marine, 27-28, pp. 159-252.	<i>Calocalanus plumulosus (Class, 1863)</i>	<i>Calocalanus plumulosus (Class, 1863)</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe albe semnalul în zone învecinate și similare din punctul de vedere al habitaculului favorabil	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
219	Parab, F. (1980) 'Presence de quelques especes mediterraneennes dans le zooplancton Mer Noire', Revue Roumaine de biologie, Sctie Biologie animale, 25(2), pp. 167-170.	<i>Clanocalanus arcaicorini (Dana, 1849)</i>	<i>Clanocalanus arcaicorini Dana</i>	09/11/1978-15/11/1978	NA	NA	NA	Costinești-Delta Dunării	43.959603	29.141780	Ridicau	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă sau prezenta în anualele colectii publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării)	NA	9	indivizi	NA	Scant	NA sunt disponibile cărți, dar impactul este estimat de către expert.									
220	Parab, F. (1980) 'Presence de quelques especes mediterraneennes dans le zooplancton Mer Noire', Revue Roumaine de biologie, Sctie Biologie animale, 25(2), pp. 167-170.	<i>Eudavidiopsis spiralis (Bigelow, 1911)</i>	<i>Eudavidiopsis spiralis Bigelow</i>	09/11/1978-15/11/1978	NA	NA	NA	Costinești-Delta Dunării, KM adancime	44.010663	29.141680	Ridicau	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă sau prezenta în anualele colectii publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării)	NA	1	indivizi	NA	Scant	NA sunt disponibile cărți, dar impactul este estimat de către expert.									
221	Parab, F. (1980) 'Presence de quelques especes mediterraneennes dans le zooplancton Mer Noire', Revue Roumaine de biologie, Sctie Biologie animale, 25(2), pp. 167-170.	<i>Sagitta sp.</i>	<i>Sagitta sp.</i>	09/11/1978-15/11/1978	NA	NA	NA	Costinești-Delta Dunării	43.959603	29.141780	Ridicau	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă sau prezenta în anualele colectii publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării)	NA	1	indivizi	NA	Scant	NA sunt disponibile cărți, dar impactul este estimat de către expert.									
222	Parab, F. (1980) 'Presence de quelques especes mediterraneennes dans le zooplancton Mer Noire', Revue Roumaine de biologie, Sctie Biologie animale, 25(2), pp. 167-170.	<i>Ctenocalanus sumus Giesbrecht, 1888</i>	<i>Ctenocalanus sumus Giesbrecht, 1888</i>	09/11/1978-15/11/1978	NA	NA	NA	Costinești-Delta Dunării	43.959603	29.141780	Ridicau	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă sau prezenta în anualele colectii publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării)	NA	5	musculi	NA	Scant	NA sunt disponibile cărți, dar impactul este estimat de către expert.									
223	Parab, F. (1994) 'Le zooplancton des eaux romaines de la Mer Noire', Cercetări marine, 27-28, pp. 159-252.	<i>Ctenocalanus sumus Giesbrecht, 1888</i>	<i>Ctenocalanus sumus Giesbrecht, 1888</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe albe semnalul în zone învecinate și similare din punctul de vedere al habitaculului favorabil	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
224	Parab, F. (1980) 'Presence de quelques especes mediterraneennes dans le zooplancton Mer Noire', Revue Roumaine de biologie, Sctie Biologie animale, 25(2), pp. 167-170.	<i>Mecynocera classii Thompson J.C., 1888</i>	<i>Mecynocera classii J. C. Thompson</i>	09/11/1978-15/11/1978	NA	NA	NA	Costinești-Delta Dunării	43.959603	29.141780	Ridicau	Semnalarea speciei în zona respectivă este bazată documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă sau prezenta în anualele colectii publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării)	NA	1	funda	NA	Scant	NA sunt disponibile cărți, dar impactul este estimat de către expert.									

248	Podu, C. et al. (2012) "Early detection of potentially invasive invertebrate species in Mytilus galloprovincialis Larvaech, 1819 dominated communities in harbours", Helgolander Marine Research, 66(4), pp. 545-556. doi: 10.1007/s10241-012-0296-7.	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	03/12/2008-01/01/2011	Constanta	Constanta	Portul Constanta	44.145701	28.667786	Mediu	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Scaut	impactul este estimat de către expert
249	Podu, C. et al. (2012) "Early detection of potentially invasive invertebrate species in Mytilus galloprovincialis Larvaech, 1819 dominated communities in harbours", Helgolander Marine Research, 66(4), pp. 545-556. doi: 10.1007/s10241-012-0296-7.	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Constanta	Constanta	Portul Constanta	44.160670	28.658235	Mediu	NA	origina din Abnautul de Nord, parcuri in Romania prin transport comercial	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Scaut	impactul este estimat de către expert
250	Podu, C. et al. (2012) "Early detection of potentially invasive invertebrate species in Mytilus galloprovincialis Larvaech, 1819 dominated communities in harbours", Helgolander Marine Research, 66(4), pp. 545-556. doi: 10.1007/s10241-012-0296-7.	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	NA	Constanta	Constanta	Portul Constanta	44.169762	28.650900	Mediu	NA	origina din Abnautul de Nord, parcuri in Romania prin transport comercial	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Scaut	impactul este estimat de către expert
251	Gomoiu, M.-T. and Skolka, M. (1997) "A new Gastropod-Diplostrichum at the Romanian Black Sea Coast", GEO-ECCO-MARINA, 2, pp. 201-203.	<i>Davidella obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	<i>Davidella obscura</i> Verrill 1870	01/11/1996	Mamaia	Constanta	Golful Mamaia	NA	NA	Ridicat	Asociere cu un mijloc/vech de transport	specii a patrunsi in perioada adult sau de ou, prin apa de balne a navei sau floating	17 indivizi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Scaut	impactul este estimat de către expert
252	Gomoiu, M.-T. and Skolka, M. (1997) "A new Gastropod-Diplostrichum at the Romanian Black Sea Coast", GEO-ECCO-MARINA, 2, pp. 201-203.	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	<i>Davidella obscura</i> Verrill 1870	01/10/1997	Mamaia	Constanta	Golful Mamaia	NA	NA	Ridicat	Asociere cu un mijloc/vech de transport	specii a patrunsi in perioada adult sau de ou, prin apa de balne a navei sau floating	2 indivizi cu 2000 oua	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Scaut	impactul este estimat de către expert
253	Gomoiu, M.-T. and Skolka, M. (1997) "A new Gastropod-Diplostrichum at the Romanian Black Sea Coast", GEO-ECCO-MARINA, 2, pp. 201-203.	<i>Corambe obscura</i> (A. E. Verrill, 1870)	<i>Davidella obscura</i> Verrill 1870	01/08/1997	Mamaia	Constanta	Golful Mamaia	NA	NA	Ridicat	Asociere cu un mijloc/vech de transport	specii a patrunsi in perioada adult sau de ou, prin apa de balne a navei sau floating	1 individ	NA	NA	NA	NA	NA	Scaut	impactul este estimat de către expert	
254	Podu, C. et al. (2012) "Early detection of potentially invasive invertebrate species in Mytilus galloprovincialis Larvaech, 1819 dominated communities in harbours", Helgolander Marine Research, 66(4), pp. 545-556. doi: 10.1007/s10241-012-0296-7.	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1758	12/2008-2011	NA	NA	NA	44.145701	28.667786	Mediu	NA	patrunsi in Marea Neagra in anul 60, devenita specie dominanta in asocietia din sedimente	numeroasa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Scaut	impactul este estimat de către expert
255	Podu, C. et al. (2012) "Early detection of potentially invasive invertebrate species in Mytilus galloprovincialis Larvaech, 1819 dominated communities in harbours", Helgolander Marine Research, 66(4), pp. 545-556. doi: 10.1007/s10241-012-0296-7.	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1758	01/12/2008-01/01/2011	Constanta	Constanta	Portul Constanta	44.160670	28.658235	Mediu	NA	patrunsi in Marea Neagra in anul 60, devenita specie dominanta in asocietia din sedimente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Scaut	impactul este estimat de către expert
256	Podu, C. et al. (2012) "Early detection of potentially invasive invertebrate species in Mytilus galloprovincialis Larvaech, 1819 dominated communities in harbours", Helgolander Marine Research, 66(4), pp. 545-556. doi: 10.1007/s10241-012-0296-7.	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1758	01/12/2008-01/01/2011	Constanta	Constanta	Portul Constanta	44.169762	28.650900	Mediu	NA	patrunsi in Marea Neagra in anul 60, devenita specie dominanta in asocietia din sedimente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Scaut	impactul este estimat de către expert
257	Micc, D. and Mica, S. (2004) "A new type of macrozoobenthic community from the rocky bottom of the Black Sea", in Ozdil, B., Makarevich, V. O., and Topaligi, B. (eds) International Workshop on the Black Sea Benthos, 18-21 April 2004, Istanbul-Turkey. Istanbul, pp. 75-88.	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1758	05/01/2002	NA	Constanta	Canal Dunarii-Marea Neagra	NA	NA	Mediu	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Scaut	impactul este estimat de către expert	
258	Micc, D. and Mica, S. (2004) "A new type of macrozoobenthic community from the rocky bottom of the Black Sea", in Ozdil, B., Makarevich, V. O., and Topaligi, B. (eds) International Workshop on the Black Sea Benthos, 18-21 April 2004, Istanbul-Turkey. Istanbul, pp. 75-88.	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1758	05/01/2002	Agigea	Constanta	Port Constanta Sud-Agigea	NA	NA	Mediu	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Scaut	impactul este estimat de către expert	
259	Sargu, V. and Zimfirescu, S. (2004) "Quantitative Analysis of Macrozoobenthic Communities of Mangalia Bay", Studii si Cercetari Stiintifice - Seria Biologie, Universitatea din Bucure, 5, pp. 48-53.	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1758	24/04/2000	Mangalia	Constanta	Golful Mangalia	43.80606	28.531917	Mediu	NA	NA	abundenta redusa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Scaut	impactul este estimat de către expert
260	Gomoiu, M.-T. and Porumb, I. (1969) "Mya armaria L. Nivalve recently penetrated into the Black Sea", Revue Roumaine de biologie-Zoologie, 14(3), pp. 199-202.	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1760	25/03/1967	NA	Constanta	Lacul Zaton	NA	NA	Scaut	Date originale din Romania, primele semnalari	Asociere cu un mijloc/vech de transport	apa de balne a rezervorului (planarie) in stadiul larvar, colonizarea buntinului pontic in 1961-1962	1 ind.	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	impactul este estimat de către expert
261	Gomoiu, M.-T. and Porumb, I. (1969) "Mya armaria L. Nivalve recently penetrated into the Black Sea", Revue Roumaine de biologie-Zoologie, 14(3), pp. 199-202.	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1761	26/10/1967	NA	Constanta	Lacul Zaton	NA	NA	Scaut	Date originale din Romania, primele semnalari	Asociere cu un mijloc/vech de transport	apa de balne a rezervorului (planarie) in stadiul larvar, colonizarea buntinului pontic in 1961-1962	1 ind.	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	impactul este estimat de către expert
262	Gomoiu, M.-T. and Porumb, I. (1969) "Mya armaria L. Nivalve recently penetrated into the Black Sea", Revue Roumaine de biologie-Zoologie, 14(3), pp. 199-202.	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1761	12/01/1967	Constanta	Constanta	Portul Tomis	NA	NA	Scaut	Date originale din Romania, primele semnalari	Asociere cu un mijloc/vech de transport	apa de balne a rezervorului (planarie) in stadiul larvar, colonizarea buntinului pontic in 1961-1964	populatie mare	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	impactul este estimat de către expert
263	Gomoiu, M.-T. and Porumb, I. (1969) "Mya armaria L. Nivalve recently penetrated into the Black Sea", Revue Roumaine de biologie-Zoologie, 14(3), pp. 199-202.	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1761	20/03/1968	NA	Constanta	Lacul Zaton	NA	NA	Scaut	Date originale din Romania, primele semnalari	Asociere cu un mijloc/vech de transport	apa de balne a rezervorului (planarie) in stadiul larvar, colonizarea buntinului pontic in 1961-1965	1 ind.	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	impactul este estimat de către expert
264	Gomoiu, M.-T. and Porumb, I. (1969) "Mya armaria L. Nivalve recently penetrated into the Black Sea", Revue Roumaine de biologie-Zoologie, 14(3), pp. 199-202.	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1761	01/01/1967	NA	Tulcea	Delta Dunarii	NA	NA	Scaut	Date originale din Romania, primele semnalari	Asociere cu un mijloc/vech de transport	apa de balne a rezervorului (planarie) in stadiul larvar, colonizarea buntinului pontic in 1961-1966	numeroasa valbe	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	impactul este estimat de către expert
265	Abon, V., Dumitrescu, C. and Dumitrescu, E. (2010) "Structure and distribution of the main molluscs from the romanian marine area designated for fish growth and exploitation", Rechezele Mares-Cercetari Marine, INCDM Constanta, 30, pp. 111-115.	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1761	01/01/2006	NA	Constanta	Navodari-Constanta	NA	NA	Mediu	Asociere cu un mijloc/vech de transport	NA	adulti	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Scaut	impactul este estimat de către expert
266	Abon, V., Dumitrescu, C. and Dumitrescu, E. (2010) "Structure and distribution of the main molluscs from the romanian marine area designated for fish growth and exploitation", Rechezele Mares-Cercetari Marine, INCDM Constanta, 30, pp. 111-115.	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1761	01/01/2006	NA	Constanta	Lac Zaton, Vada	NA	NA	Mediu	Asociere cu un mijloc/vech de transport	NA	populatie foarte tanara	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Scaut	impactul este estimat de către expert
267	Abon, V., Dumitrescu, C. and Dumitrescu, E. (2010) "Structure and distribution of the main molluscs from the romanian marine area designated for fish growth and exploitation", Rechezele Mares-Cercetari Marine, INCDM Constanta, 30, pp. 111-115.	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mus armaria</i> Linnaeus, 1761	01/01/2006	NA	Tulcea	Sulina - St. Gheorghe	NA	NA	Mediu	Asociere cu un mijloc/vech de transport	NA	indivizi mari mari	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Scaut	impactul este estimat de către expert

268	Micu, D. and Micu, S. (2004) 'A new type of macrobenthic community from the rocky bottoms of the Black Sea', in Ozirik, B., Malesky, V. O., and Tipligbu, B. (eds) International Workshop on the Black Sea Benthos, 18-23 April 2004, Istanbul-Turkey. Istanbul, pp. 75-88.	Acronata subarctica (Bosman, 1962)	Maculifera subarctica	05/03/2002	NA	Constanta	Canal Dunare-Marea Neagra-echea	NA	NA	Mediu	Clari din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Scant	impactul este estimat de catre expert	
269	Micu, D. and Micu, S. (2004) 'A new type of macrobenthic community from the rocky bottoms of the Black Sea', in Ozirik, B., Malesky, V. O., and Tipligbu, B. (eds) International Workshop on the Black Sea Benthos, 18-23 April 2004, Istanbul-Turkey. Istanbul, pp. 75-88.	Andorea kagoshimensis (Tokunaga, 1906)	Andorea inaequalis	05/03/2002	NA	Constanta	Canal Dunare-Marea Neagra-echea	NA	NA	Mediu	Clari din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Scant	impactul este estimat de catre expert	
270	Micu, D. and Micu, S. (2004) 'A new type of macrobenthic community from the rocky bottoms of the Black Sea', in Ozirik, B., Malesky, V. O., and Tipligbu, B. (eds) International Workshop on the Black Sea Benthos, 18-23 April 2004, Istanbul-Turkey. Istanbul, pp. 75-88.	Andorea kagoshimensis (Tokunaga, 1906)	Andorea inaequalis	05/03/2002	Agajpa	Constanta	Port Constanta Sud-Agajpa	NA	NA	Mediu	Clari din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Scant	impactul este estimat de catre expert	
271	Preda, C. et al. (2012) 'Early detection of potentially invasive invertebrate species in Mithos polyprovinciales Lagoon, 1915 dominated communities in harbours', Helgoländer Meeres Research, 66(4), pp. 545-556. doi: 10.1007/s10152-012-0260-7.	Andorea kagoshimensis (Tokunaga, 1906)	Andorea sp.	01/12/2008-01/01/2011	Constanta	Constanta	Portul Constanta	44.145701	28.667786	Mediu	Clari din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	apa de balast a navei, fouling	>900 indivizii	C1) speciunile ale unor specii alongete se pot reproduce in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduc in medii respective formand noi populatii stabile	cordata cu o scadere a nr de indivizi de Mithos polyprovinciales	NA	NA	NA	Scant	impactul este estimat de catre expert	
272	Preda, C. et al. (2012) 'Early detection of potentially invasive invertebrate species in Mithos polyprovinciales Lagoon, 1915 dominated communities in harbours', Helgoländer Meeres Research, 66(4), pp. 545-556. doi: 10.1007/s10152-012-0260-7.	Andorea kagoshimensis (Tokunaga, 1906)	Andorea sp.	01/12/2008-01/01/2011	Constanta	Constanta	Portul Constanta	44.160670	28.658255	Mediu	Clari din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	apa de balast a navei, fouling	>900 indivizii	C1) speciunile ale unor specii alongete se pot reproduce in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduc in medii respective formand noi populatii stabile	cordata cu o scadere a nr de indivizi de Mithos polyprovinciales	NA	NA	NA	Scant	impactul este estimat de catre expert	
273	Preda, C. et al. (2012) 'Early detection of potentially invasive invertebrate species in Mithos polyprovinciales Lagoon, 1915 dominated communities in harbours', Helgoländer Meeres Research, 66(4), pp. 545-556. doi: 10.1007/s10152-012-0260-7.	Andorea kagoshimensis (Tokunaga, 1906)	Andorea sp.	01/12/2008-01/01/2011	Constanta	Constanta	Portul Constanta	44.169762	28.650940	Mediu	Clari din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	apa de balast a navei, fouling	>900 indivizii	C1) speciunile ale unor specii alongete se pot reproduce in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduc in medii respective formand noi populatii stabile	cordata cu o scadere a nr de indivizi de Mithos polyprovinciales	NA	NA	NA	Scant	impactul este estimat de catre expert	
274	Knapik, A.-M. et al. (2015) 'Molecular confirmation on the presence of Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906) (Mollusca: Bivalvia: Anadara) in the Black Sea (Confirmaarea moleculară a prezentei speciilor Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906) (Mollusca: Bivalvia: Anadara) în Marea Neagră, Traversa din Muzeul Național d'Historie Naturală "Gheorghe Asachi", 5(1), pp. 9-12. doi: 10.2478/traversa.2014.0101.	Andorea kagoshimensis (Tokunaga, 1906)	Andorea kagoshimensis (Tokunaga, 1906)	NA	Navodari	Constanta	Navodari	43.895956	28.547167	Mediu	Clari din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	NA	1 indivizii	C1) speciunile ale unor specii alongete se pot reproduce in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduc in medii respective formand noi populatii stabile	NA	NA	NA	NA	Scant	impactul este estimat de catre expert	
275	Knapik, A.-M. et al. (2015) 'Molecular confirmation on the presence of Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906) (Mollusca: Bivalvia: Anadara) in the Black Sea (Confirmaarea moleculară a prezentei speciilor Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906) (Mollusca: Bivalvia: Anadara) în Marea Neagră, Traversa din Muzeul Național d'Historie Naturală "Gheorghe Asachi", 5(1), pp. 9-12. doi: 10.2478/traversa.2014.0101.	Andorea kagoshimensis (Tokunaga, 1906)	Andorea kagoshimensis (Tokunaga, 1906)	NA	NA	Constanta	Grindii Chinei	44.178639	28.697722	Mediu	Clari din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	NA	6 indivizii	C1) speciunile ale unor specii alongete se pot reproduce in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduc in medii respective formand noi populatii stabile	NA	NA	NA	NA	Scant	impactul este estimat de catre expert	
276	Abatu, V., Dumitache, C. and Dumitrescu, E. (2010) 'Structure and distribution of the main molluscs from the romanian marine areas designated for their growth and exploitation', Recherches Marines-Cercetari Marine, INCDM Constanta, 39, pp. 112-114.	Andorea kagoshimensis (Tokunaga, 1906)	Andorea inaequalis	01/01/2006	Navodari	Constanta	Navodari-Constanta	NA	NA	Mediu	Clari din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	NA	indivizi teoretic diferentiati mai diverse	C1) speciunile ale unor specii alongete se pot reproduce in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduc in medii respective formand noi populatii stabile.	date originale din Romania, harti de distributie	NA	NA	NA	Scant	impactul este estimat de catre expert	
277	Abatu, V., Dumitache, C. and Dumitrescu, E. (2010) 'Structure and distribution of the main molluscs from the romanian marine areas designated for their growth and exploitation', Recherches Marines-Cercetari Marine, INCDM Constanta, 39, pp. 112-114.	Andorea kagoshimensis (Tokunaga, 1906)	Andorea inaequalis	01/01/2006	NA	Constanta	Lac Zaton	NA	NA	Mediu	Clari din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	NA	indivizi tineri	C1) speciunile ale unor specii alongete se pot reproduce in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduc in medii respective formand noi populatii stabile.	date originale din Romania, harti de distributie	NA	NA	NA	Scant	impactul este estimat de catre expert	
278	Abatu, V., Dumitache, C. and Dumitrescu, E. (2010) 'Structure and distribution of the main molluscs from the romanian marine areas designated for their growth and exploitation', Recherches Marines-Cercetari Marine, INCDM Constanta, 39, pp. 112-114.	Andorea kagoshimensis (Tokunaga, 1906)	Andorea inaequalis	01/01/2006	NA	Constanta	Vadu	NA	NA	Mediu	Clari din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	NA	indivizi tineri	C1) speciunile ale unor specii alongete se pot reproduce in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduc in medii respective formand noi populatii stabile.	date originale din Romania, harti de distributie	NA	NA	NA	Scant	impactul este estimat de catre expert	
279	Abatu, V., Dumitache, C. and Dumitrescu, E. (2010) 'Structure and distribution of the main molluscs from the romanian marine areas designated for their growth and exploitation', Recherches Marines-Cercetari Marine, INCDM Constanta, 39, pp. 112-114.	Andorea kagoshimensis (Tokunaga, 1906)	Andorea inaequalis	01/01/2006	NA	Talcea	Sulina - St. Gheorghe	NA	NA	Mediu	Clari din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	NA	indivizi tineri	C1) speciunile ale unor specii alongete se pot reproduce in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduc in medii respective formand noi populatii stabile.	date originale din Romania, harti de distributie	NA	NA	NA	Scant	impactul este estimat de catre expert	
280	Knapik, A.-M. et al. (2019) 'Wild Pacific oyster Magallana gigas (Thunberg, 1793) population in Romanian Black Sea waters: flood or foe?', Traversa din Muzeul Național d'Historie Naturală "Gheorghe Asachi", 6(2), pp. 175-183. doi: 10.2478/traversa.2019.0101.	Magallana gigas (Thunberg, 1793)	Magallana gigas (Thunberg, 1793)	10/08/2017	Agajpa	Constanta	Port Agajpa	44.08204	28.695071	Ridicau	Clari din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	Colonia provine din stocul utilizat in vedea de stema din Agajpa	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
281	Evanson, M.T. (1972) 'Some ecological data on the gastropod Rapana domostiana GROSSI along the Romanian Black Sea shore', Recherches Marines-Cercetari Marine, INCDM Constanta, 4, pp. 168-180.	Rapana venosa (Fidicentanus, 1846)	Rapana domostiana Crossi, 1861	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
282	Abatu, V., Dumitache, C. and Dumitrescu, E. (2010) 'Structure and distribution of the main molluscs from the romanian marine areas designated for their growth and exploitation', Recherches Marines-Cercetari Marine, INCDM Constanta, 39, pp. 112-114.	Rapana venosa (Fidicentanus, 1846)	Rapana venosa	01/01/2006	NA	Talcea	Sulina - St. Gheorghe	NA	NA	Mediu	Clari din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	NA	NA	C1) speciunile ale unor specii alongete se pot reproduce in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduc in medii respective formand noi populatii stabile.	impact ridicat asupra speciilor native de mediu; a contribuit la disparitia speciilor Ostrea edulis	pot fi colectate in perioade determinate; metodele utilizate sunt invazive pentru habitat	NA	NA	NA	Scant	impactul este estimat de catre expert
283	Abatu, V., Dumitache, C. and Dumitrescu, E. (2010) 'Structure and distribution of the main molluscs from the romanian marine areas designated for their growth and exploitation', Recherches Marines-Cercetari Marine, INCDM Constanta, 39, pp. 112-114.	Rapana venosa (Fidicentanus, 1846)	Rapana venosa	01/01/2006	NA	Constanta	Vadu	NA	NA	Mediu	Clari din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	NA	NA	C1) speciunile ale unor specii alongete se pot reproduce in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduc in medii respective formand noi populatii stabile.	impact ridicat asupra speciilor native de mediu; a contribuit la disparitia speciilor Ostrea edulis	pot fi colectate in perioade determinate; metodele utilizate sunt invazive pentru habitat	NA	NA	NA	Scant	impactul este estimat de catre expert
284	Abatu, V., Dumitache, C. and Dumitrescu, E. (2010) 'Structure and distribution of the main molluscs from the romanian marine areas designated for their growth and exploitation', Recherches Marines-Cercetari Marine, INCDM Constanta, 39, pp. 112-114.	Rapana venosa (Fidicentanus, 1846)	Rapana venosa	01/01/2006	Navodari	Constanta	Navodari-Constanta	NA	NA	Mediu	Clari din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	NA	NA	C1) speciunile ale unor specii alongete se pot reproduce in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduc in medii respective formand noi populatii stabile.	impact ridicat asupra speciilor native de mediu; a contribuit la disparitia speciilor Ostrea edulis	pot fi colectate in perioade determinate; metodele utilizate sunt invazive pentru habitat	NA	NA	NA	Scant	impactul este estimat de catre expert
285	Abatu, V., Dumitache, C. and Dumitrescu, E. (2010) 'Structure and distribution of the main molluscs from the romanian marine areas designated for their growth and exploitation', Recherches Marines-Cercetari Marine, INCDM Constanta, 39, pp. 112-114.	Rapana venosa (Fidicentanus, 1846)	Rapana venosa	01/01/2006	NA	Constanta	Eforie N-Mangalia	NA	NA	Mediu	Clari din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	NA	NA	C1) speciunile ale unor specii alongete se pot reproduce in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduc in medii respective formand noi populatii stabile.	impact ridicat asupra speciilor native de mediu; a contribuit la disparitia speciilor Ostrea edulis	pot fi colectate in perioade determinate; metodele utilizate sunt invazive pentru habitat	NA	NA	NA	Scant	impactul este estimat de catre expert
286	Ganu, M. and Marinova, A. (1979) 'Polifaza ciliată (Polythaca) perla în gasteropod Rapana domostiana de la Marea Neagră', Traversa din Muzeul Național d'Historie Naturală "Gheorghe Asachi", 2(1), pp. 11-41.	Rapana venosa (Fidicentanus, 1846)	Rapana domostiana	01/01/1973	Agajpa	Constanta	Agajpa	NA	NA	Mediu	Clari din lucrari publicate referitoare la impactul speciilor documentate in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	Asociere cu un mijloc/vechit de transport	NA	33 ad.	C1) speciunile ale unor specii alongete se pot reproduce in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduc in medii respective formand noi populatii stabile.	sochitia de Rapana este portatoare de polifaza ciliată Polythaca ciliata	NA	NA	NA	Scant	impactul este estimat de catre expert	

287	Guiu, M. and Măntescu, A. (1979) <i>Polycheta ciliati (Polychaeta) pentru le geotipologie Rapana domostiana de la Mer Noastre, Traversul din Muzeul d'Historie Naturale, 'Gangue Antipa', 20(1), pp. 11-14.</i>	Rapana venosa (Valenciennes, 1846)	Rapana domostiana	01.01.1974	NA	Constanta	Ajghele	NA	NA	Mediu	Ciari din lucrari publicate referitoare la impactul speciei documentat in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	Asocierii cu un mijloc/vechii de transport	NA	48 ind.	C1: specimene ale unor specii adugate s'apine la medii naturale, care supra-replicas, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile.	scobila de Rapana este perforant de poliedral Polycheta ciliati	NA	NA	Scaut	Impactul este estimat de c'iere expert		
288	Guiu, M. and Măntescu, A. (1979) <i>Polycheta ciliati (Polychaeta) pentru le geotipologie Rapana domostiana de la Mer Noastre, Traversul din Muzeul d'Historie Naturale, 'Gangue Antipa', 20(1), pp. 11-14.</i>	Rapana venosa (Valenciennes, 1846)	Rapana domostiana	01.01.1975	NA	Constanta	Olimp	NA	NA	Mediu	Ciari din lucrari publicate referitoare la impactul speciei documentat in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	Asocierii cu un mijloc/vechii de transport	NA	54 ind.	C1: specimene ale unor specii adugate s'apine la medii naturale, care supra-replicas, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile.	scobila de Rapana este perforant de poliedral Polycheta ciliati	NA	NA	Scaut	Impactul este estimat de c'iere expert		
289	Guiu, M. and Măntescu, A. (1979) <i>Polycheta ciliati (Polychaeta) pentru le geotipologie Rapana domostiana de la Mer Noastre, Traversul din Muzeul d'Historie Naturale, 'Gangue Antipa', 20(1), pp. 11-14.</i>	Rapana venosa (Valenciennes, 1846)	Rapana domostiana	01.01.1976	Ajghele	Constanta	Ajghele	NA	NA	Mediu	Ciari din lucrari publicate referitoare la impactul speciei documentat in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	Asocierii cu un mijloc/vechii de transport	NA	165 ind.	C1: specimene ale unor specii adugate s'apine la medii naturale, care supra-replicas, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile.	scobila de Rapana este perforant de poliedral Polycheta ciliati	NA	NA	Scaut	Impactul este estimat de c'iere expert		
290	Guiu, M. and Măntescu, A. (1979) <i>Polycheta ciliati (Polychaeta) pentru le geotipologie Rapana domostiana de la Mer Noastre, Traversul din Muzeul d'Historie Naturale, 'Gangue Antipa', 20(1), pp. 11-14.</i>	Rapana venosa (Valenciennes, 1846)	Rapana domostiana	01.01.1976	NA	Constanta	Vama Veche	NA	NA	Mediu	Ciari din lucrari publicate referitoare la impactul speciei documentat in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	Asocierii cu un mijloc/vechii de transport	NA	76 ind.	C1: specimene ale unor specii adugate s'apine la medii naturale, care supra-replicas, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile.	scobila de Rapana este perforant de poliedral Polycheta ciliati	NA	NA	Scaut	Impactul este estimat de c'iere expert		
291	Grossu, A. V. (1986) 'Cimul Rapana', in <i>Gastroponda Romanii 1, Prosobranchii si Echinodermata</i> . Bucuresti: Editura Litere, pp. 350-351.	Rapana venosa (Valenciennes, 1846)	Rapana domostiana	01.01.1986	NA	NA	intreg teritoriul romanes	NA	NA	Mediu	Ciari din lucrari publicate referitoare la impactul speciei documentat in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	Asocierii cu un mijloc/vechii de transport	NA	absidenta	C1: specimene ale unor specii adugate s'apine la medii naturale, care supra-replicas, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile.	NA	NA	NA	Scaut	Impactul este estimat de c'iere expert		
292	Hocutt, M. and Radulescu, F. (1968) 'Note concerning the Gastropod Rapana besnani on the Romanian shore', <i>Bull. Inst. Cercet. Psc., 27(3), pp. 49-52.</i>	Rapana venosa (Valenciennes, 1846)	Rapana besnani	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Mediu	Ciari din lucrari publicate referitoare la impactul speciei documentat in Romania. Date originale din Romania	Asocierii cu un mijloc/vechii de transport	NA	absidenta	C1: specimene ale unor specii adugate s'apine la medii naturale, care supra-replicas, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile.	NA	NA	NA	Scaut	Impactul este estimat de c'iere expert		
293	Grossu, A. V. and Lupu, D. (1964) 'The presence of Rapana besnani (Gastropoda) on the Romanian Black Sea shores (Moldavia)', <i>Archiv für Mikrobiologie, 91, pp. 215-218.</i>	Rapana venosa (Valenciennes, 1846)	Rapana besnani	01.01.1964	NA	NA	NA	NA	NA	Scaut	Date originale, prima mentione	Asocierii cu un mijloc/vechii de transport	NA	populatii in scadere, coexistenta a pescuitului comercial	C1: specimene ale unor specii adugate s'apine la medii naturale, care supra-replicas, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile.	tend populational descendent	NA	NA	NA	Scaut	Impactul este estimat de c'iere expert	
294	Dian'ru, C.-S. et al. (2018) 'Rapana venosa: New exploitable resource at the Romanian Black Sea coast', <i>Scientific Papers, Series D: Animal Science, LXIX(2), pp. 274-278.</i>	Rapana venosa (Valenciennes, 1846)	Rapana venosa (Valenciennes, 1846)	01.01.2009-01.01.2016	NA	Constanta	Cap Mida-Chituc	NA	NA	Mediu	Ciari din lucrari publicate referitoare la impactul speciei documentat in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	Asocierii cu un mijloc/vechii de transport	NA	populatii in scadere, coexistenta a pescuitului comercial	C1: specimene ale unor specii adugate s'apine la medii naturale, care supra-replicas, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile.	tend populational descendent	NA	NA	NA	Scaut	Impactul este estimat de c'iere expert	
295	Dian'ru, C.-S. et al. (2018) 'Rapana venosa: New exploitable resource at the Romanian Black Sea coast', <i>Scientific Papers, Series D: Animal Science, LXIX(2), pp. 274-279.</i>	Rapana venosa (Valenciennes, 1846)	Rapana venosa (Valenciennes, 1846)	01.01.2009-01.01.2017	NA	Constanta	Mangalia-Vama Veche	NA	NA	Mediu	Ciari din lucrari publicate referitoare la impactul speciei documentat in Romania. Date originale din Romania, fara fotografii	Asocierii cu un mijloc/vechii de transport	NA	populatii in scadere, coexistenta a pescuitului comercial	C1: specimene ale unor specii adugate s'apine la medii naturale, care supra-replicas, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile.	tend populational descendent	NA	NA	NA	Scaut	Impactul este estimat de c'iere expert	
296	Milic, C. E. and Soanier, F. (1995) 'Taxonomice introducere in marea habitat: two species of hydromedusa (Cnidaria) native to the Black Sea, <i>Mastigias incognita</i> and <i>Blackfella virginea</i> , invade San Francisco Bay', <i>Marine Biology</i> , 122(2), pp. 279-288. doi: 10.1007/BF00384804	<i>Blackfella virginea</i> Meyer, 1910	<i>Blackfella virginea</i> Meyer, 1910	01.01.1940	Constanta	Port Constanta	NA	NA	NA	Scaut	Autori mentioneaza specia ca fiind nativa in baltazii Mării Negre: text gresit	Asocierii cu un mijloc/vechii de transport	Pais intermedial foitajului sau prin apa de balaz	NA	NA	Specie introdusa in baltazii Mării Negre in 1925, semnalata in Lacul Mădăreni, estuarele raurilor Ropotans, Davaevka si Karagich din Golful Burgas, Bulgaria (V. I. K. A. N. O. V., 1936; Zaitsev & Otkup, 2001)	Ecologia speciei este recomanda la baltazii nordice.	NA	NA	NA	Scaut	dar impactul este estimat de c'iere expert
297	Milic, C. E. and Soanier, F. (1995) 'Taxonomice introducere in marea habitat: two species of hydromedusa (Cnidaria) native to the Black Sea, <i>Mastigias incognita</i> and <i>Blackfella virginea</i> , invade San Francisco Bay', <i>Marine Biology</i> , 122(2), pp. 279-288. doi: 10.1007/BF00384804	<i>Blackfella virginea</i> Meyer, 1910	<i>Blackfella virginea</i> Meyer, 1910	NA	Elvior Nord	Constanta	Lacul Betina	NA	NA	Scaut	Autori mentioneaza specia ca fiind nativa in baltazii Mării Negre: text gresit	NA	Pais intermedial foitajului sau prin apa de balaz	NA	NA	Specie introdusa in baltazii Mării Negre in 1925, semnalata in Lacul Mădăreni, estuarele raurilor Ropotans, Davaevka si Karagich din Golful Burgas, Bulgaria (V. I. K. A. N. O. V., 1936; Zaitsev & Otkup, 2001)	Ecologia speciei este recomanda la baltazii nordice.	NA	NA	NA	Scaut	dar impactul este estimat de c'iere expert
298	Proda, C. et al. (2012) 'Early detection of potentially invasive invertebrate species in Mytilus galloprovincialis Lammek, 1819 dominated communities in harbours', <i>Highland Marine Research</i> , 66(4), pp. 545-556. doi: 10.1007/s10152-012-0290-7	<i>Blackfella virginea</i> Meyer, 1910	<i>Blackfella virginea</i> Meyer, 1910	01.12.2008-01.01.2013	Constanta	Constanta	Portul Constanta	44.145701	26.667786	Mediu	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
299	Proda, C. et al. (2012) 'Early detection of potentially invasive invertebrate species in Mytilus galloprovincialis Lammek, 1819 dominated communities in harbours', <i>Highland Marine Research</i> , 66(4), pp. 545-556. doi: 10.1007/s10152-012-0290-7	<i>Mytilus muschattenis</i> (De Key, 1843)	<i>Mytilus muschattenis</i> (De Key, 1843)	01.12.2008-01.01.2011	Constanta	Constanta	Portul Constanta	44.145701	26.667786	Mediu	Ciari din lucrari publicate referitoare la impactul speciei documentat in Romania. Date originale din Romania	Asocierii cu un mijloc/vechii de transport	NA	comuna in comunitatile bencice din porturi	C1: specimene ale unor specii adugate s'apine la medii naturale, care supra-replicas, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile.	rezistenta la poluare, variatii de salinitate si temperatura	NA	NA	NA	Scaut	Impactul este estimat de c'iere expert	
300	Proda, C. et al. (2012) 'Early detection of potentially invasive invertebrate species in Mytilus galloprovincialis Lammek, 1819 dominated communities in harbours', <i>Highland Marine Research</i> , 66(4), pp. 545-556. doi: 10.1007/s10152-012-0290-7	<i>Mytilus muschattenis</i> (De Key, 1843)	<i>Mytilus muschattenis</i> (De Key, 1843)	01.12.2008-01.01.2012	Constanta	Constanta	Portul Constanta	44.160670	26.658215	Mediu	Ciari din lucrari publicate referitoare la impactul speciei documentat in Romania. Date originale din Romania	Asocierii cu un mijloc/vechii de transport	NA	comuna in comunitatile bencice din porturi	C1: specimene ale unor specii adugate s'apine la medii naturale, care supra-replicas, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile.	rezistenta la poluare, variatii de salinitate si temperatura	NA	NA	NA	Scaut	Impactul este estimat de c'iere expert	
301	Proda, C. et al. (2012) 'Early detection of potentially invasive invertebrate species in Mytilus galloprovincialis Lammek, 1819 dominated communities in harbours', <i>Highland Marine Research</i> , 66(4), pp. 545-556. doi: 10.1007/s10152-012-0290-7	<i>Mytilus muschattenis</i> (De Key, 1843)	<i>Mytilus muschattenis</i> (De Key, 1843)	01.12.2008-01.01.2013	Constanta	Constanta	Portul Constanta	44.169762	26.650940	Mediu	Ciari din lucrari publicate referitoare la impactul speciei documentat in Romania. Date originale din Romania	Asocierii cu un mijloc/vechii de transport	NA	comuna in comunitatile bencice din porturi	C1: specimene ale unor specii adugate s'apine la medii naturale, care supra-replicas, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile.	rezistenta la poluare, variatii de salinitate si temperatura	NA	NA	NA	Scaut	Impactul este estimat de c'iere expert	
302	Micu, D. and Micu, S. (2004) 'A new type of macrozoobenthic community from the rocky bottom of the Black Sea', in Ozilic, B., Makarevich, V. O., and Topaliglu, B. (eds) <i>International Workshop on the Black Sea Benthos</i> , 18-21 April 2004, Istanbul-Turkey. Istanbul, pp. 75-88.	<i>Mytilus muschattenis</i> (De Key, 1843)	<i>Mytilus muschattenis</i> (De Key, 1843)	05.01.2002	Ajghele	Constanta	Portul Constanta Sud-Ajghele	NA	NA	Mediu	Ciari din lucrari publicate referitoare la impactul speciei documentat in Romania. Date originale din Romania	Asocierii cu un mijloc/vechii de transport	NA	NA	C1: Specimene ale unor specii adugate s'apine la medii naturale, care supra-replicas, se reproduce in medii respective, dar nu se reproduce in respective locuri unde au fost introduse	inasiere pe pereti de beton cu epibiozoz	NA	NA	NA	Scaut	Impactul este estimat de c'iere expert	
303	Micu, D. and Micu, S. (2004) 'A new type of macrozoobenthic community from the rocky bottom of the Black Sea', in Ozilic, B., Makarevich, V. O., and Topaliglu, B. (eds) <i>International Workshop on the Black Sea Benthos</i> , 18-21 April 2004, Istanbul-Turkey. Istanbul, pp. 75-88.	<i>Strelia classis Herdman, 1881</i>	<i>Strelia classis Herdman, 1881</i>	05.01.2002	Ajghele	Constanta	Portul Constanta Sud-Ajghele	NA	NA	Mediu	Ciari din lucrari publicate referitoare la impactul speciei documentat in Romania. Date originale din Romania	Asocierii cu un mijloc/vechii de transport	NA	NA	C1: Specimene ale unor specii adugate s'apine la medii naturale, care supra-replicas, se reproduce in medii respective, dar nu se reproduce in respective locuri unde au fost introduse	inasiere pe pereti de beton cu epibiozoz	NA	NA	NA	Scaut	Impactul este estimat de c'iere expert	
304	Proda, C. et al. (2012) 'Early detection of potentially invasive invertebrate species in Mytilus galloprovincialis Lammek, 1819 dominated communities in harbours', <i>Highland Marine Research</i> , 66(4), pp. 545-556. doi: 10.1007/s10152-012-0290-7	<i>Diplaneme lineata</i> (Verrell, 1859)	<i>Diplaneme lineata</i> (Verrell, 1859)	01.12.2008-01.01.2011	Constanta	Constanta	Portul Constanta	44.145700	26.667790	Scaut	lucrare publicata, fara fotografii	Asocierii cu un mijloc/vechii de transport	NA	in porturi in Marea Neagra in profilamentata cu Agastisomophla luciae (Bilovec et al., 1971)	C1: specimene ale unor specii adugate s'apine la medii naturale, care supra-replicas, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile.	Date originale	poate tolera o mare variabilitate a factorilor abiotici	NA	NA	Scaut	Impactul este estimat de c'iere expert	
305	Proda, C. et al. (2012) 'Early detection of potentially invasive invertebrate species in Mytilus galloprovincialis Lammek, 1819 dominated communities in harbours', <i>Highland Marine Research</i> , 66(4), pp. 545-556. doi: 10.1007/s10152-012-0290-7	<i>Diplaneme lineata</i> (Verrell, 1859)	<i>Diplaneme lineata</i> (Verrell, 1859)	01.12.2008-01.01.2012	Constanta	Constanta	Portul Constanta	44.160670	26.652420	Scaut	lucrare publicata, fara fotografii	Asocierii cu un mijloc/vechii de transport	NA	in porturi in Marea Neagra in profilamentata cu Agastisomophla luciae (Bilovec et al., 1971)	C1: specimene ale unor specii adugate s'apine la medii naturale, care supra-replicas, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile.	Date originale	poate tolera o mare variabilitate a factorilor abiotici	NA	NA	Scaut	Impactul este estimat de c'iere expert	
306	Proda, C. et al. (2012) 'Early detection of potentially invasive invertebrate species in Mytilus galloprovincialis Lammek, 1819 dominated communities in harbours', <i>Highland Marine Research</i> , 66(4), pp. 545-556. doi: 10.1007/s10152-012-0290-7	<i>Diplaneme lineata</i> (Verrell, 1859)	<i>Diplaneme lineata</i> (Verrell, 1859)	01.12.2008-01.01.2013	Constanta	Constanta	Portul Constanta	44.169760	26.650940	Scaut	lucrare publicata, fara fotografii	Asocierii cu un mijloc/vechii de transport	NA	in porturi in Marea Neagra in profilamentata cu Agastisomophla luciae (Bilovec et al., 1971)	C1: specimene ale unor specii adugate s'apine la medii naturale, care supra-replicas, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile.	Date originale	poate tolera o mare variabilitate a factorilor abiotici	NA	NA	Scaut	Impactul este estimat de c'iere expert	
307	Weisse, T. et al. (2003) 'Biomass and size composition of the Comb Jelly <i>Eutima sp.</i> in the north-eastern Black Sea during spring 1997 and summer 1999. <i>Estuarine, Coastal and Shelf Science</i> , 59(3), pp. 423-427. doi: 10.1006/ecss.2000.0536	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	<i>Mnemiopsis leidyi</i>	25.01.1995	NA	Tulcea	Tulcea	45.083133	29.866666	Ridicau	materialul colectat in diferite stadii entre 18.07.28.08.1995 si 09.04.25.05.1997	Asocierii cu un mijloc/vechii de transport	apa de balaz si navele	Adulti: 80° Nord, 41° Neagra, NE Mădăreni	E. populatie complet invaziva cu indivizi ai speciei care se reproduce in mas multe locuri, sim-ti varietate mai mica sau mai mare de habitat	Pradatul vorace ce se hraneste cu plancton, zooplacton, oua si larve de pesti, coexistez impactul sau este catastrofal pentru zooplacton.	reducerea biomasei zooplactonului	decursoare se hraneste cu oua si larve de pesti produce daune in industria pescarii	NA	NA	Ridicau	Lucrarea include atat date originale obtinute in urma cercetarilor efectuate de autori, cat si surse bibliografice referitoare la prezenta si impactul speciei in Romania si in M. Neagra

144	Weise, T. et al. (2002) "Biomass and size composition of the Comb Jelly <i>Mnemiopsis</i> sp. in the north-western Black Sea during spring 1997 and summer 1997". <i>Estuarine, Coastal and Shelf Science</i> , 56(3), pp. 423-437. doi: 10.1006/ecss.2000.0656.	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	<i>Mnemiopsis leidyi</i>	13/05/1997	NA	NA	M. Neagra	44.56667	26.76667	Ridicaut	material colectat in diferite stadii iare: 18.07.2k.08.1995 si 04.15.05.1997	Asociere cu un mijloc/vesta de transport	apa de balast a naveilor	Adulti: 0-74 ind. m ³ M. Neagra, NE Mediteranean	E populatie complet invaziva si individuali ai speciei care se dispersaza, supravietuiesc si se reproduce in mari multe locuri, intre o varietate mai mica sau mai mare de habitate.	gradatie varnice ce se hraneste cu plancton, zooplankton, iver, larve de pesti, copepode; impactul sa este catastrofal pentru zooplankton;	reducerea biomasei zooplanktonului	dozare ce hraneste cu oua si larve de pesti produce daune in industria pescarii	NA	Ridicaut	Lucrarea include atat date originale obtinute in urma cercetarilor efectuate de autori, cat si surse bibliografice referitoare la prezenta si impactul speciei in Romania si in M. Neagra			
145	Weise, T. et al. (2002) "Biomass and size composition of the Comb Jelly <i>Mnemiopsis</i> sp. in the north-western Black Sea during spring 1997 and summer 1997". <i>Estuarine, Coastal and Shelf Science</i> , 56(3), pp. 423-437. doi: 10.1006/ecss.2000.0656.	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	<i>Mnemiopsis leidyi</i>	14/05/1997	NA	NA	M. Neagra	44.30002	30.80333	Ridicaut	material colectat in diferite stadii iare: 18.07.2k.08.1995 si 04.15.05.1997	Asociere cu un mijloc/vesta de transport	apa de balast a naveilor	Adulti: 0-74 ind. m ³ M. Neagra, NE Mediteranean	E populatie complet invaziva si individuali ai speciei care se dispersaza, supravietuiesc si se reproduce in mari multe locuri, intre o varietate mai mica sau mai mare de habitate.	gradatie varnice ce se hraneste cu plancton, zooplankton, iver, larve de pesti, copepode; impactul sa este catastrofal pentru zooplankton;	reducerea biomasei zooplanktonului	dozare ce hraneste cu oua si larve de pesti produce daune in industria pescarii	NA	Ridicaut	Lucrarea include atat date originale obtinute in urma cercetarilor efectuate de autori, cat si surse bibliografice referitoare la prezenta si impactul speciei in Romania si in M. Neagra			
146	Petru, A. and Moldoveanu, M. (1994) "Post-invasion ecological impact of the Atlantic ctenophore <i>Mnemiopsis leidyi</i> Agassiz, 1865 on the zooplankton from the Romanian Black Sea waters". <i>Cercetari marine - Biotehnice marine (ICM) Constanta</i> , 27-28, pp. 135-137.	<i>Mnemiopsis leidyi</i> A. Agassiz, 1865	<i>Mnemiopsis leidyi</i> Agassiz, 1865	01/02/1989-01/10/1993	NA	NA	Sulina, MD, 2, St. Chirloghe-Chisla, Portita, Constanta, Mangalia	NA	NA	Ridicaut	material colectat in diferite stadii iare: 1989-1993	Asociere cu un mijloc/vesta de transport	apa de balast a naveilor	Marea Neagra, Cimeasa var: 1989-1990-1991, 800 milioane tone; Romania var: 1991, 70000; August 1993 de 65-96 pe o suprafata de 4.000ha	E populatie complet invaziva si individuali ai speciei care se dispersaza, supravietuiesc si se reproduce in mari multe locuri, intre o varietate mai mica sau mai mare de habitate.	structura comunitatilor zooplanktonice a suferit profund semnificative a produsa catastrofa ecologica	consuma zooplankton, oua si larve de peste	dozare ce hraneste cu oua si larve de pesti produce daune in industria pescarii	NA	Ridicaut	Lucrarea include atat date originale obtinute in urma cercetarilor efectuate de autori, cat si surse bibliografice referitoare la prezenta si impactul speciei in Romania si in M. Neagra			
147	Gomoiu, M.-T. and Skolka, M. (1998) "Creșterea biodiversității prin imigrare-Noi specii în fauna României". <i>Ann. Univ. "Ovidius" Constanta, Seria Biologie-Facultate, II(Am) III</i> , pp. 181-202.	<i>Beroe ovata</i> Braguière, 1789	<i>Beroe ovata</i> Braguière, 1789	22/10/1998	NA	Constanta	2 Mai	NA	NA	Ridicaut	material colectat in diferite stadii 22.10.1998-05.11.1998	Asociere cu un mijloc/vesta de transport; Dispersie naturala secundara	apa de balast a naveilor; din M. Mediterana prin Str. Bosfor	M. Mediterana, M. Marmara, M. Egea, M. Marmara, Mediterana Orientală	D2: Populatie auto-organizata a speciei algare in adificat; din care se raspandesc la distante semnificative faze de local initial de introducere sau individuali care supravietuiesc si se reproduce.	NA	combustera naturala a lui <i>Mnemiopsis leidyi</i>	NA	NA	Mediu	prima semănare a speciei in Romania, cu date originale si zone de colcultare.			
148	Gomoiu, M.-T. and Skolka, M. (1998) "Creșterea biodiversității prin imigrare-Noi specii în fauna României". <i>Ann. Univ. "Ovidius" Constanta, Seria Biologie-Facultate, II(Am) III</i> , pp. 181-202.	<i>Beroe ovata</i> Braguière, 1789	<i>Beroe ovata</i> Braguière, 1789	28/10/1998	NA	Constanta	Yama Vechi	NA	NA	Ridicaut	material colectat in diferite stadii 22.10.1998-05.11.1998	Asociere cu un mijloc/vesta de transport; Dispersie naturala secundara	apa de balast a naveilor; din M. Mediterana prin Str. Bosfor	M. Mediterana, M. Neagra, M. Egea, M. Marmara, Mediterana Orientală	D2: Populatie auto-organizata a speciei algare in adificat; din care se raspandesc la distante semnificative faze de local initial de introducere sau individuali care supravietuiesc si se reproduce.	NA	combustera naturala a lui <i>Mnemiopsis leidyi</i>	NA	NA	Mediu	prima semănare a speciei in Romania, cu date originale si zone de colcultare			
149	Gomoiu, M.-T. and Skolka, M. (1998) "Creșterea biodiversității prin imigrare-Noi specii în fauna României". <i>Ann. Univ. "Ovidius" Constanta, Seria Biologie-Facultate, II(Am) III</i> , pp. 181-202.	<i>Beroe ovata</i> Braguière, 1789	<i>Beroe ovata</i> Braguière, 1789	31/10/1998	NA	Constanta	Mamaia	NA	NA	Ridicaut	material colectat in diferite stadii 22.10.1998-05.11.1998	Asociere cu un mijloc/vesta de transport; Dispersie naturala secundara	apa de balast a naveilor; din M. Mediterana prin Str. Bosfor	M. Mediterana, M. Neagra, M. Egea, M. Marmara, Mediterana Orientală	D2: Populatie auto-organizata a speciei algare in adificat; din care se raspandesc la distante semnificative faze de local initial de introducere sau individuali care supravietuiesc si se reproduce.	NA	combustera naturala a lui <i>Mnemiopsis leidyi</i>	NA	NA	Mediu	prima semănare a speciei in Romania, cu date originale si zone de colcultare			
150	Gomoiu, M.-T. and Skolka, M. (1998) "Creșterea biodiversității prin imigrare-Noi specii în fauna României". <i>Ann. Univ. "Ovidius" Constanta, Seria Biologie-Facultate, II(Am) III</i> , pp. 181-202.	<i>Beroe ovata</i> Braguière, 1789	<i>Beroe ovata</i> Braguière, 1789	05/11/1998	NA	Constanta	Ciociesti	NA	NA	Ridicaut	material colectat in diferite stadii 22.10.1998-05.11.1998	Asociere cu un mijloc/vesta de transport; Dispersie naturala secundara	apa de balast a naveilor; din M. Mediterana prin Str. Bosfor	M. Mediterana, M. Neagra, M. Egea, M. Marmara, Mediterana Orientală	D2: Populatie auto-organizata a speciei algare in adificat; din care se raspandesc la distante semnificative faze de local initial de introducere sau individuali care supravietuiesc si se reproduce.	NA	combustera naturala a lui <i>Mnemiopsis leidyi</i>	NA	NA	Mediu	prima semănare a speciei in Romania, cu date originale si zone de colcultare			
151	Gomoiu, M.-T. and Petru, A. (1973) "Dynamics of the settlement of the bivalve <i>Mya arenaria</i> L. on the Romanian shore of the Black Sea". <i>Cercetari Marine</i> , 5(6), pp. 283-289.	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	02/08/1972	NA	Tulcea	Isiputza (Delta Dunarii); Tulcea	45.08333	NA	Scant	Date originale din Romania, primele semnalari	NA	apa de balast a rezervorului (planctonare in stadiul larvar), colonizarea bantului portic in 1961-1966	populatie mare	C1: specimene ale unor specii algare si/peste in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile	specie recent patrunsa, capacitate mare de crestere a populatiei	NA	specie industrializabila, importanta din punct de vedere al exploatarei economice	NA	Mediu	impactul este estimat de către expert			
152	Gomoiu, M.-T. and Petru, A. (1973) "Dynamics of the settlement of the bivalve <i>Mya arenaria</i> L. on the Romanian shore of the Black Sea". <i>Cercetari Marine</i> , 5(6), pp. 283-289.	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	02/08/1972	NA	Tulcea	Lavul Ropotol, Sud (Delta Dunarii); Tulcea	44.98333	NA	Scant	Date originale din Romania, primele semnalari	NA	apa de balast a rezervorului (planctonare in stadiul larvar), colonizarea bantului portic in 1961-1967	populatie mare	C1: specimene ale unor specii algare si/peste in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile	specie recent patrunsa, capacitate mare de crestere a populatiei	NA	specie industrializabila, importanta din punct de vedere al exploatarei economice	NA	Mediu	impactul este estimat de către expert			
153	Gomoiu, M.-T. and Petru, A. (1973) "Dynamics of the settlement of the bivalve <i>Mya arenaria</i> L. on the Romanian shore of the Black Sea". <i>Cercetari Marine</i> , 5(6), pp. 283-289.	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	02/08/1972	NA	Tulcea	Sf. Chirloghe (Delta Dunarii); Tulcea	44.88333	NA	Scant	Date originale din Romania, primele semnalari	NA	apa de balast a rezervorului (planctonare in stadiul larvar), colonizarea bantului portic in 1961-1968	populatie mare	C1: specimene ale unor specii algare si/peste in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile	specie recent patrunsa, capacitate mare de crestere a populatiei	NA	specie industrializabila, importanta din punct de vedere al exploatarei economice	NA	Mediu	impactul este estimat de către expert			
154	Gomoiu, M.-T. and Petru, A. (1973) "Dynamics of the settlement of the bivalve <i>Mya arenaria</i> L. on the Romanian shore of the Black Sea". <i>Cercetari Marine</i> , 5(6), pp. 283-289.	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	01/08/1972	NA	Tulcea	Canalul Ciocica (Delta Dunarii)	NA	29.48333	Scant	Date originale din Romania, primele semnalari	NA	apa de balast a rezervorului (planctonare in stadiul larvar), colonizarea bantului portic in 1961-1969	populatie mare	C1: specimene ale unor specii algare si/peste in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile	specie recent patrunsa, capacitate mare de crestere a populatiei	NA	specie industrializabila, importanta din punct de vedere al exploatarei economice	NA	Mediu	impactul este estimat de către expert			
155	Gomoiu, M.-T. and Petru, A. (1973) "Dynamics of the settlement of the bivalve <i>Mya arenaria</i> L. on the Romanian shore of the Black Sea". <i>Cercetari Marine</i> , 5(6), pp. 283-289.	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	08/08/1972	NA	Tulcea	Zana (Delta Dunarii)	NA	29.35	Scant	Date originale din Romania, primele semnalari	NA	apa de balast a rezervorului (planctonare in stadiul larvar), colonizarea bantului portic in 1961-1970	populatie mare	C1: specimene ale unor specii algare si/peste in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile	specie recent patrunsa, capacitate mare de crestere a populatiei	NA	specie industrializabila, importanta din punct de vedere al exploatarei economice	NA	Mediu	impactul este estimat de către expert			
156	Gomoiu, M.-T. and Petru, A. (1973) "Dynamics of the settlement of the bivalve <i>Mya arenaria</i> L. on the Romanian shore of the Black Sea". <i>Cercetari Marine</i> , 5(6), pp. 283-289.	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	08/08/1972	NA	Tulcea	Perisor (Delta Dunarii)	NA	29.28333	Scant	Date originale din Romania, primele semnalari	NA	apa de balast a rezervorului (planctonare in stadiul larvar), colonizarea bantului portic in 1961-1971	populatie mare	C1: specimene ale unor specii algare si/peste in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile	specie recent patrunsa, capacitate mare de crestere a populatiei	NA	specie industrializabila, importanta din punct de vedere al exploatarei economice	NA	Mediu	impactul este estimat de către expert			
157	Gomoiu, M.-T. and Petru, A. (1973) "Dynamics of the settlement of the bivalve <i>Mya arenaria</i> L. on the Romanian shore of the Black Sea". <i>Cercetari Marine</i> , 5(6), pp. 283-289.	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	08/08/1972	NA	Tulcea	Probita (Delta Dunarii)	44.68333	NA	Scant	NA	NA	apa de balast a rezervorului (planctonare in stadiul larvar), colonizarea bantului portic in 1961-1972	populatie mare	C1: specimene ale unor specii algare si/peste in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile	specie recent patrunsa, capacitate mare de crestere a populatiei	NA	specie industrializabila, importanta din punct de vedere al exploatarei economice	NA	Mediu	impactul este estimat de către expert			
158	Gomoiu, M.-T. and Petru, A. (1973) "Dynamics of the settlement of the bivalve <i>Mya arenaria</i> L. on the Romanian shore of the Black Sea". <i>Cercetari Marine</i> , 5(6), pp. 283-289.	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	31/07/1972	NA	Tulcea	Probita, sud(Delta Dunarii)	44.58333	NA	Scant	NA	NA	apa de balast a rezervorului (planctonare in stadiul larvar), colonizarea bantului portic in 1961-1973	populatie mare	C1: specimene ale unor specii algare si/peste in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile	specie recent patrunsa, capacitate mare de crestere a populatiei	NA	specie industrializabila, importanta din punct de vedere al exploatarei economice	NA	Mediu	impactul este estimat de către expert			
159	Gomoiu, M.-T. and Petru, A. (1973) "Dynamics of the settlement of the bivalve <i>Mya arenaria</i> L. on the Romanian shore of the Black Sea". <i>Cercetari Marine</i> , 5(6), pp. 283-289.	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	09/08/1972	NA	Tulcea	Chisla (Delta Dunarii)	44.88333	NA	Scant	NA	NA	apa de balast a rezervorului (planctonare in stadiul larvar), colonizarea bantului portic in 1961-1974	populatie mare	C1: specimene ale unor specii algare si/peste in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile	specie recent patrunsa, capacitate mare de crestere a populatiei	NA	specie industrializabila, importanta din punct de vedere al exploatarei economice	NA	Mediu	impactul este estimat de către expert			
160	Gomoiu, M.-T. and Petru, A. (1973) "Dynamics of the settlement of the bivalve <i>Mya arenaria</i> L. on the Romanian shore of the Black Sea". <i>Cercetari Marine</i> , 5(6), pp. 283-289.	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	11/08/1972	NA	Constanta	Cap Media, nord	44.38333	NA	Mediu	NA	NA	apa de balast a rezervorului (planctonare in stadiul larvar), colonizarea bantului portic in 1961-1975	populatie mare	C1: specimene ale unor specii algare si/peste in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile	specie recent patrunsa, capacitate mare de crestere a populatiei	NA	specie industrializabila, importanta din punct de vedere al exploatarei economice	NA	Mediu	impactul este estimat de către expert			
161	Gomoiu, M.-T. and Petru, A. (1973) "Dynamics of the settlement of the bivalve <i>Mya arenaria</i> L. on the Romanian shore of the Black Sea". <i>Cercetari Marine</i> , 5(6), pp. 283-289.	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Mya arenaria</i> Linnaeus, 1758	12/08/1972	NA	Constanta	Mamaia sud, Constanta	44.28333	NA	Mediu	NA	NA	apa de balast a rezervorului (planctonare in stadiul larvar), colonizarea bantului portic in 1961-1976	populatie mare	C1: specimene ale unor specii algare si/peste in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile	specie recent patrunsa, capacitate mare de crestere a populatiei	NA	specie industrializabila, importanta din punct de vedere al exploatarei economice	NA	Mediu	impactul este estimat de către expert			
162	Petru, A. and Moldoveanu, M. (1994) "Post-invasion ecological impact of the Atlantic ctenophore <i>Mnemiopsis leidyi</i> Agassiz, 1865 on the zooplankton from the Romanian Black Sea waters". <i>Cercetari marine - Biotehnice marine (ICM) Constanta</i> , 27-28, pp. 135-137.	<i>Oithona nana</i> Giesbrecht, 1893	<i>Oithona nana</i> GIESBR., 1892	01/07/1990	NA	Constanta	Mangalia	NA	NA	Scant	Chari din lucrari publicate referitoare la impactul speciei documentat in Romania	NA	NA	nica	C1: specimene ale unor specii algare si/peste in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	impactul este estimat de către expert	
163	Petru, A. and Moldoveanu, M. (1994) "Post-invasion ecological impact of the Atlantic ctenophore <i>Mnemiopsis leidyi</i> Agassiz, 1865 on the zooplankton from the Romanian Black Sea waters". <i>Cercetari marine - Biotehnice marine (ICM) Constanta</i> , 27-28, pp. 135-137.	<i>Oithona similis</i> Claus, 1866	<i>Oithona similis</i> (CLAUS, 1861)	01/06/1989	NA	Constanta	Portita, Chisla	NA	NA	Scant	Chari din lucrari publicate referitoare la impactul speciei documentat in Romania	NA	NA	nica	C1: specimene ale unor specii algare si/peste in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	impactul este estimat de către expert
164	Petru, A. and Moldoveanu, M. (1994) "Post-invasion ecological impact of the Atlantic ctenophore <i>Mnemiopsis leidyi</i> Agassiz, 1865 on the zooplankton from the Romanian Black Sea waters". <i>Cercetari marine - Biotehnice marine (ICM) Constanta</i> , 27-28, pp. 135-137.	<i>Paracalanus aculeatus</i> Grunhede, 1868	<i>Paracalanus parvus</i> Claus.	01/07/1990	NA	Constanta	Mangalia	NA	NA	Scant	Chari din lucrari publicate referitoare la impactul speciei documentat in Romania	NA	NA	nica	C1: specimene ale unor specii algare si/peste in medii naturale, care supravietuiesc, se reproduce in medii respective formati noi populatii stabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	impactul este estimat de către expert

